

Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Fach Italienisch als Fremdsprache

Aus der Perspektive von Lehrpersonen, welche
Italienisch als Fremdsprache in der 5./6. Klasse in
deutschsprachigen Schulen im Kanton Graubünden
unterrichten

eingereicht von: Valentina Biondo

Begleitung: Prof. Dr. Vincenzo Todisco

30. November 2020

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen an deutschsprachigen Primarschulen des Kantons Graubünden im Fach Italienisch als Fremdsprache Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit wahrnehmen, welche Massnahmen zu deren Unterstützung sie anwenden und welche zusätzlichen Massnahmen aus ihrer Sicht nötig wären, um diese Kinder im vorliegenden Fach zu fördern. Zur Beantwortung der Fragestellung wird mit fünf Lehrpersonen der 5./6. Primarklasse eine Gruppendiskussion geführt und sieben Lehrkräfte werden schriftlich interviewt. Die Daten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen lese- und rechtschreibschwache Kinder im Italienischunterricht unterschiedlich wahrnehmen und deutliche Schwierigkeiten beim Erlernen dieser Sprache feststellen. Es fällt auf, dass sie über diese Teilleistungsschwäche der Kinder wenig wissen. Folglich werden Massnahmen angewendet, die wenig zu einer gezielten und förderlichen Unterstützung beitragen. Die Lehrpersonen bestätigen weitgehend die von der Fachliteratur geforderten Massnahmen für eine optimale Hilfestellung der Zielgruppe.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Verfassung der Masterarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Ein herzlicher Dank geht an meinen Mann Ernesto für die geduldige und wertvolle Unterstützung in vielen Bereichen, insbesondere bei der Überarbeitung und Korrektur der Arbeit. Ein weiteres Dankeschön gehört meinen Kindern, haben sie doch während der gesamten Studienzeit und besonders während der Entstehung der vorliegenden Arbeit auf Einiges verzichtet und mir viel Verständnis entgegengebracht. Ein besonderer Dank gilt auch meinem Freundeskreis und dem Arbeitskollegium für das Zuhören und stetige Ermutigen.

Mein aufrichtiger Dank gebührt allen befragten Lehrpersonen für ihre Bereitschaft, an den Interviews teilzunehmen und das Teilen der Erfahrungen mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern im Italienisch als Fremdsprache.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Maria Chiara Moskopf, welche mich an die qualitative Inhaltsanalyse und der Software MAXQDA herangeführt hat.

Zu guter Letzt möchte ich an dieser Stelle meiner Begleitperson Prof. Dr. Vincenzo Todisco für die kompetente und konstruktive Begleitung im Forschungs- und Schreibprozess aufrichtig danken. Ich habe mich immer stets gut begleitet und beraten gefühlt.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis.....	8
1 Einleitung.....	9
1.1 Begründung der Themenwahl	9
1.2 Aufbau der Arbeit.....	9
2 Ausgangslage.....	10
2.1 Ausgangslage Fremdsprache Italienisch	10
2.1.1 Sprachlandschaft Schweiz	11
2.1.2 Sprachlandschaft Graubünden.....	11
2.1.3 Sprachengesetz des Kantons Graubünden	11
2.1.4 Schullandschaft Schweiz im Fremdsprachenunterricht.....	11
2.1.5 Schullandschaft Kanton Graubünden im Fremdsprachenunterricht	13
2.1.6 Italienisch als Fremdsprache im Kanton Graubünden	13
2.1.7 Mehrsprachigkeit in der Schweiz.....	14
2.2 Sonderpädagogische Massnahmen	14
2.2.1 Gesetzliche Grundlagen in der Bundesverfassung	15
2.2.2 Schulgesetz Kanton Graubünden.....	15
2.2.3 Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton Graubünden	15
2.2.4 Niederschwellige Massnahmen.....	16
2.2.5 Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung.....	16
2.2.6 Nachteilsausgleich.....	17
2.2.7 Dispensation von einzelnen Fächern	17
2.2.8 Lese-Rechtschreib-Unterstützung im Kanton Graubünden	17
3 Theoretische Auseinandersetzung.....	18
3.1 Begriff LRS	18
3.2 Definition LRS.....	19
3.3 Ursachen LRS	20
3.4 Prädikatoren einer LRS	20
3.5 Symptomatik.....	21
3.5.1 Symptome der Lesestörung	22
3.5.2 Symptome der Rechtschreibstörung	22
3.5.3 Verlauf der Symptome.....	22

3.5.4	Komorbiditäten.....	23
3.6	Förderung	23
3.7	Fremdsprachenunterricht	24
3.7.1	Ungesteuerter Spracherwerb	24
3.7.2	Gesteuerter Spracherwerb	24
3.8	Unterrichtsmethoden für den gesteuerten Spracherwerb	25
3.9	Fremdsprache Italienisch	26
3.10	Auswirkungen der LRS auf Fremdsprache	27
3.11	Symptomatik der LRS beim Fremdsprachenerwerb	28
3.11.1	Begleiterscheinungen der Symptomatik.....	30
3.12	Förderung von Kindern mit LRS beim Fremdsprachenlernen.....	30
3.12.1	Lernatmosphäre.....	30
3.12.2	Feedback.....	31
3.12.3	Unterrichtsgestaltung.....	31
3.12.4	Langsameres Lerntempo.....	32
3.12.5	Multisensorische Förderung	33
3.12.6	Lernstrategien und Metakognition	33
3.12.7	Gestaltung des Arbeitsmaterials.....	34
3.12.8	Nachteilsausgleich.....	34
3.12.9	Sprachverhalten Lehrperson	35
3.12.10	Ausbildung der Lehrpersonen	35
3.12.11	Kooperation mit Fachperson der Schulischen Heilpädagogik.....	35
3.12.12	Zusammenarbeit Schule und Eltern	35
4	Herleitung der Forscherfragen.....	36
5	Forschungsmethodisches Vorgehen	36
5.1	Qualitatives Forschungsvorgehen	36
5.2	Forschungsmethoden	37
5.3	Gruppendiskussion	37
5.4	Fokusgruppe.....	38
5.4.1	Auswahl der Gruppe	38
5.4.2	Beschreibung Stichprobe	38
5.5	E-Mail-Interview	40
5.5.1	Auswahl der Interviewenden	40
5.5.2	Beschreibung Stichprobe	40

5.6	Erhebung der Daten	42
5.6.1	Durchführung der Gruppendiskussion	42
5.6.2	Durchführung der E-Mail-Interviews	44
5.7	Transkription	44
5.8	Auswertung der Daten	45
5.8.1	Case Summary	45
5.8.2	Kategoriensystem	46
5.8.3	Codierung	46
5.8.4	Analyse	46
6	Darstellung der Daten und Ergebnisse	47
6.1	Teilnehmende Lehrpersonen	47
6.1.1	Lehrperson B1	47
6.1.2	Lehrperson B2	47
6.1.3	Lehrperson B3	48
6.1.4	Lehrperson B4	49
6.1.5	Lehrperson B5	50
6.1.6	Lehrperson B6	51
6.1.7	Lehrperson B7	52
6.1.8	Lehrperson B8	53
6.1.9	Lehrperson B9	54
6.1.10	Lehrperson B10	54
6.1.11	Lehrperson B11	55
6.1.12	Lehrperson B12	56
6.2	Kategorienbasierte Auswertung	57
6.2.1	Wahrnehmung Kinder mit LRS in der Fremdsprache Italienisch	57
6.2.2	Angewendete Massnahmen der Lehrpersonen	62
6.2.3	Auserwählte Angaben zur aktuellen Unterrichtssituation	66
6.2.4	Geforderte Massnahmen für Kinder mit LRS	67
7	Beantwortung der Fragestellung	69
7.1	Wahrnehmung der Kinder mit LRS	69
7.2	Angewendete Massnahmen als Unterstützung im Unterricht	71
7.3	Notwendige Massnahmen	72
8	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	73

8.1	Interpretation und Diskussion der Wahrnehmung der Kinder mit LRS	73
8.2	Interpretation und Diskussion zu den angewendeten Massnahmen.....	75
8.3	Interpretation und Diskussion zu den erforderlichen Massnahmen	77
8.4	Interpretation und Diskussion der Zusammenhänge.....	78
8.5	Interpretation und Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens	79
8.5.1	Durchführung der Gruppendiskussion.....	79
8.5.2	Durchführung der schriftlichen E-Mail-Interviews.....	79
8.5.3	Inhaltsanalyse.....	80
9	Schlusswort	80
9.1	Fazit	81
9.2	Ausblick bezüglich Berufspraxis	81
10	Abbildungsverzeichnis	83
11	Tabellenverzeichnis	83
12	Literaturverzeichnis	84

Abkürzungsverzeichnis

B	Befragte Person
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BR 421.000	Schulgesetz des Kantons Graubünden
BR 421.010	Schulverordnung des Kantons Graubünden
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
DSM-V	Diagnostic and statistical manual of mental disorders
E	Etherpad
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
G	Gruppendiskussion
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
I	Interviewende Person
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
IFmL	Integrierte Förderung mit Lernzielanpassung
LRS	Lese-Rechtschreibschwierigkeit
L1	Erstsprache
L2	erste Fremdsprache, Zweitsprache
L3	zweite Fremdsprache
SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
SI	Schriftliches E-Mail-Interview
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SpG	Sprachengesetz des Kantons Graubünden
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

« Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita. »

Eine andere Sprache ist eine andere Sicht auf das Leben.

Federico Fellini

Das Lesen und Schreiben sind Fertigkeiten, welche unverzichtbare Teile unserer Kultur darstellen. Es sind Kulturtechniken, welche für das tägliche Leben und für die Bildungschancen entscheidend sind. Einigen Kindern fällt der Schriftspracherwerb bedeutend schwerer als anderen. Sie gelten als lese- und rechtschreibschwach, obwohl sie fleissig lernen und eine hohe Intelligenz aufweisen. Auch im Fremdsprachenunterricht gelten Lesen und Schreiben als zentrale Kompetenzen.

Italienisch ist Bestandteil der Bündner Identität. Sie ist eine Amtssprache des Kantons Graubünden und gleichzeitig stellt sie für die deutschsprachigen Gemeinden des Kantons die erste Fremdsprache dar.

Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) sind an unseren Schulen sehr gefordert, meist überfordert. Ihr Lernaufwand übertrifft das von gleichaltrigen Kindern, um ein Vielfaches. Die Lese-Rechtschreibschwierigkeit stellt eine enorme Belastung für betroffene Kinder und Eltern dar.

Wie gestaltet sich der Fremdspracherwerb, wenn bereits in der Erstsprache eine Lernschwäche vorliegt? Wie wird ihre Schwäche von den Lehrpersonen wahrgenommen; verschwindet sie in der fremden Sprache?

Die Masterarbeit möchte den Blick auf die betroffenen Kinder in der Fremdsprache Italienisch aus Sicht der Lehrpersonen erfassen. Dies wird mittels einer qualitativen Erfassung durch Gruppendiskussion und schriftlichen Einzelinterviews erhoben. Wichtige Erkenntnisse drehen sich um die Wahrnehmung der LRS-Kinder. Getroffene Massnahmen der Lehrpersonen, welche den betroffenen Kindern helfen sollen, werden gesammelt und auch eine Übersicht, über die noch zu leistenden Massnahmen wird dargestellt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Autorin der vorliegenden Arbeit begleitet ein Kind mit Lernzielanpassungen (mL) im Schulfach Italienisch als Fremdsprache. Nebst dem Kind mit hohem Förderbedarf besuchen zwei Kinder mit LRS dieselbe Klasse. Mehrfach beobachtet die Autorin bei diesen Kindern deutliche Schwierigkeiten beim Erlernen der Fremdsprache. Aus dem Masterstudiengang an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich weiss die Autorin, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder besondere Unterstützung im Spracherwerb benötigen. Im Austausch und Gespräch mit Sprachlehrpersonen der Fremdsprache wird der Autorin bewusst, dass die Lehrpersonen bei Kindern mit LRS, Schwierigkeiten im Fremdspracherwerb feststellen. Oftmals fehlt den Lehrkräften jedoch das Wissen über die Teilleistungsschwäche LRS. Dementsprechend fehlen Handlungsmöglichkeiten zur Hilfestellung für betroffene Kinder. Die Autorin möchte mit der vorliegenden Arbeit dieser Thematik nachgehen und erforschen, wie lese- und rechtschreibschwache Kinder im Fremdsprachenunterricht beobachtet und wahrgenommen werden.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in vier Hauptteile gegliedert: Die Ausgangslage des Fremdsprachenunterrichtes Italienisch, der integrierten Förderung und Unterstützung im Kanton Graubünden bilden den ersten Teil. Danach folgt ein theoretischer Teil, in welchem zentrale Begriffe mittels aktueller Literatur definiert und

erklärt werden. Es folgt eine qualitative Studie. Zum Schluss werden die erhaltenen Daten ausgewertet und bezüglich der bearbeiteten Literatur untersucht und besprochen.

Im ersten Teil wird die Ausgangslage der Fremdsprache Italienisch (vgl. Kapitel 2.1) mit der Sprach- und Schullandschaft der Schweiz und Graubünden, dem Sprachengesetz des Kantons Graubünden, dem Italienisch als Fremdsprache, sowie einem kurzen Exkurs in die Mehrsprachigkeit der Schweiz beschrieben. In einem weiteren Schritt werden die sonderpädagogischen Massnahmen (vgl. Kapitel 2.2) mit den gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene, das Schulgesetz des Kantons Graubünden, die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden, sowie die Lese-Rechtschreib-Unterstützung im Kanton Graubünden geschildert.

Im theoretischen Teil werden zentrale Begriffe der LRS definiert (vgl. Kapitel 3.1; 3.2) und auf Ursachen (vgl. Kapitel 3.3) und Prädikatoren einer LRS (vgl. Kapitel 3.4) wird eingegangen. Die Symptome einer LRS (vgl. Kapitel 3.5) und das Vorgehen zugunsten einer erfolgreichen Förderung (vgl. Kapitel 3.6) werden beschrieben. Zusätzlich werden unterschiedliche Arten des Fremdspracherwerbs (vgl. Kapitel 3.7) und wichtige Unterrichtsmethoden des Fremdsprachenunterrichts (vgl. Kapitel 3.8) festgelegt. Auf die Fremdsprache Italienisch wird im Kapitel 3.9 eingegangen. Dieser Teil schliesst mit der Darstellung der Auswirkungen der LRS auf den Fremdsprachenunterricht (vgl. Kapitel 3.10), deren Symptomatik (vgl. Kapitel 3.11), sowie den Aspekten einer optimalen Förderung im Fremdsprachenunterricht für Kinder mit LRS (vgl. Kapitel 3.12) ab.

Aus dem theoretischen Teil wird eine Fragestellung (vgl. Kapitel 4) entwickelt, welche anhand der Erkenntnisse und Ergebnisse der durchgeführten Studie zu beantworten versucht wird. Das forschungsmethodische Vorgehen wird dargestellt (vgl. Kapitel 5). Die Erhebungsmethoden (vgl. Kapitel 5.2 bis 5.5), die Erhebung der Daten (vgl. Kapitel 5.6), die Datenaufbereitung (Kapitel 5.7), sowie die Analyse der Daten (vgl. 5.8) werden beschrieben.

Im vierten Teil werden die zentralen Ergebnisse aus den durchgeführten Interviews und der Gruppendiskussion nach der durchgeführten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) (vgl. Kapitel 6) beschrieben und in Beziehung zur Fragestellung (vgl. Kapitel 7), sowie der bearbeiteten Literatur (vgl. Kapitel 8) dargestellt und diskutiert. Anschliessend wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick (vgl. Kapitel 9) für weiterführende Arbeiten gegeben.

2 Ausgangslage

Die Schilderung der Ausgangslage ist in zwei Bereiche gegliedert. Einerseits wird die Sprachen- und Schullandschaft der Schweiz und des Kantons Graubünden, das Sprachgesetz, sowie die Konzepte des Fremdsprachenunterrichts des Kantons Graubünden und die Ziele der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Bereich der Mehrsprachendidaktik erläutert. Andererseits werden die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden aufbauend auf die schweizerischen Gesetzesgrundlagen veranschaulicht.

2.1 Ausgangslage Fremdsprache Italienisch

In diesem Abschnitt werden die Sprachenvielfalt und die verschiedenen Schultypen des Kantons Graubünden, sowie das kantonale Sprachengesetz erklärt. Weiter wird die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts Italienisch dargestellt und auf die Ziele der Mehrsprachendidaktik der EDK eingegangen.

2.1.1 Sprachlandschaft Schweiz

Die Schweiz zählt vier Landessprachen. Für nahezu zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung ist Deutsch die Hauptsprache (Bundesamt für Statistik, 2020). Französisch ist die Hauptsprache in der französischen Schweiz, der Romandie. Im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden ist Italienisch die Hauptsprache. Romanisch ist eine rätoromanische Sprache mit lateinischen Wurzeln, welche grösstenteils im Kanton Graubünden verbreitet ist. Nebst Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch kommen eine Vielzahl anderer Sprachen dazu, welche durch Migration die Schweiz erreicht haben. Aus der viersprachigen Schweiz ist heute ein vielsprachiges Land geworden.

2.1.2 Sprachlandschaft Graubünden

Der Kanton Graubünden zeichnet sich im Vergleich zu den anderen Schweizer Kantonen durch seine Dreisprachigkeit aus. Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch gelten als Amtssprachen des Kantons, welche zugleich auch drei, der vier Schweizer Landessprachen sind. Diese Dreisprachigkeit prägt den sozio-kulturellen, ökonomischen, sowie auch den bildungspolitischen Bereich des Kantons Graubünden stark.

2.1.3 Sprachengesetz des Kantons Graubünden

Das Bündner Stimmvolk hat am 19. Oktober 2006 dem Sprachengesetz des Kantons Graubünden (SpG) (Kanton Graubünden, 2006) zugestimmt. Dieses trat am 01. Januar 2008 in Kraft. Gemäss SpG 1 bezweckt dieses Gesetz die Dreisprachigkeit als Wesensmerkmal des Kantons zu stärken, das Bewusstsein für die kantonale Mehrsprachigkeit individuell, gesellschaftlich und institutionell zu festigen, die Verständigung und das Zusammenleben zwischen den kantonalen Sprachgemeinschaften zu fördern, die rätoromanische und die italienische Sprache zu erhalten und zu fördern, die bedrohte Landessprache Rätoromanisch mit besonderen Massnahmen zu unterstützen und im Kanton Voraussetzungen für ein Institut für Mehrsprachigkeit zu schaffen.

Gemäss SpG 18 regeln die Gemeinden in ihrer Gesetzgebung die Schulsprache für den Unterricht in der Volksschule nach den Grundsätzen des SpG.

2.1.4 Schullandschaft Schweiz im Fremdsprachenunterricht

Das Lernen von Fremdsprachen in der obligatorischen Schule nimmt in der mehrsprachigen Schweiz traditionsgemäss einen hohen Stellenwert ein. Vor allem der Erwerb und die Verwendung der Kantons- oder der Landessprachen in den Schweizer Volksschulen wird von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2017) als zentraler Faktor für den nationalen Zusammenhalt gesehen. Ebenso bildet es den Zugang zur Kultur der anderen Sprachgemeinschaften (EDK, 2017).

Bereits im Jahr 2004 verabschiedet die EDK eine nationale Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachunterrichts in der Schweiz. Diese sah vor, dass spätestens bis zum fünften Schuljahr der Unterricht von mindestens zwei Fremdsprachen einfließt, wovon mindestens eine davon Landessprache ist. Mit dem Sprachengesetz des Bundes vom 5. Oktober 2007 wurden die Grundsätze der Sprachenstrategie 2004 in abgeschwächter Form mehrheitlich übernommen. Im Artikel 15 Absatz 3 bestimmt das Sprachengesetz, dass die Kinder am Ende der obligatorischen Schulzeit über Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache und einer weiteren Fremdsprache verfügen sollen. Die Reihenfolge und der Zeitpunkt der Einführung des Fremdsprachenunterrichts sind im Vergleich zur Sprachenstrategie 2004 nicht festgelegt

(Bundesamt für Kultur BAK, 2015, S. 4). So wird derzeit in der Schweizer Schullandschaft mehrheitlich in allen Kantonen eine zweite Landessprache, sowie Englisch als Fremdsprache unterrichtet.

Als erste obligatorische Fremdsprache fokussiert man sich dabei in der West-, Süd-, Südostschweiz und im Mittelland auf eine zweite Landessprache (Deutsch oder Französisch). Vor allem in der Zentral-, Nordwest-, wie auch in der Ostschweiz wird aber dem Englischen der Vorrang gegeben, und so wird dort Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet.

Als zweite Fremdsprache wird in diesen Kantonen Französisch unterrichtet (vgl. Abbildung 1; Abbildung 2). Auf den Abbildungen ist ersichtlich, dass der Kanton Graubünden und Tessin oftmals eine Sonderstellung in der Fremdsprachenwahl darstellen. Auf Ausführungen zum Kanton Tessin wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Die verschiedenen Schultypen des Kantons Graubünden werden im nächsten Abschnitt erläutert.

Abbildung 1. Übersichtsgrafik der EDK der ersten obligatorischen Fremdsprache. Aus EDK. (2019). *Fremdsprachen: Sprache, Beginn*. Visualisierungen. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/dyn/15180.php>

Abbildung 2. Übersichtsgrafik der EDK der zweiten obligatorischen Fremdsprache. Aus EDK. (2019). *Fremdsprachen: Sprache, Beginn*. Visualisierungen. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/dyn/15180.php>

2.1.5 Schullandschaft Kanton Graubünden im Fremdsprachenunterricht

Der Kanton Graubünden mit den drei Kantonssprachen Deutsch, Italienisch und Romanisch kennt eine besondere und anspruchsvolle Sprachensituation. Daraus entwickeln sich drei verschiedene Schultypen im Kanton Graubünden. Nachfolgend wird versucht diese Schultypen darzustellen.

Im Kanton Graubünden wird eine zweite Kantonssprache ab dem 3. Schuljahr in allen drei Schultypen unterrichtet. Ebenso gilt Englisch als zweite Fremdsprache ab der 5. Klasse in allen Primarschulen des Kantons.

Im deutschsprachigen Raum des Kantons Graubünden gilt Italienisch als erste Fremdsprache. Damit sieht Graubünden als einziger Kanton an deutschsprachigen Volksschulen der Schweiz die italienische Sprache als erste Fremdsprache vor. Nebst dem Kanton Graubünden bietet einzig der Kanton Uri die Fremdsprache Italienisch an, dies jedoch als Wahlpflichtfach erst ab der 7. Klasse (EDK, 2018b, S. 3).

Für italienisch- oder romanischsprachige Primarschulen bedeutet die spezielle Sprachsituation, dass die deutsche Sprache als Fremdsprache ab der 3. Klasse eingeführt wird. Allen drei Schultypen im Kanton Graubünden ist gemeinsam, dass ab der 5. Primarklasse Englisch unterrichtet wird (vgl. Tabelle 1).

Vereinzelt gibt es im Kanton Graubünden auch zweisprachige Schulmodelle, an welchen eine Teilimmersion ermöglicht wird.

Tabelle 1

Schultypen des Kantons Graubünden

Deutschsprachige Schulen	Italienischsprachige Schulen	Romanischsprachige Schulen
Deutsch als Schulsprache ab Kindergarten	Italienisch als Schulsprache ab Kindergarten	Romanisch als Schulsprache ab Kindergarten
Italienisch als erste Fremdsprache von der 3. – 6. Klasse Romanisch ab 1. Klasse möglich	Deutsch als erste Fremdsprache von der 3. – 6. Klasse	Deutsch als erste Fremdsprache von der 3. – 6. Klasse (als Unterrichtsfach und teilweise auch als Unterrichtssprache)
Englisch als zweite Fremdsprache ab der 5. Klasse	Englisch als zweite Fremdsprache ab der 5. Klasse	Englisch als zweite Fremdsprache ab der 5. Klasse

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem deutschsprachigen Schultypus des Kantons Graubünden.

2.1.6 Italienisch als Fremdsprache im Kanton Graubünden

Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung des Italienischunterrichtes als Fremdsprache in den deutschsprachigen Primarschulen des Kantons Graubünden seit deren Einführung bis zum aktuellen Zeitpunkt aufgezeigt.

Aufgrund der Teilrevision des Schulgesetzes vom März 1997 wurde auf das Schuljahr 1999/2000 der Beginn des Unterrichts der ersten Fremdsprache auf die 4. Klasse der Primarstufe in allen drei Sprachkulturenräumen vereinheitlicht (Kanton Graubünden, 1999). In deutschsprachigen Primarschulen wurde seither Italienisch bzw. Romanisch, in romanisch- und italienischsprachigen Primarschulen Deutsch als erste Fremdsprache unterrichtet. Italienisch wurde als Begegnungssprache definiert und war in der Anfangszeit weder promotions-, noch selektionswirksam (Gregori & Todisco, 2003, S.11). Seit dem Schuljahr 2002/2003 werden auf der Sekundarstufe I eine Kantonssprache (Italienisch oder Deutsch), sowie Englisch als Pflichtfächer unterrichtet. Die Leistungen in der Fremdsprache Italienisch für die deutschsprachigen Schulen wurden ab diesem Schuljahr bewertet (Todisco, 2018). Ziel des Fremdsprachenunterrichts war hauptsächlich,

dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) in verschiedenen Alltagssituationen kommunikativ handlungsfähig sind (ebd.).

Im Schuljahr 2010/2011 wird die erste Fremdsprache von der 4. auf die 3. Klasse der Primarstufe vorverlegt und seit dem Schuljahr 2012/2013 Englisch als zweite Fremdsprache ab der 5. Primarklasse unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt und bereits einige Jahre zuvor (EDK, 2018b, S. 2-3) wurde schweizweit über den schulischen Fremdsprachenunterricht stark debattiert. Volksinitiativen mit dem Ziel, nur eine Fremdsprache in der Primarschule zu unterrichten, wurden schweizweit (Deutschschweizerkanton Basel-Landschaft, Nidwalden, Luzern und Zürich) lanciert; das Stimmvolk lehnte jedoch allesamt ab.

Im Jahr 2013 wurde im Kanton Graubünden eine Initiative mit dem Titel «Nur noch eine Fremdsprache in der Primarschule» eingereicht. Demnach hätte auf der Primarstufe nur noch eine Fremdsprache unterrichtet werden sollen, und zwar Englisch in Deutschbünden oder Deutsch in Italienisch- und Romanischbünden. Für die deutschsprachigen Gemeinden im Kanton hätte dies bedeutet, dass Italienisch auf die Sekundarstufe I verschoben worden wäre. Die Initianten begründeten die Initiative mit der Überforderung mancher Kinder mit zwei Fremdsprachen, was sich ihrer Meinung nach negativ auf die Erstsprachenkompetenz auswirke. Die Vorlage wurde vorerst vom Bündner Grossen Rat als ungültig erklärt. Nach einer Einsprache der Initianten beim Verwaltungsgericht entschied dieses zu Gunsten der Initianten. Die darauffolgende Beschwerde der Kulturorganisation Pro Grigioni Italiano beim Bundesgericht wurde abgewiesen. Im September 2018 lehnte das Stimmvolk des Kantons Graubünden die kantonale Volksinitiative zur Anpassung des Gesetzes für die Volksschulen in der Fremdsprachenfrage mit 65% der Stimmen ab. Mit der Ablehnung der Initiative hält der Kanton Graubünden am Unterricht einer zweiten Kantonsprache und Englisch ab der Primarstufe fest (EDK, 2018a). Somit gilt in Graubünden aktuell das von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vorgegebene und von den meisten Kantonen umgesetzte Modell 3/5 (EDK, 2017).

2.1.7 Mehrsprachigkeit in der Schweiz

Zusammen mit dem grösstenteils realisierten Sprachmodell 3/5 setzte die EDK 2017 (S. 2) Ziele für den Fremdspracherwerb in der Schweiz fest. Das Erlernen von Fremdsprachen soll grösstenteils als kommunikative Fertigkeiten angesehen werden. Diese Fertigkeiten werden durch die Anwendung der Sprache durch möglichst authentische Situationen und einem direkten Sprachkontakt erreicht. Nicht mehr die perfekte Beherrschung einer Fremdsprache wird angestrebt, sondern die funktionale Mehrsprachigkeit. Auf ein Repertoire mit unterschiedlich weit fortgeschrittenen Teilkompetenzen in verschiedenen Sprachen wird abgezielt. Zusätzlich sollen alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, den Unterricht zu besuchen. Die Erreichung der Grundkompetenzen in den Landessprachen sollte allen Kindern gleichermaßen ermöglicht werden (EDK, 2017, S.2). Aus diesen Zielen entwickelten sich ableitend Richtlinien für den Fremdsprachkompetenzerwerb und den Schwerpunkten für den Lehrplan 21. Worauf in der vorliegenden Arbeit bewusst nicht eingegangen wird.

2.2 Sonderpädagogische Massnahmen

Im zweiten Schwerpunkt der Ausgangslage werden die gesetzlichen Grundlagen in der schweizerischen Bundesverfassung und darauf aufbauend das Schulgesetz des Kantons Graubünden mit den Sonderpädagogischen Massnahmen eingegangen. Die Erklärungen dazu dienen vor allem dem Verständnis für die derzeit geltende Lese-Rechtschreib-Förderung des Kantons Graubünden.

2.2.1 Gesetzliche Grundlagen in der Bundesverfassung

Für die bessere Verständlichkeit der Zuständigkeiten für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in den Schweizer Volksschulen wird in diesem Abschnitt auf die gesetzlichen Grundlagen in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) eingegangen. Die Bundesverfassung nimmt die Kantone in die Pflicht, für einen ausreichenden Grundschulunterricht zu sorgen, der allen Kindern offensteht (BV, 2012, BV62 I, BV62 II). Des Weiteren sollen die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller Kinder mit einer Beeinträchtigung und Jugendlichen (BV62 III) sorgen.

Laut BV 8 I sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Gestützt auf BV 8 IV ist am 1. Januar 2002 das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) in Kraft getreten. Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert die Integration der beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen in die Regelschule, soweit dies möglich ist und dem Wohle des Kindes dient (BehiG 20). Gemäss BehiG 20 sorgen die Kantone dafür, dass Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung eine Grundschulung erhalten, die ihren Schulungsformen mit besonderen Bedürfnissen angepasst ist. Das übergeordnete Ziel ist die schulische Förderung aller Kinder. Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben, erhalten die notwendige sonderpädagogische Unterstützung (BehiG, 2002).

Für lese- und rechtschreibschwache Kinder sind diese gesetzlichen Grundlagen insofern bedeutsam, da sie aufgrund dieser Gesetzgebung das Anrecht auf die Erstellung eines Nachteilsausgleiches erhalten. Auf die Richtlinien des Nachteilsausgleiches des Kantons Graubünden wird im Kapitel 2.2.6 *Nachteilsausgleich* näher eingegangen. Die Beschreibung, der dafür notwendigen Diagnosen und Klassifikationen der Lese-Rechtschreibschwierigkeit, wird im Kapitel 3.1. *Begriff LRS* aufgegriffen.

2.2.2 Schulgesetz Kanton Graubünden

Wie im Kapitel 2.2.1 *Gesetzliche Grundlagen in der Bundesverfassung* erläutert wurde, ist der Kanton für den Grundschulunterricht zuständig. In den nächsten Abschnitten werden das Schulgesetz des Kantons Graubünden und die Sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden erläutert.

Am 21. März 2012 hat der Grosse Rat das neue Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz, BR 421.000) verabschiedet. Die Verordnung dazu (Schulverordnung, BR 421.010) wurde von der Regierung am 25. September 2012 erlassen. Das Schulgesetz und die Schulverordnung sind die rechtlichen Grundlagen für die sonderpädagogischen Massnahmen. Diese Massnahmen haben den Zweck, allen Kindern, allen Schülerinnen und Schülern, sowie allen Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf eine passende Unterstützung für ihre schulische Bildung in der Regelschule oder in einer Sonderschule zu bieten. Der Kanton legt fest, wie die Schulungsformen der Integration in der Regelschule aussehen. Nachstehend werden die Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen veranschaulicht.

2.2.3 Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton Graubünden

Artikel 43 des Bündner Schulgesetzes definiert, welche Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen haben. In BR 421.000 44 werden diese in niederschwellige und hochschwellige Massnahmen gegliedert. Gemäss BR 421.000 48 II gewährleistet der Kanton das sonderpädagogische Angebot und dessen Umsetzung im hochschwelligen Bereich. Für den niederschwelligen Bereich sind die Schulträgerschaften zuständig. Die Regierung macht Vorgaben zum sonderpädagogischen Angebot im

niederschweligen Bereich (BR 421.000 49). Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen in diesem Bereich ist die Schulträgerschaft zuständig. Nach BR 421.000 44 III gelten als hochschwellige Massnahmen der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung. Für die Umsetzung der separativen hochschweligen Massnahmen ist das Kompetenzzentrum für Sonderschulung zuständig. Für die vorliegende Arbeit sind die hochschweligen Massnahmen unbedeutend.

2.2.4 Niederschwellige Massnahmen

Mit dem Inkrafttreten des Schulgesetzes auf den 1. August 2013 wurde ein Teil der Zuständigkeiten im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen den Schulträgerschaften des Kantons Graubünden übertragen. In BR 421.000 43 regelt der Kanton Graubünden übergeordnet, dass SuS mit besonderem Förderbedarf Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen haben. Die Gewährleistung, Umsetzung, sowie Anordnung der niederschweligen sonderpädagogischen Massnahmen obliegen gemäss BR 421.000 47 I, BR 421.000 48 I, sowie BR 421.010 49 I der Schulträgerschaft.

Gemäss BR 421.000 44 II (Kanton Graubünden, 2012a) gelten die Integrative Förderung und pädagogisch-therapeutische Massnahmen als niederschwellige Massnahmen. Die Integrative Förderung umfasst die Förderung als Prävention, die Förderung ohne Lernzielanpassung und die Förderung mit Lernzielanpassung. Zu den niederschweligen sonderpädagogischen Massnahmen zählt im Rahmen der integrativen Förderung ohne Lernzielanpassung insbesondere die Förderung bei Teilleistungsschwächen wie Rechenschwäche oder Lese-Rechtschwerigkeit. Die letztgenannte Teilleistungsschwäche steht in dieser vorliegenden Arbeit im Fokus.

Somit sind die einzelnen Schulträgerschaften dafür verantwortlich, den Bedarf der SuS mit entsprechenden Schwierigkeiten zu erkennen und diesen im Unterricht angemessen mit Hilfe des Einsatzes von Ressourcen und geeigneten Förderformen zu begegnen. Die dafür zuständigen Fachpersonen sind die Lehrkräfte der Schulischen Heilpädagogik (Kanton Graubünden, 2013a, Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen, S.10).

2.2.5 Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung

Die Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung erfolgt insbesondere bei Teilleistungsschwächen (Kanton Graubünden, 2013a, Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen, S. 10). Kinder, die Teilleistungsschwächen, wie z. B. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwäche, sowie Verhaltens- oder Wahrnehmungsschwierigkeiten aufweisen, werden im Rahmen des geltenden Lehrplans gefördert (ebd.).

In den Richtlinien der Sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden (ebd.) ist eine Empfehlung für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen für die Schulträgerschaften aufgeführt. Die zusätzlich gesprochenen Lektionen für eine Heilpädagogische Fachkraft (SHP) werden vom Kanton Graubünden wie folgt empfohlen: Die Integrierte Förderung Prävention wird mit zwei Lektionen pro Woche pro Klasse gemäss BR 421.010 46 unterstützt. Die Schulträgerschaft ist verpflichtet, die Lektionen für die Integrierte Förderung Prävention zu sprechen. Für die Integrierte Förderung ohne Lernzielanpassung kann die Schulträgerschaft zwei zusätzliche Lektionen pro Woche pro Klasse sprechen. Die Schulträgerschaften sind dazu jedoch nicht verpflichtet. Wie viele Gemeinden dieser Empfehlung nachgehen, wird vom Kanton Graubünden nicht erfasst (Schulinspektorat, persönliche Mitteilung, 27.10.2020).

2.2.6 Nachteilsausgleich

Aufgrund des BV 8, sowie BehiG 1, BehiG 5, sowie BehiG 20 hat der Kanton Graubünden in der Amtsverfügung vom 29. Juli 2013 die Richtlinien zum Nachteilsausgleich erlassen. Auf die Bedeutung des Nachteilsausgleiches wird in diesem Abschnitt eingegangen.

Es gibt Kinder, welche aufgrund von Beeinträchtigungen die vorgegebenen Bildungsziele nicht erreichen können, obwohl sie dazu das Potential haben. Durch einen Nachteilsausgleich soll die Diskriminierung behinderungsbedingter Erschwernisse so gut als möglich ausgeglichen werden. Dabei wird jedoch nicht von den Zielen des Lehrplans abgewichen und es werden auch keine Lernziele angepasst. Eine schulpsychologische, ärztliche oder logopädische Abklärung stellt eine Beeinträchtigung fest. Es geht dabei im engeren Sinne um Entwicklungsstörungen, die in der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2019) aufgeführt werden. Der durch die Beeinträchtigung bestehende oder drohende Nachteil wird durch individuell festgelegte Massnahmen ausgeglichen. Der Nachteilsausgleich bezeichnet diese individuell festgelegten Massnahmen (Kanton Graubünden, 2013b, Richtlinien zum Nachteilsausgleich, S. 1). Für die fachliche Leitung dieses Prozesses, die Erarbeitung und nachfolgende Umsetzung ist in der Regel die Fachperson in Schulischer Heilpädagogik (SHP) zuständig (Heinrich, Lienhard & Schriber, 2012).

2.2.7 Dispensation von einzelnen Fächern

In diesem Abschnitt wird auf die Möglichkeit der Dispensation von einzelnen Schulfächern im Kanton Graubünden eingegangen. Der Kanton schreibt in den Richtlinien Sonderpädagogischer Massnahmen (2013a), dass die Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern stark in die Lernbiografie der SuS eingreift und deshalb zurückhaltend auszusprechen sei. Eine Dispensation sei erst in Betracht zu ziehen, wenn alle Formen der Lernzielanpassung bereits ausgeschöpft worden sind. Bei anhaltender Überforderung kann das Schulinspektorat über die Befreiung vom Unterricht in bestimmten Fächern entscheiden (Kanton Graubünden, 2013).

2.2.8 Lese-Rechtschreib-Unterstützung im Kanton Graubünden

Die Förderung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern im Kanton Graubünden findet im Rahmen einer Integrativen Förderung ohne Lernzielanpassung statt, wie es nach den vorliegenden Ausführungen in den Kapiteln 2.2.4 *Niederschwellige Massnahmen* und 2.2.5 *Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung* beschrieben worden ist. Diese Förderung erfolgt erfahrungsgemäss in den meisten Schulträgerschaften im Bereich der Schulsprache Deutsch (Schulinspektorat, persönliche Mitteilung, 27.10.2020) und wird für lese- und rechtschreibschwache Kinder selten mit der Massnahme Nachteilsausgleich kombiniert.

Der Kanton Graubünden empfiehlt keine bestimmten Fächer, in welcher die Integrierte Förderung stattfinden soll. Die Entscheidung dazu obliegt allein den Schulträgerschaften. Für den Fremdsprachenunterricht bedeutet dies im Regelfall, dass keine integrative Förderung und Unterstützung durch eine Fachperson, wie der SHP, stattfindet. Der Kanton Graubünden führt für die Schulfächerverteilung im Rahmen der Integrierten Förderung keine Erhebung durch (Schulinspektorat, persönliche Mitteilung, 26.10.2020). Aus den Erläuterungen des Schulinspektorats Graubünden kann davon ausgegangen werden, dass die Integrierte Förderung an deutschsprachigen Schulen meist in der Schulsprache Deutsch stattfindet (Schulinspektorat, persönliche Mitteilung, 27.10.2020). Somit werden die Kinder weder in den Fremdsprachlektionen Italie-

nisch, noch Englisch durch eine Heilpädagogische Fachkraft unterstützt. Von dieser Situation ausgenommen sind Kinder mit Lernzielanpassungen (IFmL) in der Fremdsprache, da diese bei den niederschweligen Massnahmen im Bereich der Lernzielanpassungen fallen.

3 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel soll einerseits der Begriff der Lese-Rechtschreibstörung, dessen Definition und Ursache im Fokus stehen. Andererseits sollen Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts und dessen Unterrichtsgestaltung im Allgemeinen und im Fokus der lese- und rechtschreibschwachen Lernenden erläutert werden.

3.1 Begriff LRS

Nachfolgend möchte die Autorin den Begriff und den Gebrauch der Abkürzung LRS definieren.

In der wissenschaftlichen Literatur ist keine einheitliche Bezeichnung für die Probleme beim Schriftspracherwerb vorhanden. Es werden viele unterschiedliche dafür verwendet: Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Dyslexie, Teilleistungsstörung, Teilleistungsschwäche (Gerlach, 2014; Scheerer-Neumann, 2018, S. 18). Diese terminologische Vielfalt spiegelt sich auch konzeptuell wieder.

In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich die Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in zwei sich überschneidende, jedoch auch differenzierende Klassifikationen einteilen. Im amerikanischen Raum wird nach den Kriterien des Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V) (APA, 2003) und im europäischen und internationalen Raum nach den Kriterien des International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) (Dilling et al., 2004/2005) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeteilt. Die Klassifikationen verwenden unterschiedliche Definitionskriterien (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2017, S. 134). Kontroversen zwischen den Klassifikationen gibt es vor allem „in der Frage, ob die Intelligenz eines Kindes bei der Diagnose zu berücksichtigen ist und nur diejenigen Kinder als betroffen gelten sollten, deren Intelligenz deutlich über ihrem Lese- und/oder Rechtschreibniveau liegt (Diskrepanzdefinition)“ (Scheerer-Neumann, 2018, S. 18).

In den Richtlinien des Nachteilsausgleiches des Kantons Graubünden (Kanton Graubünden, 2013b) wird festgelegt, dass die schulpsychologischen, ärztlichen oder logopädischen Abklärungen von Kindern mit einer vorhandenen Beeinträchtigung als Entwicklungsstörungen, welche in der ICD-10 beschrieben werden, diagnostiziert werden sollen. Aus diesem Grund wird sich die vorliegende Masterarbeit an die Klassifikation der ICD-10 orientieren.

Die ICD-10 befasst sich im Kapitel V (F) mit der Klassifikation psychischer Störungen. Im Abschnitt F8 werden Entwicklungsstörungen beschrieben und im Unterabschnitt F81 werden Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten umschrieben. Die diagnostischen Kategorien Lese- und Rechtschreibstörungen (F81.0) und Isolierte Rechtschreibstörungen (F81.1) werden als eindeutige Beeinträchtigung in der Entwicklung des Schriftspracherwerbs definiert, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, durch Visus-Probleme oder einer unangemessenen Beschulung erklärbar ist (ICD-10).

Die Begriffe Lese-Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibschwäche unterscheiden sich nicht in ihrer Definition, aber in ihren Konnotationen. Der Begriff Lese-Rechtschreibstörung „fokussiert die aktuellen Prob-

leme im Lernprozess, während Lese-Rechtschreibschwäche das Problem stärker als Eigenschaft des Kindes konzeptualisiert“ (Scheerer-Neumann, 2018, S. 19). Gerlach (2014, S. 13) fügt an, dass die Bezeichnung der Schwierigkeit oder gar „Störung“ eine effektive Förderung erschwere oder sogar schädlich für eine kindgerechte Therapie sein kann. Scheerer-Neumann (2018, S. 19) ergänzt, dass der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten vorzuziehen sei, obwohl dieser sprachlich sperrig sei, da oft von Leseschwachen und rechtschreibschwachen Kindern gesprochen werde. Am unproblematischsten sieht er die Abkürzung LRS, welche für beide Begriffe stehen kann. Die Autorin hat sich entschieden für die Masterarbeit weitgehend die wertefreie Abkürzung LRS einzusetzen. Für die isolierten Schwierigkeiten werden in Anlehnung der ICD-10 die Begriffe Lesestörung und Rechtschreibstörung verwendet.

3.2 Definition LRS

Etwa vier bis acht Prozent deutschsprachiger Schulkinder entwickeln während der Schulzeit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen. Einige Schülerinnen und Schüler fallen bereits in den ersten Schulwochen auf, indem sie die Buchstaben-Laut-Zuordnungen (Phonem-Graphem-Zuordnungen) nur schwer einüben und Buchstabenfolgen nicht synthetisierend (produzierend) erlesen können. Andere Kinder zeigen Probleme mit der Automatisierung des Leseprozesses und daraus folgend, mit dem Leseverständnis (Mayer, 2018, S. 8).

Wann kann man bei Kindern von einer LRS sprechen? Wie im vorangehenden Abschnitt der Arbeit erklärt wurde, finden sich unterschiedliche Bezeichnungen für die Probleme beim Schriftsprach- und Leseerwerb (Scheerer-Neumann, 2018, S. 18). Nebst dieser terminologischen Vielfalt, zeigen sich hinzukommend konzeptuelle Unterschiede in den Definitionen. Gerlach (2014, S.12) erwähnt, ebenso wie Klicpera et al. (2017, S 134), dass die unterschiedlichen Verwendungen von Definitionskriterien oft im Zusammenhang mit der Diskrepanzdefinition stehen. Die Diskrepanzdefinition berücksichtigt bei der Diagnose die Intelligenz eines Kindes. Demnach sollen nur diejenigen Kinder als betroffen gelten, deren Intelligenz deutlich über ihrem Lese- und/oder Rechtschreibniveau liegt (vgl. Scheerer-Neumann, 2018, S. 18).

Für die vorliegende Arbeit wurde mit der Definition von Schulte-Körne und Galuschka (2019) gearbeitet. Diese Erklärung wurde am Anfang der Informationsphase für die Gruppendiskussion und den schriftlichen E-Mail-Interviews verwendet.

«Eine Lese- und/ oder Rechtschreibstörung bezeichnet anhaltende und bedeutsame Schwächen im Erlernen des Lesens und/ oder Rechtschreibens, wenn diese nicht auf das Entwicklungsalter, eine weit unterdurchschnittliche Intelligenz, eine nicht ausreichende Beschulung, unzureichende Beherrschung der Unterrichtssprache, widrige psychosoziale Umstände, unkorrigierte Seh- oder Hörstörungen, neurologische oder psychische Erkrankungen zurückzuführen sind» (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1).

Mayer (2016) präzisiert in seiner Definition, dass die Lernstörung durch

«Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (=phonologisches Rekodieren) und/ oder der automatisierten Worterkennung, sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt. Sie kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobiologischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher... Sie kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche, sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken» (S. 45).

Klicpera et al. (2017, S. 136) fügen in ihren Ausführungen zusätzlich an, dass die LRS nicht durch eine Wahrnehmungs- oder einer neurologischen Störung beim Kind hervorgehen darf.

3.3 Ursachen LRS

Aus den einzelnen Definitionen lässt sich schliessen, dass LRS ein komplexes Störungsbild aufzeigt. Die einer LRS zugrunde liegenden Ursachen sind nicht eindeutig bekannt, jedoch scheint es sich um eine multifaktorielle Schwäche zu handeln, welche multikausal auf viele auslösende Faktoren beruht (Sellin, 2004, S. 23). Einigkeit in der wissenschaftlichen Literatur ist die Tatsache, dass betroffene Personen ein individuelles und unterschiedliches Störungsmuster zeigen.

Von einer genetischen Disposition für LRS kann laut Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 11-17) ausgegangen werden. Scheerer-Neumann (2018, S. 43) fügt in seinen Ausführungen an, dass eine genetische Anlage wahrscheinlich, aber nicht determinierend ist. Jungen haben mit einem Faktor von etwa 1,2 bis 3 häufiger Schwierigkeiten bei der Aneignung der Schrift als Mädchen. In der Rechtschreibung ist dies ausgeprägter als beim Lesen. Weiter zeigt sich, dass wenn ein Elternteil von LRS betroffen ist, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine LRS des Kindes besteht (ebd.)

Weitere biologische Faktoren werden in Verbindung mit den Ursachen der LRS gebracht. Auf neurobiologischer Ebene sind gestörte Funktionen in Regionen der linken Gehirnhälfte gegeben (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 11ff.). Eine verminderte visuelle und auditive Reizverarbeitung wird derzeit als Faktor der LRS diskutiert. Defizite in der phonologischen Bewusstheit, des automatischen Gedächtnisabrufes, der expressiven und rezeptiven Sprachfähigkeit, sowie des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit werden als Ursachen genannt (ebd.).

3.4 Prädikatoren einer LRS

Im Kleinkindalter lassen sich bereits durch sichtbare Sprachentwicklungsstörungen oder Sprachentwicklungsverzögerungen erste Anzeichen einer LRS feststellen. Eine Früherkennung von Kindern mit angezeigten Defiziten wird in der wissenschaftlichen Literatur als besonders wichtig diskutiert. Gelten doch Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen als Risikogruppe für die Entwicklung einer LRS (Grimm, 2012; Mayer, 2018; Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Die Verarbeitung der phonologischen, semantischen und grammatischen Informationen bereitet Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen oder -verzögerungen grosse Schwierigkeiten. Diese Kinder entwickeln später etwa sechsmal so häufig Probleme beim Schriftspracherwerb, wie sprachlich unauffällige gleichaltrige Kinder (Mayer, 2018, S. 17).

Als wichtige Prädikatoren für eine frühzeitige Erkennung einer LRS, werden folgende Faktoren oder Vorläuferfertigkeiten genannt:

Phonologische Bewusstheit

Phonologische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf die Lautstruktur von Wörtern, unabhängig von ihrer Bedeutung, zu richten und phonologische Merkmale bewusst wahrzunehmen. Die sprachliche Verarbeitung, die Phonem-Graphem-Zuordnung und die Wortverarbeitung stehen mit der phonologischen Bewusstheit in Verbindung. Diese Verarbeitung phonologischer Informationen spielt beim Schriftspracherwerb eine wesentliche Rolle und gilt als wesentlicher Prädikator für eine LRS (Klicpera et al., 2017, S. 144; Mayer, 2018, S. 12f.; Gerlach, 2019, S. 15f.; Schulte-Körne, 2019). Etwa zwei Drittel der

Kinder, welche später eine LRS entwickeln, zeigen bereits im Vorschulalter oder zum Zeitpunkt der Einschulung Schwächen der phonologischen Bewusstheit (Grimm, 2012).

Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis besteht aus mehreren Komponenten. Das verbale Kurzzeitgedächtnis ist neben dem visuellen Kurzzeitgedächtnis ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsgedächtnisses. Es ist für die kurzfristige Speicherung von Informationen zuständig. Das Arbeitsgedächtnis wird benötigt, um einen Satz lautgetreu und inhaltlich zu verstehen. Für das Verständnis eines Satzes muss man sich an den Anfang des Satzes erinnern können, wenn man am Ende angelangt ist. Diese Fähigkeit nennt man phonologisches Arbeitsgedächtnis. Der Lese- und Schreibprozess erfordert das Speichern von Wort- oder Satzinformationen. Bei Kindern mit LRS liegt ein Defizit in der Verarbeitung des Arbeitsgedächtnisses vor, womit eine Erschwerung des Schriftspracherwerbes besteht (Scheerer-Neumann, 2018, S. 136; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 78).

Benennungsgeschwindigkeit

Unter der Benennungsgeschwindigkeit versteht man die Fähigkeit, eine Folge gleichzeitig sichtbarer, vertrauter Bilder, Symbole oder Schriftzeichen schnell zu benennen (Mayer, 2018, S. 61). Beim Leseerwerb ist nicht nur wichtig, einzelne Lautbestandteile eines Wortes durch die phonologische Bewusstheit zu erkennen. Für den deutschsprachigen Raum konnte Mayer (2016) in einer Untersuchung zeigen, dass schulpflichtige Kinder, welche durch eine LRS auffielen, einige Jahre zuvor, schlechter bei der Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit auffielen.

Early literacy und Buchstabenkenntnis

Vorschulische Erfahrungen mit Büchern und einer lesenden und schreibenden Umwelt sind für Kinder besonders wichtig für den Erwerb und eine Vorstellung über die Schrift. Viele Kinder im Vorschulalter sind bereits mit einigen Funktionen der Schrift vertraut. Sie können Geschriebenes von anderen visuellen Zeichen unterscheiden und erkennen. Einige Kinder schreiben ihren eigenen Namen bereits im Kindergarten und erkennen bereits einige Buchstaben. Beim Betrachten von Bilderbüchern (early literacy) und als Zuschauer beim Vorlesen, kennen die Vorschulkinder bereits die von links nach rechts und von oben nach unten gebräuchlichen Richtung der deutschen Schrift. Fehlt den Kindern dieses sprachliche Wissen können Verzögerungen im Schriftspracherwerb entstehen (Scheerer-Neumann, 2018, S. 136).

Wie bereits erwähnt, lassen sich diese Schwierigkeiten bereits im Vorschulalter beobachten. Eine Erkennung der Vorläuferfertigkeiten durch Beobachtungen und geeigneter Testverfahren, sowie eine anschließende Behandlung und Förderung beugt einer LRS vor (Klicpera et al., 2017, S.148).

3.5 Symptomatik

Die Anzeichen für eine LRS können sehr vielfältig sein und mögliche Symptome lassen sich je nach Schweregrad der LRS nicht immer klar als solche erkennen. Beim Lesen und Schreiben machen alle Lernende am Anfang Fehler. Ein Teil der Kinder, die anfangs Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens zeigen, meistern diese Probleme nach einiger Zeit. Jenen Kindern aber, welche nach einem längeren Zeitraum noch immer beim Lesen und Rechtschreiben gehindert sind, gelingt es bis zum Ende der Schulzeit kaum, ohne Hilfestellungen die deutlichen Unsicherheiten im Rechtschreiben und eine geringe Lesegeschwindigkeit zu überwinden (Klicpera et al., 2017, S. 145; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1).

Nachfolgend werden mögliche Symptome beschrieben. Die Symptome werden differenziert für die Lesestörung und die Rechtschreibstörung unterschieden. Wie bereits erwähnt, zeigt jedes Kind andere Ausprägungen und Kombinationen der Symptome, sowie auch der Schweregrade davon. Die Zusammenstellung beider Störungen ist bei einer LRS je nach betroffener Person unterschiedlich stark geprägt.

3.5.1 Symptome der Lesestörung

Schon in den ersten Wochen des Erstleseunterrichts können sich Symptome der Lesestörung zeigen. Die Kinder zeigen grosse Schwierigkeit beim Einprägen der Phonem-Graphem-Korrespondenzen. Die Erstleser sind unsicher in der Unterscheidung der Buchstaben und der dazu passenden Laute. Darüber hinaus erkennen die Kinder die Zuordnung dazu nicht. Fehlt die Verinnerlichung der Phonem-Graphem-Korrespondenz, so lesen Kinder häufig fehlerhaft und stockend. Durch den verzögerten Abruf von Buchstaben, Wortteilen und einfachen Wörtern ist der Leseprozess oftmals sehr verlangsamt und fehlerhaft. Häufig beobachtbar ist, dass Kinder Wortteile beim Lesen auslassen, verdrehen oder diese durch andere ersetzen. Sie vertauschen Buchstaben oder Wörter, so dass von einem Verständnis des Gelesenen nicht ausgegangen werden kann. Durch die langsame Lesegeschwindigkeit und das ungenaue Lesen fehlt es den Kindern mit LRS häufig auch am altersgerechten Leseverständnis. Aus dem Gelesenen können Zusammenhänge und Inhalt nur schwer erkannt werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S.1).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Lesestörung sich bei betroffenen Personen, insbesondere durch fehlerhaftes (Vor)lesen äussert. Des Weiteren ist die Lesegeschwindigkeit von Wörtern und Texten deutlich herabgesetzt und das Leseverständnis beeinträchtigt. Infolgedessen zeigen sich Einschränkungen bei Alltagsanforderungen, für die entsprechende Lesefähigkeiten erforderlich sind (ebd.).

3.5.2 Symptome der Rechtschreibstörung

Eine deutlich erhöhte Fehleranzahl beim Wort- oder Textschreiben zeigt sich bei einer Rechtschreibstörung. Schulte-Körne und Galuschka (2019) berichten, dass die Art der Rechtschreibfehler keinen Rückschluss darauf erlauben, ob eine Rechtschreibstörung vorliegt. Wichtig ist nicht, welche Art von Rechtschreibfehlern Kinder mit einer Rechtschreibstörung machen, sondern in welcher Häufigkeit diese Fehler auftreten. Rechtschreibfehler werden immer wieder auf unterschiedliche Arten falsch geschrieben. Die betroffenen Kinder schreiben Wörter oftmals so, wie sie diese hören. Sie verwechseln Buchstaben, lassen diese ganz weg oder fügen sie in einer falschen Reihenfolge ein. Die Rechtschreibstörung zeigt sich nicht nur in der Erstsprache, sondern auch in der Verschriftlichung von Fremdsprachen. Das Abschreiben eines Textes kann trotz LRS fast fehlerfrei gelingen. Eine Rechtschreibstörung tritt ebenfalls häufig gleich mit Beginn des Schriftspracherwerbs auf (ebd.).

3.5.3 Verlauf der Symptome

Für die betroffenen Kinder lassen sich durch gezielte Förderung, grossem Durchhaltevermögen und Ausdauer viele Lernfortschritte erzielen. Die Kinder können ihre Lese- und Rechtschreibfähigkeiten durch eine entsprechende Therapie oft deutlich verbessern. In der Regel zeigen Kinder mit LRS im Laufe der schulischen Entwicklung eine Abnahme der Symptomatik. Die Schwierigkeiten im Rechtschreiben und der geringen Lesegeschwindigkeit bleiben jedoch, trotz Förderung, zu einem gewissen Grad bestehen (Schulte-Körne & Galuschka, S. 1-3).

3.5.4 Komorbiditäten

LRS wird häufig von Komorbiditäten begleitet. Komorbiditäten sind Begleiterscheinungen. Solche Begleiterschwierigkeiten wirken sich meist ungünstig auf den Verlauf der LRS aus. Häufige Komorbiditäten bei LRS sind Rechenschwierigkeiten, die verzögerte motorische Koordination, Sprachschwierigkeiten und Verhaltensstörungen (Klicpera et al., 2017, S. 142ff.)

Für betroffene Schülerinnen und Schüler ist die LRS vielfach eine belastende Situation. Die Kinder bemühen sich sehr, die Schriftsprache in den ersten Schuljahren zu erwerben. In der Schuleingangsphase versuchen lese- und rechtschreibschwache Kinder ihre Schwierigkeiten oft zu verbergen und entwickeln Kompensationsstrategien. Einzelne Kinder lernen ganze Lesetexte auswendig. Somit schaffen sie es teilweise über mehrere Jahrgangsstufen ihre LRS im durchschnittlichen Bereich zu halten. Betroffene Kinder sind anhaltend mit neuen Herausforderungen im Schulalltag konfrontiert. Viele Fehler lassen die Kinder an den eigenen Fähigkeiten zweifeln und sie erleben dadurch oft Misserfolge. Kontinuierliche Misserfolge führen zu Versagensängsten und einem negativen Fähigkeitskonzept. Immer wieder denken Kinder mit LRS, dass sie zu dumm fürs Lesen und Schreiben sind. Begleiterscheinungen einer LRS können, zusätzlich zu den zuvor genannten Komorbiditäten, von einem verminderten Selbstwertgefühl, Angstzuständen oder psychosomatischen Reaktionen, bis hin zu Verhaltensstörungen, wie Schulverweigerung, sein (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1ff.).

3.6 Förderung

Am wirksamsten zeigen sich früh eingesetzte, gezielte Hilfestellungen, sowie Förderansätze, welche an den Symptomen, also direkt an der verminderten Lese- und/oder Rechtschreibleistung ansetzen. Zu langes Abwarten vergrößert die Probleme. Je länger mit einer Förderung zugewartet wird, desto grösser wird der Rückstand im Bereich des Lesens und Schreibens (Klicpera et al., 2017; Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Die Lese- und/ oder Rechtschreibleistung lassen sich mittels sprachlichen und schriftlichen Materials trainieren. Dazu lassen sich Trainingsprogramme für die Teilbereiche der mündlichen Sprachfähigkeit, der Phonem-Graphem-Identifikation, des Worterkennens, der Steigerung der Lesegeschwindigkeit, der Förderung des Leseverständnisses und motorischer Schreibfähigkeit, sowie regelgeleitetes Rechtschreibprogramm mit den betroffenen Kindern durchführen. Im deutschsprachigen Raum gibt es dazu eine ganze Reihe von Programmen und Trainings. Sie sind unterschiedlich gut auf eine Wirksamkeit erforscht. (Klicpera et al., 2017, S. 244-296).

Im Schulalltag werden die Eltern der Kinder mit LRS oft als Helfende zu Hause miteinbezogen. Die Eltern sind für diese zusätzliche Betreuung meist weder qualifiziert noch distanziert genug. Es kann die Gefahr bestehen, dass die Eltern zusätzlichen Druck auf ihr Kind ausüben, so dass diese die Freude am Lesen und Schreiben verlieren. Eine Beratung und Betreuung der Eltern sind wichtig und notwendig. Die Beratung sollte sich einerseits auf die Übungsmethodik und andererseits auf die Beziehung zwischen Kind und Eltern während der Hausübungen beziehen (Klicpera et al., 2017, S. 287).

Für die Förderung innerhalb des Klassenverbandes können sich auch Mitschülerinnen und Mitschüler als wichtig erweisen. Lese- und rechtschreibstarke Kinder, sogenannte Tutoren, können lese- und rechtschreibschwache Kinder betreuen. Die Unterstützung findet dann meist in der Einzelförderung statt. Auch

diese Möglichkeit der Hilfe durch Tutoren benötigt ein besonderes Coaching durch ausgebildete Lehrkräfte, damit die Förderung erfolgreich von den Tutoren durchgeführt werden kann (Klicpera et al., 2017, S. 288). In allen Formen soll die Förderung idealerweise so lange andauern, bis eine Lese- und Rechtschreibfähigkeit erreicht wurde, welche eine altersgerechte Partizipation am öffentlichen Leben gewährt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 109).

3.7 Fremdsprachenunterricht

In diesem Unterkapitel sollen nach einer kurzen Umschreibung der Sprache, zunächst der ungesteuerte und der gesteuerte Fremdspracherwerb als zwei unterschiedliche Formen des Spracherwerbs voneinander unterschieden werden. Diese Arbeit sieht jedoch von einer differenzierten Darstellung der unterschiedlich geprägten Spracherwerbstheorien oder Hypothesen ab, da die Forschungsrichtungen dazu sehr umfangreich und unterschiedlich sind.

Die Sprache ist ein Zeichensystem, welches uns erlaubt, die Welt zu nennen, zu erklären, zu erfassen und nachzudenken. Mit der Sprache lassen sich auch nonverbale, abstrakte Vorgänge zeigen (Roche, 2020, S. 194). Griesshaber bezeichnet die Sprache als möglicherweise das zentralste menschliche Gattungsmerkmal (2016, S. 9). Sprachen sind lebendige Systeme, welche sich verändern. Der Erwerb von Sprachen ist demnach ein dynamischer und kommunikativer Prozess, welcher von verschiedenen Einflussfaktoren beeinflusst wird (Griesshaber, 2016, S. 26).

Wenn ein Mensch, der bereits eine Erstsprache (L1) beherrscht und diese für die Verständigung nutzt, eine neue Sprache lernt, gilt diese Sprache in der Regel als seine Zweitsprache (L2). Der Erwerb einer weiteren Sprache gilt als Drittsprache.

Je nachdem, ob eine zweite Sprache ohne planmässigen Eingriff oder mit Unterricht erworben oder gelernt wird, spricht man von ungesteuertem, beziehungsweise von gesteuertem Zweitspracherwerb. Diese beiden Begriffe werden in den Unterkapiteln beschrieben.

3.7.1 Ungesteuerter Spracherwerb

«Mit ungesteuertem oder natürlichem Fremdspracherwerb wird das Lernen von Sprachen ausserhalb des Unterrichts oder ohne tutorielle Sprache bezeichnet» (Roche, 2020, S. 122). Der Erwerb der Fremdsprache erfolgt durch die alltägliche Kommunikation einer Person, mit anderen L2-sprechenden Personen. In der Regel hat der Lernende sprachlichen Austausch mit mehreren L2-sprechenden Personen oder mit einer Sprachgemeinschaft. Der Prozess des Spracherwerbs geschieht auf natürliche und unkontrollierte Weise. Der Lernende verzichtet beim Erwerb, diesen durch beabsichtigten Unterricht zu beeinflussen.

Nichtsdestotrotz ist dieser Spracherwerb gesteuert durch interne kognitive Prozesse des Lernenden (ebd.).

3.7.2 Gesteuerter Spracherwerb

Im Gegensatz zum ungesteuerten, natürlichen Spracherwerb erfolgt der gesteuerte Spracherwerb durch Unterricht oder ähnlichen Verfahren. Der gesteuerte Spracherwerb wird von aussen durch Lehrpläne, Lehrmaterialien und Unterricht gelenkt (Roche, 2020, S. 122). Oft wird der Lernende meist nur mit einer einzigen Person (der Lehrperson) konfrontiert, welcher die Zielsprache beherrscht. Die höchstmögliche erfolgswahrscheinliche sprachliche Kompetenzebene in der Zielsprache wird somit bei dieser Form des Spracherwerbs durch das Kompetenzniveau und das individuelle Sprachprofil der Lehrperson festgelegt. Wie auch beim

ungesteuerten Spracherwerb, werden auch in dieser Form des Spracherwerbes interne kognitive Prozesse des Lernenden vorausgesetzt (ebd.).

In der vorliegenden Arbeit ist beim Fremdspracherwerb Italienisch jeweils der gesteuerte Spracherwerb der Sprache Italienisch gemeint. Dies bedeutet, dass der Spracherwerb von der Lehrperson während des Schulunterrichtes gesteuert stattfindet.

3.8 Unterrichtsmethoden für den gesteuerten Spracherwerb

Konzepte, welche den Prozess des gesteuerten Fremdspracherwerbes systematisch beeinflussen, nennt man Unterrichtsmethoden. Diese Unterrichtsmethoden unterscheiden sich dadurch, wie sie das Sprachmaterial der L2-Sprache dem Lernenden anbieten und inwieweit der Lernende seine vorhandenen Sprachkenntnisse anwenden kann.

Beim Fremdsprachenunterricht wird der Lernende im Regelfall immer wieder von der Lehrperson kontrolliert und in Bezug auf die Richtigkeit seiner Sprachanwendungen korrigiert. Dies geschieht oft in Form von verschiedenen sprachpraktischen Übungen.

Bei der Konzeption von Unterrichtsmethoden muss stets darauf geachtet werden, verschiedene Kompetenzbereiche des Lernenden gleichzeitig und in vernetzter Form anzuregen (Roche, 2020, S. 393ff.). Welche Methoden im Unterricht angewendet werden, hängt von der Zielsetzung des Unterrichtes und den Ausgangsbedingungen der Lernenden ab.

Roche (2020, S. 333ff.) beschreibt einige Methoden für den Fremdsprachenunterricht. Insbesondere empfiehlt er einen fünf-stufigen Aufbau der Förderung. Dieser besteht aus Aktivierung, thematischer Differenzierung, struktureller Differenzierung, Erweiterung und Integration.

Die erste Phase besteht aus der Aktivierung des Vorwissens. Eine Verknüpfung von bereits bestehendem Wissen an neuen Lerninhalten zeigt sich als besonders effizienten Lernvorgang. Kann das Vorwissen mit Blick auf die anstehenden Aufgaben erweitert werden, wird diese Phase der Vorentlastung dienen. In dieser Phase können eine starke Regulierung und Lenkung unter anderem durch explizite Einführungen im Unterricht stattfinden. Bei jeder Aktivität sollen die Lernenden aktiv durch kooperative Lernformen oder Plenumsarbeit miteinbezogen werden. Nach der Aktivierungsphase setzt die thematische Differenzierung ein. Dies bedeutet, dass die Lernenden sich mit dem ausgewählten Thema beschäftigen. Diese Phase geschieht meist mit mündlichen oder schriftlichen Texten oder Redemitteln. Roche (2020, S. 333ff.) bezeichnet vor allem Unterstreichungen von Bekanntem und Neuem oder die Formulierungen von Fragen, die dann von Lerngruppen weiterverfolgt werden können, als besonders geeignet für die thematische Differenzierung. In diesem Unterrichtsabschnitt geht die wesentliche Lenkung von den Texten und den Aufgaben aus. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich je nach Lernniveau, Lerntradition, Lerntyp, Schwierigkeit und Aufgabenstellung aktiv am Unterricht.

In der dritten Phase, der strukturellen Differenzierung, werden die gewonnenen Feststellungen aufgenommen und geübt, indem diese erklärt, an weiteren Übungen anschaulich gemacht und gegebenenfalls gesteuert geübt werden. Diese Phase beschäftigt sich gezielt mit der Grammatik, dem Wortschatz, sowie vielfältigen Lernstrategien. In dieser Phase des Unterrichts ist das sprachliche Wissen der Lehrperson besonders gefragt. Die Lernenden sollen die Sprachkompetenzen schrittweise selbst herstellen.

In der folgenden Phase der Expansion, kann das zuvor vertiefte Wissen an einen weiteren, etwas schwierigeren Lerninhalt zurückgetragen oder in eine aufwändigere Aufgabe aufgenommen werden. Ziel ist es, den zuvor erarbeiteten sprachlichen Lernzuwachs zu erproben, zu festigen und zu erweitern. Zusätzlich können in dieser Phase des Unterrichts einzelne grammatische Grundregeln im Laufe des Lernvorganges vertieft und spezialisiert werden. In dieser Phase des Unterrichts besteht die Aufgabe der Lehrperson zu regulieren, folglich den Lernenden Hilfestellungen zu geben.

Die letzte Phase des Fremdsprachenunterrichts bezeichnet Roche (ebd.) die Integrations- und Reflexionsphase. In dieser Phase stehen der Einbezug, die Anwendung und die Übertragung des Gelernten auf neue Voraussetzungen der Sprachanwendung im Mittelpunkt. Dazu eignen sich Texte und Aufgaben, welche die Lernenden fordern, aber nicht überfordern. Die Lehrperson übernimmt in diesem Stadium die Rolle eines Gesprächspartners oder eines Tutors.

Roche (2020) fügt in seinen Ausführungen an, dass es nicht immer allen Lehrpersonen gelingen mag, ideale Unterrichtsbedingungen oder Abläufe im Unterricht herzustellen. Durch aktive Beteiligung der Lernenden, welche Verantwortung über ihren Lernprozess übernehmen, gelinge dies jedoch am besten.

Weiter fügt Roche (2020) an, dass im Mittelpunkt des Fremdsprachenunterrichts nicht das Fehlerfinden oder -korrigieren stehe, sondern Kernelemente nachhaltigen Lernens, bestehend aus interaktiven, handlungsbezogenen Unterrichtsangeboten, anzubieten seien. Diese liefern authentische, verknüpfungsreiche Kommunikationssituationen, welche das Interesse der Lernenden fordert und fördert (Roche, 2020, S. 336). Der Erwerb funktionaler Kompetenzen steht im Vordergrund. Klippel (2016, S. 317ff.) fügt an, dass ein wirksamer Fremdsprachenunterricht lernerorientiert sein soll, damit die Sprachinhalte adressatengerecht vermittelt und Lernprozesse ermöglicht werden können. Darunter versteht Klippel (ebd.) die Notwendigkeit der Anpassung des Lehrstoffes, der Unterrichtsmethoden, der Organisation der Lernaktivitäten an die Voraussetzungen der einzelnen Lernenden. Aspekte der Differenzierung, Individualisierung und Motivierung sollen dazu für einen optimalen Unterricht berücksichtigt werden.

«Die Berücksichtigung von (individueller) Mehrsprachigkeit, von sprachübergreifendem und sprachverbindendem Lernen ist für alle Sprachfächer zusätzlich relevant» (Klippel, 2016, S. 318). Im Zusammenhang mit dieser Aussage lässt sich festhalten, dass die Vermittlung von Sprachlernstrategien und eine Anbahnung an die Mehrsprachigkeit in der fremdsprachlichen Unterrichtsmethodik erwünscht ist. Zumal auch die Lernenden die Gelegenheit erhalten sollen, die fremde Sprache in einem grösstmöglichen Umfang während des Unterrichts einzusetzen.

Klippel (2016, S. 319) fügt an, dass einige Lehrpersonen an einigen subjektive Theorien und Unterrichtsmethoden halten, die bereits von der Forschung widerlegt worden sind.

3.9 Fremdsprache Italienisch

Die unterschiedlichen Fremdsprachen kann man grundsätzlich zwischen alphabetischen und morphemischen Schriftsprachen unterscheiden. Die europäischen Sprachen gehören zu den alphabetischen Schriftsprachen, während es im asiatischen Raum morphemische Schriftsprachen gibt. Bei alphabetischen Schriftsprachen stehen Buchstaben stellvertretend für Laute. Für den Erwerb des Lesens und Schreibens ist in diesen Sprachen das Heraushören von Phonemen und die Phonem-Graphem-Zuordnung eine Grundvoraussetzung. Die alphabetischen Schriftsprachen unterscheiden sich in ihrer Transparenz. Transparenz

bedeutet, dass die meisten Phoneme eine Entsprechung als Graphem und umgekehrt haben (Gerlach, 2019, S.39).

Die italienische Schriftsprache ist sehr lautgetreu und gilt daher als sehr transparente Sprache. Im Italienischen gibt es für 25 Laute 33 Schreibvarianten (Suchodoletz, 2007, S.127). Das Englische und Französische gelten als intransparente Sprachen. Die deutsche Sprache bewegt sich ungefähr im Mittelfeld. Das bedeutet, dass nicht lautgetreu verschriftet werden kann (Gerlach, 2019, S. 39). Daraus lässt sich schliessen, dass eine Verschriftlichung der italienischen Sprache weitaus mehr über die wahrgenommenen Phoneme erfolgen kann. Bei den anderen Vergleichssprachen können mehr Phonem-Graphem-Zuordnungsfehler produziert werden.

3.10 Auswirkungen der LRS auf Fremdsprache

LRS ist eine Teilleistungsschwäche, welche in der gegenwärtigen Fachliteratur einen erheblichen Raum einnimmt. Viele unterschiedliche Fachbereiche (Logopädie, Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik) erforschen die Schwäche. Aus den vorausgegangenen Ausführungen lässt sich schliessen, dass eine LRS die Entwicklung des Schriftspracherwerbes erschwert. Trotz des verhältnismässig hohen Anteils betroffener Kinder, finden sich wenige fremdsprachenspezifische Forschungsberichte, welche sich mit der Lernschwäche LRS beschäftigen (Gerlach, 2015, S. 135). Forschungsstudien, welche sich mit der Fremdsprache Italienisch befassen, konnte die Autorin nicht finden. Die Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit werden aus diesem Grund aus den Forschungsartikeln gezogen, welche sich unter anderem auf den allgemeinen Fremdspracherwerb oder den Fokus auf eine spezifische Fremdsprache legen.

Unbestritten in allen Forschungsberichten ist, dass die Teilleistungsschwäche LRS auch aus der Perspektive der Fremdsprachendidaktik immer wichtiger erscheint. Die Lernvoraussetzungen bei Kindern mit LRS können auch beim Fremdsprachenlernen erschwerend sein (Jaworska, 2011, S. 271). Eine Studie von Ganschow und Sparks (1991, 2001) konnte aufzeigen, dass sich schwache Lese- und Rechtschreibleistungen in der Erstsprache in der Regel auch in der Fremdsprache negativ auswirken. Auch Romonath und Greg (2003) konnte nachweisen, dass eine enge Beziehung zwischen Leistungen der Mutter- und der Fremdsprache bestehen. Suchodoletz (2007, S. 129) erläutert in seinem Artikel, dass eine ausschliessliche «Fremdsprachen-LRS», das heisst eine umschriebene Lese-Rechtschreibschwierigkeit beim Erwerb einer Fremdsprache ohne vergleichbare Schwächen in der Erstsprache, in der Wissenschaft diskutiert wird. Die Forschungsergebnisse lassen jedoch daran zweifeln.

Die meisten Schülerinnen und Schüler beginnen den Fremdsprachenunterricht mit starker Motivation und grossem Arbeitseifer. Die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben in der Erstsprache werden auf die Fremdsprache übertragen. Der Fremdspracherwerb erschwert sich und wird von den Kindern negativ erlebt. Kinder mit LRS verlieren schnell die Lust am Sprachenlernen. Minderwertigkeitserfahrungen häufen sich bei ihnen und Versagensängste stellen sich ein, was ein Sprachenlernen nahezu verunmöglicht (Sellin, 2004, S. 31).

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Schwierigkeiten beim Fremdspracherwerb im Zusammenhang mit einer LRS erwähnt.

3.11 Symptomatik der LRS beim Fremdsprachenerwerb

In der Literatur werden vielfältige Störungsmuster beim Fremdspracherwerb im Zusammenhang mit einer LRS erwähnt. Untenstehend wird versucht, eine Zusammenfassung der Störungsmuster im Zusammenhang mit LRS wiederzugeben.

Für die überfachlichen Kompetenzen werden folgende Lernstörungsmuster genannt:

Langsamkeit

Die Kinder mit LRS kommen im Fremdsprachenunterricht gut mit, sie zeigen jedoch ein herabgesetztes Arbeitstempo und können mit den Klassenkameraden nicht Schritt halten. Das Lerntempo ist zu schnell und der Lernstoff zu umfangreich. Die einzige Möglichkeit, das Arbeitstempo zu steigern, scheint in der Automatisierung des Gelernten und im Strategieerwerb zu bestehen (Sellin, 2004, S. 24-26; Romonath, 2006).

Mangelnde Organisation und Arbeitsstrategien

Kinder mit LRS zeigen Schwierigkeiten im Zeitmanagement und in der Ordnung. Sie arbeiten oft impulsiv darauf los, ohne vorhandenes Wissen und erarbeitete Regeln zur Fehlervermeidung einzusetzen. Zusätzlich zeigen sie Mühe beim Umgang mit Reihenfolgen. Es fällt den Betroffenen schwer, eine Handlungsabfolge einzuhalten (Sellin, 2004, S. 24-26). Den betroffenen Kindern fehlen oft kognitive Lernstrategien, welche sie für einfachere Lernprozesse wie Vokabellernen oder der Anwendung grammatischen Wissens effektiv nutzen können (Gerlach, 2015, S. 144).

Aufmerksamkeitssteuerung

Die Aufmerksamkeitssteuerung und die längerfristige Konzentration auf eine bestimmte Arbeitsaufgabe sind für Kinder mit LRS schwierig (Sellin, 2004, S. 30).

Im sprachspezifischen Bereich zeigen Kinder mit LRS Schwierigkeiten in den folgenden Sprachaspekten:

Sprachverarbeitung/ Mündliche Instruktionen verfolgen

Die Kinder mit LRS können die Sprache nicht präzise und angemessen schnell verarbeiten. Sie zeigen Schwierigkeiten, sprachliche Informationen zu verarbeiten. Auf Unterrichtsbeiträge von Mitschülerinnen und Mitschülern reagieren sie langsamer. Die Kinder benötigen länger Zeit auf Lehrpersonenfragen entsprechend zu reagieren oder mündlich gegebene Arbeitsanweisungen zu befolgen (Sellin, 2004, S. 24-26; Romonath, 2006).

Herabgesetztes Arbeitsgedächtnis

An Gehörtes können sich Kinder mit LRS nicht vollständig und nicht lange genug erinnern. Schnell wirken sie im Unterricht orientierungslos, vergessen Gesamtzusammenhang und machen dementsprechend Fehler (Sellin, 2004, S. 24-26). Des Weiteren verschlucken sie Wortendungen oder benennen Wörter falsch, da das Arbeitsgedächtnis einzelne Wortbestandteile nicht ausreichend lange speichern kann (Gerlach, 2015).

Fremdsprachliche Klangstrukturen

Betroffene Kinder zeigen Schwierigkeiten mit der korrekten Aussprache von fremdsprachlichen Wörtern und Lauten (Romonath, 2006; Jaworska, 2011). Dies ist oft auf eine mangelhafte erstsprachliche Kompetenz im phonologischen Bereich zurückzuführen (Suchodoletz, 2007, S.128; Rybarczyk, 2015, S. 204). Die Lernenden haben Mühe, unbekannte Klangstrukturen zu erkennen und diese selbst zu produzieren. Zusätzlich ist die Lautunterscheidungsfähigkeit bei den Kindern mit LRS häufig gemindert (Jaworska, 2011,

S. 268-271). Engelen (2016, S. 236) erklärt, dass lese und rechtschreibschwache Kinder zusätzliche Schwierigkeiten bei der auditiven Sprachverarbeitung zeigen.

Buchstaben-Laut-Beziehungen

LRS-Kindern fällt eine Zuordnung einzelner Laute zu ihren schriftlichen Umsetzungen in der Fremdsprache schwer. Viele Wörter werden lautlich geschrieben. Dies bedeutet, dass die Kinder fremdsprachliche Wörter oft in der Phonem-Graphem-Struktur der L1 schreiben. Sie schreiben Wörter der L2, wie man sie in der Buchstaben-Laut-Zuordnung der L2 schreiben würde. Die Sprachregeln der Fremdsprache und das Rechtschreibregelwerk werden zugunsten der Aussprache vernachlässigt (Gerlach, 2015, S. 143).

Neue Buchstabe-Laut-Beziehungen und Buchstabenkombinationen müssen bei der Schriftsprache in der Fremdsprache erlernt und neu produziert werden, die in der Erstsprache L1 nicht vorkommen. Das Schriftbild eines Wortes muss mit seinem Klangbild verknüpft werden, was Kindern mit LRS nicht immer gelingt (Jaworska, 2011, S. 271). Kohlmann (2017, S. 37) fügt zusätzlich an, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder Schwierigkeiten in Kodierung und Verankerung von neuen Informationen haben, insbesondere auch von neuen Phonem-Graphem-Zuordnungen in der Fremdsprache.

Wortschatzaufbau

Das zuvor erwähnte Schriftbild muss mit dem Klangbild und überdies auch mit der Bedeutung des Wortes verknüpft werden. Beim Wortschatzerwerb zeigen Kinder mit LRS im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern schlechtere Leistungen (Jaworska, 2011, S. 271). Ihr Wortschatz ist lückenhaft. Oftmals ist das Wortmaterial weniger gut nach Bedeutungskriterien gegliedert, was beim Lesen von Texten oft erschwerend hinzukommt (Romonath, 2006, S. 24). Die betroffenen Kinder zeigen ein begrenztes Vokabular in der Erstsprache, als auch in der Fremdsprache. Eine mögliche Erklärung dazu gibt Kohlmann (2017, S. 37): durch Schwierigkeiten im phonologischen Gedächtnis wird möglicherweise die Herstellung von Repräsentationen von Buchstaben und Wörtern verhindert. Gerlach (2019, S. 43) fügt hinzu, dass aufgrund der eingeschränkten Arbeitsgedächtniskapazität für ein erfolgreiches Vokabellernen mit deutlich mehr Wiederholungen bei Kindern mit LRS gerechnet werden muss.

Rechtschreibung

In Vokabeltests und Texten zeigen sich viele Rechtschreibfehler (Romonath, 2006, S. 27). Oft werden dieselben Wörter innerhalb eines Textes auf verschiedene Art und Weise falsch geschrieben (Gerlach, 2015, S. 144).

Herabgesetzte Lesegeschwindigkeit

Beim Lesen von fremdsprachlichem Textmaterial zeigt sich eine deutlich tiefere Lesegeschwindigkeit (Gerlach, 2015, S. 144). Lesestrategien der Erstsprache L1 und der Fremdsprache L2 unterscheiden sich insbesondere im vorhandenen Wortschatz und dem sprachlichen Vorwissen. Können die Kinder auf einen reichen Sprachschatz zurückgreifen, erhöht sich das Leseverständnis stark. Fehlen diese Kompetenzen, so ist das Verständnis, sowie die Lesegeschwindigkeit herabgesetzt (Gerlach, 2019, S. 40).

Verständnis und Anwendung basaler Satzstrukturen

Kindern mit LRS fällt es schwer, sich Wort- und Satzstrukturen einzuprägen. In diesem Bereich müssen Sprachlernende mit LRS Unterschiede zur muttersprachlichen Grammatik entdecken. Sie müssen die neuen Sprachkonstruktionen erfassen, verstehen und darüber reflektieren, bevor sie diese in einfachen

Satzstrukturen anwenden. Dafür benötigen Kinder mit LRS oft mehr Zeit und Wiederholungen als die anderen Sprachlernenden (Jaworska, 2011, S. 271).

3.11.1 Begleiterscheinungen der Symptomatik

Aus den erwähnten Schwierigkeiten können sich weitere Begleiterscheinungen bilden, welche negativen Einfluss auf kognitive und emotionale Fähigkeiten haben können.

Geprägt durch das erschwerte Lernen und den ausgesetzten Misserfolgen im Lesen- und Schreibenlernen und in den schulischen Leistungen überhaupt, haben viele lese- und rechtschreibschwache Kinder ein niedriges Selbstbild. Kinder mit Lernschwierigkeiten suchen die Gründe für ihr schulisches Versagen meist bei sich, wie Befragungen von Betroffenen bestätigen (Naegele, 2006). Diese negative Selbstwahrnehmung kann bis zu Schulunlust, Schulverweigerung, dauerhaftem Frust, Angst und Depressionen führen (Sindelar, 2008, S. 79-80).

Bei stressvollen Situationen, wie Tests, beim lauten Vorlesen vor der Klasse oder bei öffentlichen Auftritten können bei betroffenen Kindern psychosomatische Störungen, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Müdigkeit auftreten (Nijakowska, 2010, S. 98).

Eine häufig in der Forschungsliteratur erwähnte Begleiterscheinung der LRS-Symptomatik ist der Motivationsverlust, infolge ständiger Misserfolge. Obwohl die betroffenen Kinder viel geübt und sich angestrengt haben, bleibt der erhoffte schulische Erfolg aus. Die Motivation weiter zu lernen sinkt. Die Motivation ist einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches (Fremdsprachen)lernen (Gerlach, 2019, S. 29-30). Es erscheint besonders wichtig, dass die Lehrpersonen die Freude am Fremdspracherwerb bei den Kindern wecken, erhalten und Lernsituationen mit Erfolgserlebnissen schaffen. Die Kinder, insbesondere solche mit LRS, sollen darin unterstützt werden zu lesen und schreiben, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Lernwirksamkeit zu entwickeln (Sellin, 2004; Jaworska, 2011; Frigerio Saylir, 2011; Engelen, 2016).

3.12 Förderung von Kindern mit LRS beim Fremdsprachenlernen

Basierend auf die Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand und den Lernschwierigkeiten für das Fremdsprachenlernen werden praxisbezogene Leitlinien für einen Fremdsprachenunterricht formuliert, die eine geeignete Förderung für betroffene Kinder darstellen.

3.12.1 Lernatmosphäre

Das Schaffen einer angstfreien, verständnisvollen und anregenden Lernatmosphäre ist sehr bedeutend für einen erfolgreichen Lernprozess der Kinder. Effektives Lernen findet nur in einem positiv geprägten schulischen Umfeld statt. Lob, Ermunterung, die Anerkennung bereits kleiner Lernfortschritte und eine individuelle Besprechung der inhaltlichen Schwachpunkte sind für jedes einzelne Kind im Schulalltag wichtig (Romanath, 2006; Sindelar, 2008; Rybarczyk, 2015). Es sorgt für eine positive Arbeitsatmosphäre und kann die Neugier des Kindes fürs Lernen entfalten (Bleyhl, 2007, S. 176). Eine bedeutende Aufgabe der Lehrperson ist es, im Lernprozess emotionale Sicherheit für das Kind zu schaffen, damit es sich geschützt fühlt und Lernmöglichkeiten entstehen können (Engelen, 2016, S. 245).

Indem die Stärken der Lernenden während des Unterrichts immer wieder hervorgehoben werden, lässt sich die intrinsische, vom Kind her erzeugte, Sprachlernmotivation aufbauen und erhalten. Sprachlernerfolge der Lernenden sichtbar zu machen, ist besonders wertvoll für den Erhalt der Motivation (Engelen, 2016, S. 245).

3.12.2 Feedback

Mit einem klaren und kontinuierlichen Feedbacksystem über den jeweiligen Leistungsstand, können die Kinder mit LRS ihren Lernprozess selbst kontrollieren. Das Feedback sollte die Beschreibung der Stärken, der noch auszugleichenden Schwächen, als auch auf die weitere Förderung gerichtet sein (Rybarczyk, 2015, S. 206-207; Engelen, 2016, S. 245). Direkte und klare Rückmeldungen zum Lernprozess können als Strukturierungshilfe wirken und zusätzlich für Sicherheit und Ordnung für das Lernen der LRS-Kinder sorgen (Engelen, 2016, S. 245). Echt gemeinte positive Kommentare und Rückmeldungen begünstigen zudem die Lernmotivation (Naegele, 2014, S. 161).

3.12.3 Unterrichtsgestaltung

Die Organisation des Unterrichts hat viele Förderschwerpunkte. Wichtige Aspekte für eine optimale Lernvoraussetzung und Förderung für lese- und rechtschreibschwache Kinder werden nachfolgend dargestellt.

Diagnose

Der erste Schritt für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht mit LRS-Kindern besteht darin, gemeinsam mit den Kindern herauszufinden, wie sie am besten lernen können und mögen (Rybarczyk, 2015, S. 205; Braun, 2015, S. 8). Von einer solchen Selbstuntersuchung profitieren alle Mitglieder der Klasse. Die Förderung sollte auf die Ergebnisse der Untersuchung aufbauen und an den individuellen Stärken und Schwächen der Kinder ausgerichtet sein (Romonath, 2006, S. 27). Eine Abstimmung der Aufgaben an den Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen der Kinder ist dringend erforderlich (Rybarczyk, 2015).

Aufbau und Strukturierung der Lerneinheiten

Ein gut organisierter Unterricht mit klar strukturierten, in kleine Schritte untergliederte Lernphasen, stellt für sämtliche Lernende eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen dar, besonders aber für Kinder mit LRS (Suchodoletz, 2007, S. 129; Rybarczyk, 2015, S. 205; Kohlmann, 2017, S. 39). Anfangs jeder Unterrichtsstunde sollte die Lehrperson Lernziele benennen. Ein schrittweiser Aufbau von Lernschritten mit klarer Gliederung und Wiederholungen ist unverzichtbar. Die Übersichtlichkeit und der Überblick über das Thema helfen den betroffenen Kindern (Kohlmann, 2017, S. 39). Die Aufgaben sollen präzise und leicht verständlich formuliert sein. Die Kommunikation der Lehrperson sollte im Unterricht ritualisiert und strukturiert sein (Jaworska, 2011, S. 273-274). Anhand verschiedenster Hilfsmittel können Hilfen der Orientierung, Anwendung und Strukturierung für den Unterricht gestellt werden, welche wiederum Lern- und Arbeitsprozesse für alle Kinder, insbesondere für Kinder mit LRS ermöglichen (Engelen, 2016, S. 248). Unterrichtsformen wie offene, differenzierende und individualisierende Aufgabenstellungen ermöglichen der Lehrperson alle Kinder gezielt zu fördern (Romonath, 2006, S. 28; Rybarczyk, 2015, S. 205). Häufige Wiederholungen des Lerninhaltes fördern das Lernen und Speichern der Spracheinheiten (Suchodoletz, 2007, S. 129). Die Verknüpfung der Lerninhalte mit dem Interesse der Kinder, hat sich als effektiv erwiesen (Sellin, 2004). Zusätzlich zu den kürzeren Lernintervallen empfiehlt Braun (2015, S. 8-9), statt der üblicherweise vorgeschlagenen 10 bis 15 Vokabeln pro Einheit, eine verkleinerte Anzahl Wörter den lese-rechtschreibschwachen Kindern zuzuteilen.

Zentrale sprachliche Schwerpunkte

Die unterschiedlichen Bereiche der Fremdsprache müssen gezielt gefördert werden, damit eine erfolgreiche Partizipation der Kinder mit LRS stattfinden kann. Wichtige Erkenntnisse der Lese- und Schreibförde-

rung aus der Deutschdidaktik erlauben es, diese Prinzipien der Interventionsprogramme auf den Fremdsprachenunterricht zu übertragen (Gerlach, 2019, S. 48). Jeder Sprachbereich in der Fremdsprache sollte differenzierte Fördermassnahmen für Kinder mit LRS aufweisen können.

Bei den sprachlichen Aspekten benennt Romonath (2006, S. 28) den Aufbau von Regelwissen als sehr effektiv. Nebst Hör-, Segmentierungs- und Artikulationsübungen, gehört auch der Aufbau des Wortschatzes zu den wichtigsten Förderschwerpunkten in der Fremdsprache (Sellin, 2004, S. 40; Romonath, 2006, S. 29).

Im Bereich des Lesens gilt die Leseflüssigkeit als Voraussetzung des Leseverstehens. Demnach sollte grossen Wert auch auf eine Leseförderung in der Fremdsprache gelegt werden (Gerlach, 2015, S. 156). Wortschatz- und Vokabelförderung gehen mit dem Leseverstehen in der Fremdsprache einher und bedingen den Aufbau von Strategien wie Analogiebildung mit der Erstsprache und Segmentierungstechniken (Erstellung von Wörternetzen). Des Weiteren sind auch Fördermassnahmen für die morphologische Bewusstheit zu ergreifen. Texte sollten für LRS-Kinder vereinfacht werden, dies auf semantischer und syntaktischer Ebene. Das Layout von Texten sollte für Kinder mit LRS nach den Richtlinien der Arbeitsmittelgestaltung (vgl. 3.12.7 *Gestaltung der Arbeitsmaterialien*) angepasst werden (Gerlach, 2019, S. 62-63).

Die Schreibförderung im Fremdsprachenunterricht umfasst die basale Schreibförderung. Dabei soll von einem hochfrequenten, besonders häufig vorkommenden, Grundwortschatz ausgegangen werden. Die Schreibstrategien können auf unterschiedlichen Niveaus gefördert werden. Einerseits kann die basale Schreibförderung im Zentrum stehen, andererseits können Kinder mit LRS bei komplexen Textkompositionen gefördert werden (Gerlach, 2019, S. 70-71). Rechtschreib- und Grammatikförderung schliessen die Förderung für betroffene Kinder ab (Gerlach, 2015, S. 156).

Korrekturanwendung

Wichtig für alle Schülerinnen und Schüler ist, dass Kommunikations-, Produktions- und Korrekturphasen sowie Lern- und Leistungssituationen klar getrennt werden. Kinder mit LRS und andere Kinder zeigen sich dann mutiger in der aktiven Beteiligung am Unterricht. Mit dieser Handhabung erhalten die Lernenden die Möglichkeit, sich in Produktionsphasen ungehemmt zum Thema zu äussern. Eigene Gedanken können formuliert werden, ohne durch Korrekturen unterbrochen zu werden. Steht bei Übungen jedoch die Sprachrichtigkeit im Mittelpunkt des Unterrichtes, sollen Fehler von der Lehrperson verbessert werden. Die Kinder sollten die korrigierte Form mit dem Ziel wiederholen, die richtige Formulierung, den grammatischen Ausdruck, die Regel oder den Satz einprägen zu können (Sellin, 2004, S. 81).

Die Korrekturen der Lernstandserfassungen sollten für Kinder mit LRS keine Vollkorrektur erhalten. Eine überschaubare Auswahl an zu korrigierenden Worten oder Formulierungen macht am meisten Sinn. Ausserdem sollten schwierige Stellen in der Schreibweise farblich markiert werden. Das Führen eines Korrekturportfolios mit einer beschränkten Auswahl an Wörtern zum richtig schreiben, machen für Lernende durchaus Sinn (Braun, 2015, S. 10).

3.12.4 Langsameres Lerntempo

Sellin (2004, S. 31fff) betont, dass es wichtig ist, genügend Unterrichtsstunden im Anfangsunterricht für Kinder mit LRS, sowie für alle Kinder, zur Verfügung zu stellen. Unregelmässiger Unterricht mit grösseren Pausen zwischen den Spracherwerbsphasen ist für alle Lernenden ungünstig. Die beständige und anhal-

tende Auseinandersetzung mit den sprachlichen Inhalten ist für Kinder mit LRS unerlässlich. Die Betroffenen benötigen konstante und regelmässige Lernmöglichkeiten um gute fremdsprachliche Kompetenzen aufzubauen. Nur damit gelingt es ihnen, Sprachfertigkeiten zu festigen und im sprachlichen Langzeitgedächtnis zu speichern. Fremdspracherwerb soll für alle Lernenden keinesfalls mit Stress verbunden sein, weshalb dem Zeitfaktor von Lernprozessen bei der Fremdsprachenvermittlung eine besondere Beachtung geschenkt werden sollte. Kinder mit LRS benötigen mehr Zeit für die sprachliche Informationsverarbeitung. Da LRS-Kinder ihre sprachlichen Schwächen in der Fremdsprache zusätzlich kompensieren müssen, benötigen sie einen erhöhten Kraftaufwand und dementsprechend zusätzlich mehr Zeit fürs Lernen (Sellin, 2004, S. 31; Romonath, 2006, S. 30). Auch Sambanis (2000, S. 345) erwähnt, dass «die Schüler ... unterschiedlich viel Zeit [brauchen], um eine innere Repräsentation des fremden Sprachsystems aufzubauen».

3.12.5 Multisensorische Förderung

Als eine für LRS-Lernende sehr bedeutsame Unterrichtsmethode, erachtet Sellin (2004, S. 31ff.) das multisensorische Lernen. Unter multisensorisch versteht Sellin (2004, S. 41) die Einbeziehung aller Sinne. Übungen zur Lautisolierung, -imitation, -verschmelzung, sowie zur Lautproduktion sollen durch rhythmisches Sprechen, Sprechen mit Klatschen und Bewegungen oder Silbensegmentierung erfolgen. Des Weiteren erachtet Sellin (ebd.) das Ertasten von Silben- und Wortformen, Nachfahren derselben auf kontrastschwachen Kopien, sowie Wortbilderfassungen als hilfreich für Kinder mit LRS. Das laute oder leise Mitsprechen beim Schreiben neuer Wörter soll laut Sellin (ebd.) das Artikulations- und Hörgedächtnis unterstützen. Das viele Schreiben der Wörter unterstützt zusätzlich das Schreibbewegungsgedächtnis und dadurch wird die Automatisierung der Rechtschreibung begünstigt.

Durch diese Vorgehensweise lassen sich mehrere Sinne aktivieren. Auch Gerlach (2014, S. 20) hebt in seinen Ausführungen die Visualisierung des neu eingeführten Wortschatzes und der neuen Grammatik als wertvoll für LRS-Kinder hervor: «Schwierige Stellen in Vokabeln, die Rechtschreibbesonderheiten darstellen, sollten immer farbig markiert und explizit genannt, besondere Phoneme ... explizit vor- und nachgesprochen werden» (Gerlach, 2014, S. 20). Visualisierungen bieten Kompensationsmöglichkeiten und ermöglichen Vernetzungen der auditiven und visuellen Bereiche.

Zusätzlich zur multisensorischen Vorgehensweise, welche mehrere Sinne aktiviert, erachtet Sellin (2004, S. 31ff.) gut strukturierte Hilfsmittel, wie Textvorlagen für Lernende, als bedeutungsvoll und hilfreich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten damit einen konkreten nachvollziehbaren Einblick in die Inhalte und den Ablauf des mündlich gestalteten Unterrichtes.

3.12.6 Lernstrategien und Metakognition

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Einsatz von Lernstrategien und Metakognition für den Fremdsprachenunterricht empfohlen. Romonath (2006, S. 29) betont, dass die Vermittlung von altersgemässen metakognitiven Fähigkeiten im Unterricht eingeschlossen sein sollte. Sie unterscheidet zwischen der Vermittlung von Lernstrategien und Selbstkontrollverfahren. Unter Lernstrategien gehören Memorierungstechniken, das Führen von Vokabelheften oder -karteien und Hinweisen für Übungsabläufe für das selbständige Lernen zu Hause. Die Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Lernenden ordnet Romonath (2006) den Selbstkontrollmechanismen zu. Rybarczyk (2015, S. 206-207) erwähnt, dass die Anwendung der Lernstrategien explizit mit den Schülerinnen und Schülern thematisiert werden sollte. Ergänzend zu den Lernstrategien von Romonath (2006) werden ausserdem die Benutzung von Hilfsmitteln, Erstellen

von Wörter- oder Themenstrukturierungen anhand von Mindmaps, Techniken zur Förderung des Gedächtnisses (Assoziationen, Reime, Eselsbrücken), erschliessendes Lesen, Strategien des kooperativen Lernens und Lehrens mit Peers angegeben (Rybarczyk, 2015, S. 206-207). Damit die betroffenen Lernenden nicht von der Fülle an Lernstrategien überfordert werden, sollten einige wenige Strategien nacheinander ausprobiert werden. Dazu bedarf es Zeit, viel Übung und strukturierte Anleitung durch die Lehrperson (Gerlach, 2015). Der Selbsteinschätzung der Lernenden wird eine wichtige Rolle zugeschrieben. Der Einsatz eines Sprachportfolios bietet sich an, um die Selbstreflexion und das positive Selbstkonzept anzuregen (Rybarczyk, 2015, S. 207).

3.12.7 Gestaltung des Arbeitsmaterials

Sellin (2004), Gerlach (2014, S. 20), Rybarczyk (2015), sowie Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 110) heben hervor, dass nicht nur die gewählten Unterrichtsmethoden, sondern auch die Gestaltung der Unterrichtsmaterialien, vor allem für Kinder mit LRS von bedeutsamer Wichtigkeit sind. Die Gestaltung und Auswahl von Lernmaterialien und Arbeitsblättern erleichtert den Lernprozess für Kinder mit LRS, sowie für alle anderen Lernenden der Fremdsprache.

Das schriftliche Unterrichtsmaterial soll laut Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 110) in vergrößerter Schrift (ab Schriftgrösse 14), mit zwei- bis dreifach vergrösserten Buchstaben-, Wort- und Zeilenabständen, in serifenfreien Standartschriften (Helvetica, Arial) gedruckt werden. Kursiv- und Fettdruck setzen die Leseleistung ungünstig herab, deshalb soll darauf verzichtet werden. Der Unterrichtstext sollte linksbündig eingerichtet sein (Gerlach, 2019, S. 75). Sellin (2004) und Gerlach (2010; 2019) fügen zusätzlich an, dass die Texte stark strukturiert und ohne Bilder auskommen sollen, sofern letztere keine inhaltliche Funktion haben. Die Arbeitsmaterialien sollen zudem übersichtlich und systematisch aufgebaut sein und nicht zu überladen wirken. Jede Aufgabe soll aus einem Arbeitsauftrag bestehen. Rybarczyk (2015, S. 205) empfiehlt, Definitionen und Regeln durch Fettdruck, Farbmarkierungen und Umrandungen hervorzuheben. Die Farbgestaltung der Arbeitsmaterialien soll vorzugsweise mit milden, nicht zu intensiven Farben umgesetzt werden (ebd.).

Per Computer erstellte Folien und Arbeitsblätter sind für Kinder mit LRS besser lesbar als handschriftliche Materialien. Dies gilt auch für das Tafelbild (Braun, 2015, S 8-9).

3.12.8 Nachteilsausgleich

Kinder mit LRS sind besonders bei schriftlichen Leistungen in der Erstsprache, sowie zusätzlich auch in der Fremdsprache benachteiligt. Trotz didaktischer Anpassungen und gut abgestimmter Förderangebote, lässt sich dieser Nachteil oft nicht ausgleichen. Diese Benachteiligung kann durch einen Notenschutz oder einen Nachteilsausgleich (vgl. Kapitel 2.2.6 *Nachteilsausgleich*) gemindert werden. Im Schulalltag kommt der Nachteilsausgleich insbesondere bei allgemeinen Aufgaben, Hausaufgaben, Leistungstests und Prüfungen entlastend zum Einsatz. Jeder Nachteilsausgleich muss bezogen auf die betroffene Person und deren Bildungssituation individuell besprochen, ausgehandelt und festgelegt werden. Zu diesem Zweck ist eine sinnvolle Vereinbarung zu treffen (Romonath, 2006, S. 30; Engelen, 2016, S. 246; Schulte Körne & Galuschka, 2019, S. 113). Die Erstellung eines Nachteilsausgleiches soll für das Sprachlernen allgemein gelten und die Fremdsprache miteinbeziehen.

3.12.9 Sprachverhalten Lehrperson

Ein wichtiger Aspekt der unterrichtlichen Förderung stellen das Sprachverhalten und den Sprachgebrauch der Lehrkräfte dar. Eine klare, lautreiche, nicht zu schnelle Artikulation und kurze Arbeitsanweisungen kommen allen Kindern, insbesondere Kindern mit LRS zugute. Weiter helfen parasprachliche Gestaltungsmittel (angepasstes Sprechtempo, Tonhöhe, Sprechpausen), Blickkontakt und Kommunikation über Gestik und Mimik beim Verstehen von Gesagtem (Rybarczyk, 2015, S. 206).

3.12.10 Ausbildung der Lehrpersonen

Aus den vorangehenden Ausführungen ist ersichtlich, dass für das Erfüllen der vielfältigen Aspekte des Fremdsprachenunterrichts gut ausgebildete Lehrpersonen unabdingbar sind. Nebst den didaktisch-methodischen Fähigkeiten der Lehrperson sind sprachliche Kompetenzen, ein gutes Classroom-Management genauso fundamental, wie das Wissen über allfällige Lernschwierigkeiten und deren möglichen Hilfestellungen. Lehrpersonen und deren unterrichtsbezogene Kompetenzen sind von grosser Bedeutung für den Lernprozess aller Lernenden, insbesondere jedoch für LRS-Kinder. Sellin (2004, S. 35) verdeutlicht in ihren Ausführungen: «Kinder mit LRS sind hinsichtlich ihres Schulerfolges sehr von der Unterrichtsgestaltung und dem Wohlwollen der Lehrperson abhängig». Gerlach (2014, S. 22) präzisiert, dass eine unzureichende oder fehlende Aus- und Fortbildung der Lehrperson den Umgang mit LRS-Kindern im Unterricht, insbesondere im Fremdsprachenunterricht, erheblich erschwert.

3.12.11 Kooperation mit Fachperson der Schulischen Heilpädagogik

Lernen Kinder mit LRS eine Fremdsprache, brauchen sie eine gute Begleitung. Zu den Lernbegleitungen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder Lernschwierigkeiten gehören im Schulalltag oft Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen (SHP). Die Massnahmen für Lernende mit LRS im Fremdspracherwerb sind oft dann erfolgreich, wenn die Lehrpersonen auch für den Fremdsprachenunterricht mit dem sonderpädagogischen Fachpersonal kooperieren (Romonath, 2006; Frigerio Saylir, 2011; Wirrer, 2017; Kohlmann, 2017). Frigerio Saylir (2011) gibt in ihren Ausführungen jedoch zu bedenken, dass es SHPs oftmals an spezifischen Weiterbildungen im Bereich des Fremdspracherwerbes und der Sprachkompetenz fehle.

3.12.12 Zusammenarbeit Schule und Eltern

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern ist unentbehrlich, um erfolgreich Kinder mit LRS unterstützen zu können (Kohlmann, 2017, S. 47). Ein intensiver Kontakt hat positive Rückwirkungen auf den Lernprozess von Kindern, insbesondere, wenn Lernschwierigkeiten vorliegen. Die Lehrpersonen und Eltern sollten gemeinsam besprechen und vereinbaren, welche Unterstützung das Elternhaus für das Kind bieten kann (Romonath, 2006, S.30). Gerlach (2015) erachtet die Unterstützung der Eltern als besonders wichtig bei der Erledigung der Hausaufgaben. Die Kinder mit LRS benötigen zu Hause positive Rückmeldungen, Hilfestellungen, und zeitweise auch Kontrolle. Als äusserst wertvoll wird zudem der Austausch der Eltern und der Schule angesehen. Das gemeinsame Besprechen, Beraten und Entscheiden von Hilfestellungen mit Ausblick auf die Zukunft, kann für die Betroffenen sehr wirksam sein (Kohlmann, 2017, S. 47).

4 Herleitung der Forscherfragen

Fremdsprachen stellen in der heutigen Zeit Schlüsselqualifikationen dar. Im deutschsprachigen Teil des Kantons Graubünden wird ab der 3. Primarklasse Italienisch als Fremdsprache unterrichtet. Wie verhält es sich mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern, welche bereits Mühe in der deutschen Sprache mit dem Schriftspracherwerb zeigen? Wie nehmen die Lehrpersonen diese Kinder im Fremdsprachenunterricht Italienisch wahr?

Das Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, die von der Fremdsprachlehrperson wahrgenommenen Stärken und Schwächen der lese- und rechtschreibschwachen Kinder im Fremdsprachenunterricht Italienisch im Kanton Graubünden zu erfassen. Zusätzlich soll die von der Lehrperson angewendete Förderung der betroffenen Kinder untersucht werden. Abschliessend möchte die Arbeit zusätzlich nötige Massnahmen aufzeigen, welche für eine notwendige Unterstützung und Förderung der lese- und rechtschreibschwachen Kinder in der Fremdsprache Italienisch wichtig wären.

Aus der Beschreibung der Ausgangslage, der Auseinandersetzung mit der Theorie der Lernschwäche LRS, sowie einer Verknüpfung mit dem Fremdspracherwerb, wird die folgende Fragestellung formuliert.

Die Hauptfrage dieser vorliegenden Arbeit lautet wie folgt:

Wie nehmen Lehrpersonen an deutschsprachigen Primarschulen des Kantons Graubünden im Fach Italienisch als Fremdsprache (L2) Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit wahr?

Weitere Fragen dieser Arbeit sind:

Frage 2

Welche Massnahmen wenden die Lehrpersonen an, um Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit im Fach Italienisch als Fremdsprache zu unterstützen?

Frage 3

Welche zusätzlichen Massnahmen wären aus der Sicht der Lehrperson nötig, um Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit im Fach Italienisch als Fremdsprache zu unterstützen?

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Eine erste Datenerhebung wurde mittels einer Gruppendiskussion, welche sich an das qualitative Gruppeninterviewverfahren der Fokusgruppen anlehnt, mit Lehrpersonen der fünften und sechsten Primarstufe an deutschsprachigen Schulen im Kanton Graubünden durchgeführt. Nachfolgend wurden einzelne schriftliche E-Mail-Interviews, ebenfalls mit Lehrpersonen derselben Zielgruppe durchgeführt.

Zusätzlich grundlegende Aspekte der qualitativen Sozialforschung werden anschliessend beschrieben. Weiterführend werden die Merkmale und der Ablauf der Gruppendiskussion, der E-Mail-Interviews und der Leitfäden erläutert. Schliesslich werden die Regeln für die Transkription des erhaltenen Datenmaterials beschrieben, sowie die Auswertung der Daten mittels einer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) dargestellt.

5.1 Qualitatives Forschungsvorgehen

Die empirische Sozialforschung ist ein zentraler Bestandteil sozialwissenschaftlichen Arbeitens. Die Forschung zeichnet sich aus, als eine systematische Analyse eines bestimmten Ausschnitts der Wirklichkeit.

Das Ziel ist es, Aussagen über Anordnung und Form der uns umgebenden sozialen Realität zu machen. Die empirische Sozialforschung ist eine Ansammlung von verschiedenen Techniken und Methoden zur wissenschaftlichen Untersuchung sozialer Gegebenheiten. Dabei zeigen sich zwei zentrale Zugänge: Die qualitative und die quantitative Sozialforschung. Bei der quantitativen Forschung werden mit Anwendung quantitativer Methoden numerische Daten erhoben, welche sich im Anschluss statistisch verarbeiten lassen. Es handelt sich dabei, um einen deduktiven Prozess, bei dem Hypothesen überprüft werden oder neue Erkenntnisse gewonnen werden. Das Vorgehen ist meist induktiv und generiert dabei Hypothesen. Subjektive Wirklichkeiten, Alltagstheorien, Sichtweisen und Meinungen werden dabei meist untersucht. Die qualitative Forschung setzt offene und flexible Methoden zur Erhebung der Daten ein (Misoch, 2019, S. 1ff.)

Bei dem Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine qualitative Sozialforschung. Für das qualitative Forschen gibt es mehrere Methoden. Für die vorliegende Arbeit wurden zwei qualitative Forschungsmethoden ausgewählt, auf welche im Abschnitt 5.2. *Forschungsmethoden* näher eingegangen wird.

5.2 Forschungsmethoden

Für die vorliegende Arbeit wurde ursprünglich nur ein qualitatives Erhebungsinstrument geplant: die Gruppendiskussion. Nach einer genauen Überprüfung deren generierten Daten, kam die Autorin zum Schluss, ein weiteres Erhebungsinstrument für eine vertiefere Auseinandersetzung und einer umfassenderen Datenerhebung zu der Beantwortung der gewählten Fragestellung einzusetzen. Deshalb wurden im Anschluss an die Gruppendiskussion mit einzelnen Lehrpersonen zusätzliche E-Mail-Interviews durchgeführt.

5.3 Gruppendiskussion

Hinsichtlich der Terminologie existiert in der wissenschaftlichen Literatur eine Unschärfe bezüglich der Definitionen. Die Begriffe Fokusgruppe und Gruppendiskussion werden sehr unterschiedlich definiert und zum Teil auch als gleiche Begriffe angesehen (Lamnek, 2005, S. 26; Misoch, 2019, S. 139). Im englischsprachigen und deutschsprachigen Raum werden die Begriffe Gruppendiskussion und Fokusgruppe häufig bedeutungsgleich gebraucht, obwohl ihnen eigentlich abweichende Bedeutungsinhalte zukommen. Die Begriffe werden in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Misoch (2019) verwendet.

Im Vergleich zu verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung ist die Gruppendiskussion eine junge Technik. Sie wurde erstmals 1930 im amerikanischen Raum für sozialpsychologische Kleingruppenexperimente praktiziert. Ziel war es dabei (dynamische) Gruppenprozesse zu beobachten und zu erklären (Lamnek, 2005, S. 18ff.). Als Gruppendiskussion bezeichnet Misoch (2019, S. 151f.) eine Methode, welche folgende Merkmale besitzt: Die Gruppendiskussion wird mit einer Anzahl von etwa sechs bis zwölf Personen durchgeführt. Diese Personengruppe wird zu einer gemeinsamen Diskussion zu einem Thema ange-regt. Die sich im Laufe der kommunikativen Interaktionen entwickelnden Dynamiken dienen als Erkenntnisquellen. Die Moderation erfolgt zurückhaltend.

Die Anwendung dieser Erhebungsmethode sieht Misoch (2019, S. 153) «um individuelle Meinungen zu ermitteln, um Prozesse der Entstehung sogenannter «öffentlicher Meinung» zu rekonstruieren, um kollektive Meinungen, bzw. Meinungen einer bestimmten Gruppe zu ermitteln, um Milieus und damit «konjunktive Erfahrungsräume» (gruppen- /milieuspezifische Lebensräume) zu untersuchen oder um gruppenspezifische Verhaltensweisen zu analysieren.»

5.4 Fokusgruppe

Die Fokusgruppe ist ein geeignetes qualitatives Erhebungsinstrument, um eine begrenzte Anzahl Personen in einen Auseinandersetzungsprozess einzubinden (Schulz, 2012). Es ist ein moderiertes Verfahren, bei dem eine Kleingruppe durch einen Informationsinput zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt wird. Die Erhebungsmethode dient der Datensammlung. Die Teilnehmer der Gruppendiskussionen äussern ihre Einzelmeinung im Rahmen eines Gruppenprozesses. Entsprechend dazu ergibt sich nach Zusammensetzung der Diskussionsgruppen eine reichhaltige Sammlung an Einzeläusserungen. Diese sind jedoch in ihrer Summe nicht repräsentativ und nicht verallgemeinerungsfähig (Schönhagen & Wagner, 2007, S. 20). Das Ziel einer Fokusgruppe ist es, möglichst viele unterschiedliche Facetten eines Themas zur Sprache zu bringen (Schulz, 2012, S. 9). Das Erkenntnisinteresse der Fokusgruppe ist mehr auf den Inhalt als auf den Prozess der sozialen Interaktion gelegt (Misoch, 2019, S. 137ff.)

Bei der vorliegenden Arbeit wurde die Datenerhebung in Form einer Gruppendiskussion durchgeführt, welche jedoch zum Ziel hat, die Inhalte angelehnt an eine Fokusgruppe zu generieren. Die Datenerhebung strebt an, die Meinungen und Einstellungen der Teilnehmenden zu untersuchen und um zu untersuchen «not only what people think, but how they think and why they think that way» (Kitzinger, 1995, S. 299).

5.4.1 Auswahl der Gruppe

Für die Gruppendiskussion musste eine passende Gruppe zusammengestellt werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Gruppenzusammenstellung. Die Gruppendiskussion kann mit einer Realgruppe, mit einer künstlichen Gruppe oder mit einer Milieugruppe durchgeführt werden (Misoch, 2019, S. 137). Zum Forschungszweck dieser Arbeit wurde mit einer Milieugruppe gearbeitet. Bei Milieugruppen handelt es sich, um Gruppen, welche für Gruppendiskussionen zur Erhebung kollektiver Orientierungen fungieren. Die Gruppenmitglieder kennen sich grundsätzlich nicht, sind jedoch durch die gleiche soziale Lage miteinander verbunden (Misoch, 2019, S.137). Es wurden verschiedene Lehrpersonen der 5./6. Klasse aus deutschsprachigen Schulen des Kantons Graubünden, welche Italienisch als Fremdsprache unterrichten oder in der Vergangenheit unterrichtet haben, angefragt teilzunehmen. Alle fünf teilnehmenden Personen haben sich freiwillig für die Gruppendiskussion gemeldet. Vereinzelt kannten sich die Lehrpersonen untereinander. Zusätzliches Kriterium für das Teilnehmen an der Diskussion war die gesammelte Erfahrung mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern.

Um eine möglichst grosse Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen zu aktivieren und Differenzen hervorzuheben, wurde die Gruppendiskussion mit einer heterogenen Gruppe durchgeführt. Die teilnehmenden Lehrpersonen zeigen unterschiedlich lange Berufserfahrung und unterrichten an unterschiedlichen Gemeinden mit ungleichen Unterrichtssituationen. Es wurde auf eine ausgeglichene Geschlechterverteilung der teilnehmenden Personen geachtet.

5.4.2 Beschreibung Stichprobe

Für die Forschungsarbeiten ist das Erstellen der Stichprobe für die Qualität der Daten und der davon abgeleiteten Resultate entscheidend. Misoch (2019, S. 199) beschreibt die Stichprobe (Sampling) in qualitativer Forschung als die Auswahl von Personen, welche im Hinblick auf die zu beantwortenden Fragen als passend erscheinen und über reichhaltige Informationen verfügen. Für die vorliegende Arbeit erfolgt die

Zusammensetzung der Lehrpersonen nach einer gezielten Stichprobenauswahl, insbesondere einem sogenannten Profilsampling. Bei einem Profilsampling wird «gezielt, nach Personen mit bestimmten Merkmalsausprägungen aus der Grundgesamtheit gesucht» (Misoch, 2019, S. 209). Dabei wird versucht, Personen mit ähnlichen Hintergründen und Erfahrungen zu befragen (Misoch, 2019, S. 208). Die Lehrpersonen für die Untersuchung wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

Die teilnehmende Lehrperson soll

- entweder eine 5. Primarklasse, 6. Primarklasse oder 5./6. Kombiprimarklasse unterrichten oder als Fachlehrperson Italienisch auf der 5./6. Primarschulstufe arbeiten
- an einer deutschsprachigen Schule im Kanton Graubünden unterrichten
- Erfahrung mit dem Unterrichten der Fremdsprache Italienisch haben
- Erfahrung mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern im Fremdsprachenunterricht Italienisch aufweisen können

Die teilnehmenden Personen dürfen

- unterschiedlich lange Berufserfahrung aufweisen
- an unterschiedlichen Gemeinden angestellt sein und damit verbunden vielfältige Unterrichtssituationen aufzeigen
- unterschiedlichen Alters sein

Die Gruppenzusammenstellung soll eine ausgeglichene Geschlechterverteilung umfassen.

Die Stichprobe für die Diskussionsrunde setzt sich aus 5 Teilnehmenden zusammen. Übersichtlich werden die teilnehmenden Personen in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2

Übersicht der Stichprobe der Gruppendiskussion

Lehrperson	Geschlecht	Altersgruppe	Praxisjahre	Aktuelle Klasse	Unterrichtet aktuell Fremdsprache	Erfahrung mit Kindern mit LRS
B1	m	30-40 Jahre	10 Jahre	6. Klasse + (FLP I)	ja (I/ E)	ja
B2	w	20-30 Jahre	2 Jahre	5. Klasse	ja (I)	ja
B3	m	40-50 Jahre	22 Jahre	5./6. Klasse	ja (I/ E)	ja
B4	m	60-65 Jahre	41 Jahre	5. Klasse	Nein	ja
B5	w	30-40 Jahre	7 Jahre	6. Klasse	ja (I/ E)	ja

Anmerkungen. I= Italienisch E= Englisch FLP= Fachlehrperson

Die Person B1 ist männlich, zwischen 30 bis 40 Jahre alt. Sie unterrichtet seit 10 Jahren und ist derzeit in einer 6. Klasse als Klassenlehrperson, sowie in einer anderen Klasse als Fachlehrperson Italienisch tätig. Person B1 unterrichtet aktuell das Fach Italienisch und weist Erfahrungen im Unterricht mit LRS-Kindern auf.

Die Person B2 ist weiblich und zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Sie unterrichtet seit 2 Jahren. Derzeit unterrichtet sie in einer 5. Primarklasse als Klassenlehrperson auch den Fremdsprachenunterricht Italienisch. Sie kann Erfahrungen mit Kindern mit LRS vorweisen.

Die teilnehmende Person B3 ist männlich und zwischen 40 bis 50 Jahre alt. Ihre Unterrichtserfahrung umfasst 22 Jahre und sie unterrichtet derzeit eine 5./6. Kombiklasse. Die Person unterrichtet Italienisch, sowie Englisch und hat Erfahrungen mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern.

Die Person B4 ist mit 60 bis 65 Jahren die älteste Person der Stichprobe und sie unterrichtet seit 41 Jahren. Derzeit unterrichtet sie keinen Fremdsprachenunterricht mehr, sie ist jedoch Klassenlehrperson einer 5. Klasse. Die Person hat einen grossen Erfahrungsschatz im Umgang mit Kindern mit einer LRS. Die Person ist männlich.

Die teilnehmende Person B5 unterrichtet seit 7 Jahren. Momentan hat sie eine 6. Klasse und lehrt die Fremdsprachen Italienisch und Englisch. Sie ist weiblich und zwischen 30 bis 40 Jahren alt. Sie ist lese- und rechtschreibschwachen Kindern in ihrem Schulalltag bereits begegnet.

5.5 E-Mail-Interview

Nachträglich zur Gruppendiskussion entschied sich die Autorin ergänzende Einzelinterviews mit zusätzlichen Lehrpersonen durchzuführen. Mittels E-Mails wurden schriftliche Interviews geführt. Beim E-Interview werden sowohl die Fragen des Interviewenden, als auch die Antworten der interviewenden Person in schriftlicher Form mittels Nutzung des E-Mails ausgetauscht. Ein E-Mail-Interview zeichnet sich vor allem durch die schriftliche Kommunikation aus. Die Vorteile dieser Methode sind, dass reflektierte und ausgereifte Antworten auf Fragen zugesendet werden können und eine Durchführung ressourcensparend ist. Weiter bieten die Verschriftlichung und der zeitversetzte, kontaktlose Austausch eine Chance für offene Antworten. Als Nachteile werden vor allem der Wegfall des persönlichen Gegenüberstehens angebracht. Die Spontaneität der Antworten kann verloren gehen, da der Kommunikationsfluss bei einer asynchronen Befragung vermindert gegeben ist. Weiter lässt sich beobachten, dass die Antworten vielfach kürzer ausfallen. Die Durchführung ist zeitintensiver als eine face-to-face-geführte mündliche Befragung, da die Antworten verschriftlicht werden müssen (Misoch, 2019, S. 184ff).

5.5.1 Auswahl der Interviewenden

Die Auswahlkriterien für die teilnehmenden Lehrpersonen waren die gleichen, wie bei der Gruppendiskussion. Es wurde darauf geachtet, dass die Lehrpersonen derzeit in der 5./6. Klasse an einer deutschsprachigen Schule des Kantons Graubünden unterrichten. Zudem sollten die Lehrpersonen Italienisch als Fremdsprache unterrichten und einige Erfahrung mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern aufweisen. Die interviewten Lehrpersonen wurden persönlich angefragt, ob sie an der Befragung teilnehmen. Das E-Mail-Interview fand freiwillig statt. Bei der Auswahl der Lehrpersonen wurde auf eine gleiche Verteilung der Geschlechter und unterschiedlich langer Berufserfahrung und unterschiedlichen Schulgemeinden mit ungleichen Unterrichtssituationen geachtet.

Aufgrund der gesundheitlichen Weltlage (Covid-19) wurde auf mündliche Interviews verzichtet.

5.5.2 Beschreibung Stichprobe

Für die Auswahl der Lehrpersonen der E-Mail-Interviews wird, wie bereits beim Sampling der Gruppendiskussion, ein Profilsampling gezogen. Dabei gelten die identischen Auswahlkriterien, die auch für die Auswahl der Lehrpersonen der Gruppendiskussion übernommen wurden. Sie können in 5.4.2 *Beschreibung Stichprobe* nachgelesen werden.

Abweichend von der Rekrutierung für teilnehmende Personen für die Gruppendiskussion, wurden die Personen für die schriftlichen E-Mail-Interviews gezielt angefragt und um eine Teilnahme des schriftlichen Interviews gebeten. Nachfolgend wird eine Übersicht in Tabellenform (vgl. Tabelle 3) dargestellt. Sieben Personen haben an der schriftlichen Befragung teilgenommen.

Tabelle 3

Übersicht der Stichprobe der schriftlichen E-Mail-Interviews

Lehrperson	Geschlecht	Altersgruppe	Praxisjahre	Aktuelle Klasse	Unterrichtet derzeit Fremdsprache	Erfahrung mit Kindern mit LRS
B6	m	20-30 Jahre	3 Jahre	6. Klasse	ja (I)	ja
B7	w	20-30 Jahre	5 Jahre	5. Klasse	ja (I/ E)	ja
B8	m	50-60 Jahre	30 Jahre	6. Klasse	ja (I)	ja
B9	w	30-40 Jahre	10 Jahre	6. Klasse	ja (I/ E)	ja, wenig
B10	w	40-50 Jahre	23 Jahre	5. Klasse (FLP I)	ja (I)	ja
B11	m	50-60 Jahre	32 Jahre	5./ 6. Klasse + (FLP I)	ja (I)	ja
B12	w	40-50 Jahre	19 Jahre	5. Klasse (FLP I)	ja (I)	ja, wenig

Anmerkungen. I= Italienisch E= Englisch FLP= Fachlehrperson

Die teilnehmende Person B6 ist männlich und 20 bis 30 Jahre alt. Sie unterrichtet seit 3 Jahren. Derzeit unterrichtet sie eine 6. Klasse, auch im Fremdsprachenunterricht Italienisch. Die Lehrperson hatte in ihrem Unterricht bereits Kinder mit LRS.

Die Person B7 ist 20 bis 30 Jahre alt und weiblich. Sie unterrichtet seit 5 Jahren. Zurzeit unterrichtet sie Fremdsprachen Italienisch und Englisch und hat eine 5. Klasse. Erfahrungen mit LRS-Kindern kann sie vorweisen.

Die teilnehmende Person B8 ist männlich und 50 bis 60 Jahre alt. Sie unterrichtet eine 6. Klasse und kann 30 Jahre Unterrichtserfahrung vorweisen. Sie unterrichtet derzeit Italienisch und kennt Kinder mit LRS und deren Lernschwierigkeiten.

Die Person B9 ist weiblich. Sie ist 30 bis 40 Jahre alt. Vor 10 Jahren hat sie angefangen zu unterrichten. Nun lehrt sie die Fremdsprachen Italienisch und Englisch und andere Fächer, als Klassenlehrperson an einer 6. Primarklasse. Sie hat wenig Erfahrung mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern im Unterricht.

Die Teilnehmende B10 ist Fachlehrperson für die Fremdsprache Italienisch an einer 5. Primarklasse. Die Person ist weiblich und zwischen 40 bis 50 Jahre alt. Sie unterrichtet seit 23 Jahren und hat Erfahrungen mit LRS-Kindern.

Die Person B11 ist Klassenlehrperson einer 5./6. Kombiklasse und unterrichtet zusätzlich als Fachlehrperson Italienisch als Fremdsprache in einer anderen Klasse. Die Person ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und ist männlich. Sie blickt auf eine 32-jährige Unterrichtserfahrung zurück. Die Person hatte in ihrem Unterricht bereits LRS-Kinder.

Die Teilnehmende B12 ist Fachlehrperson für die Fremdsprache Italienisch in einer 5. Klasse. Sie ist zwischen 40 bis 50 Jahre alt und weiblich. Sie hatte wenige Kinder mit LRS in ihrer 19-jährigen Unterrichtserfahrung.

5.6 Erhebung der Daten

Für die Datenerhebung nahmen 5 Lehrpersonen an der Gruppendiskussion teil und weitere 7 Lehrpersonen wurden schriftlich per E-Mail befragt. Insgesamt nahmen so 12 Lehrpersonen an der Befragung teil.

5.6.1 Durchführung der Gruppendiskussion

Für die Gruppendiskussion war die Befragung an einem gleichen Tisch sitzend und mit genügend Abstand der teilnehmenden und gesprächsführenden Personen geplant gewesen. COVID19-bedingt musste jedoch auf eine Gruppendiskussion in diesem Rahmen verzichtet werden. Stattdessen wurde die Gruppendiskussion mit dem Einsatz von Videotelefonie durchgeführt. Mit Hilfe des Microsoft Teams-Dienstes wurde eine audiovisuelle Online-Kommunikation geführte Gruppendiskussion durchgeführt. Diese Gruppendiskussion zeigte folgende Besonderheiten:

- Die Gruppendiskussion fand mittels des Softwaredienstes Microsoft Teams online statt und alle Parteien mussten die gleiche Software zur Kommunikation installiert haben.
- Die Kommunikationssituation war eine vermittelte, aber durch das Vorhandensein von Ton und Video handelte es sich, um eine dem Face-to-face-Austausch ähnliche Kommunikationssituation, welche synchron stattfand. Es wurden sowohl die auditiven, als auch visuellen Kanäle in Echtzeit übertragen.
- Die Kameraeinstellung zeigte die teilnehmenden Personen im Portrait, so dass die Gesichter während des Interviews sichtbar waren und die Mimik in die Kommunikation einfließen konnte.
- Die Gruppendiskussion war nicht ortsgebunden. Die teilnehmenden Personen mussten nicht am gleichen Ort sein, um das Interview durchzuführen.

Nebst der Videotelefonie wurde ein digitales Dokument, ein Etherpad, erstellt, welches von allen teilnehmenden Personen gleichzeitig bearbeitet werden konnte. Das Etherpad diente bei der Durchführung der Gruppendiskussion als Stichwortsammlung um die eigenen Gedankengänge als Merkhilfe verschriftlichen zu können. Das Etherpad wurde von den teilnehmenden Personen jeweils zu jeder Fragestellung bearbeitet, ergänzt und nach der Gruppendiskussion dienten die Stichworte, der Gewichtung der genannten Inhalte während des Interviews.

Im Vorfeld der Gruppendiskussion wurden alle Teilnehmenden per E-Mail oder mündlich kontaktiert und per E-Mail wurden die Gesprächsregeln für das Interview, sowie die benötigten Links für die Videotelefonie und für das Etherpad zugeschickt. Zu Beginn des Interviews wurden nochmals die Rahmenbedingungen, wie Zeitdauer, Zielsetzung der Befragung und Anonymisierung der Daten erläutert. Zusätzlich wurden die Gesprächsregeln für die Videotelefonie abermals erwähnt. Das Merkblatt für die Videotelefonie ist im Anhang 2 zu finden. Bei der Gesprächsführung wurde der vorgängig erstellte Interviewleitfaden flexibel benutzt. Im Kapitel 5.6.1.2 *Leitfaden* wird der Leitfaden näher beschrieben.

Die Gruppendiskussion wurde in der Standardsprache abgehalten.

5.6.1.1 Rolle der Forscherin

Der Moderationsleitung fällt während des Ablaufs der Gruppendiskussion eine zentrale Rolle zu. Nach Misoch (2019, S. 155) soll die Moderatorin eine sehr zurückhaltende Rolle einnehmen. Der interaktive Prozess, welcher sich im Rahmen einer Gruppendiskussion entwickelt, soll unbeeinflusst bleiben. Die Diskussion soll sich frei entfalten können. Die Aufgabe der Moderatorin besteht vor allem darin, die Diskussion zu initiieren, welches einem möglichst «normalen» Gespräch gleichen soll (Loos & Schäffer, 2018). Alle Teilnehmenden sollen gleichermassen am Gespräch beteiligt sein. Die Moderatorin hat die Aufgabe, Fragen an die gesamte Gruppe zu stellen, sich jedoch nicht an der Diskussion aktiv zu beteiligen, um den gruppendynamischen Prozess nicht zu stören oder zu beeinflussen (Misoch, 2019, S. 155).

5.6.1.2 Leitfaden

Als Vorbereitung auf die Gruppendiskussion wurde vorgängig ein Leitfaden erarbeitet. Der Leitfaden ist ein zentrales Element für die Durchführung einer Befragung. Die thematische Ausrichtung und Strukturierung des Interviews wird durch den Leitfaden bestimmt (Misoch, 2019, S. 144). Er enthält alle wichtigen Aspekte und Themen, welche für die Fragestellung bedeutsam sind (Flick, 2016, S. 229). Der schriftliche Leitfaden gibt die Grobstruktur des Interviews wieder und dient als Stütze während der Befragung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234).

Für die vorliegende Arbeit wurde der Interview-Leitfaden schriftlich erarbeitet. Bei der Umstellung auf die Videotelefonie-Gruppendiskussion wurde auch der Leitfaden verändert. Im Anhang 1 ist der Interviewleitfaden für die Videotelefonie-Gruppendiskussion zu finden. Bei dem Diskussionsleitfaden handelt es sich, um eine Hilfestellung für das Durchführen des Gesprächs, bei dem die Fragen bereits vorformuliert und in ihrer Reihenfolge mehr oder weniger festgelegt sind. Für die Erstellung des Leitfadens wurden einige wichtige Punkte in der Fragestellung beachtet. Es werden offene Fragen gestellt, damit sie bei den Interviewten offene Antworten oder Erzählungen erzeugen. Die Fragen zielen auf die subjektive Sichtweise ab. Des Weiteren sollen sie neue Erkenntnisse anstreben. Die Formulierung der Fragen soll Antworten generieren, welche auch andere Zusammenhänge als erwartet hervorrufen kann (Helfferich, 2009, S. 182ff.). Zusätzlich wurden die Erkundigungen einfach und eindeutig formuliert.

5.6.1.3 Videoaufnahme

Die Datenerfassung der Gruppendiskussion erfolgt durch deren Aufzeichnung. Bei qualitativen Gruppendiskussionen soll nach Kuckartz (2014, S. 134) mit Audio-Aufzeichnungen gearbeitet werden. Die Genauigkeit, die Möglichkeit des wörtlichen Zitierens, die Unmittelbarkeit und die entspannte Interviewführung lassen sich als Vorteil deklarieren. Die Audioaufnahmen vereinfachen die Auswertung und ermöglichen eine Rekonstruktion des Gesprächsverlaufes und der Aussagen der Teilnehmenden. Die vorgängig geplanten Tonbandaufnahmen der Gruppendiskussion wurden mit der Veränderung auf eine digitale Durchführung der Gruppendiskussion auf Distanz ersetzt durch Videoaufnahmen. Videoaufzeichnungen eröffnen eine optimale Analyse mit möglichst wenig Informationsverlust (Lamnek, 2005, S. 173). Für die Videoaufzeichnungen wurden die Teilnehmenden vorgängig um ihr Einverständnis gebeten.

5.6.1.4 Protokoll

Während der Gruppendiskussion beobachtete und hörte eine zusätzliche neutrale Person das Interview mit und erstellte ein Laufprotokoll der Aussagen der teilnehmenden Personen. Dazu wurden die Teilnehmenden anfangs der Diskussionsrunde durchnummeriert. Moderatorin und Beobachter erhielten keine

Nummern. Der Beobachter protokollierte Sprecherwechsel, Zeitdauer der Aussagen, besondere Vorkommnisse oder Reaktionen während der Diskussion. Weiter schrieb er zusammenfassende Notizen zu den getätigten Aussagen und fasste Zwischenergebnisse und Stimmungen zusammen. Das Speichern der Notizen auf dem Etherpad gehörte ebenfalls zu den Aufgaben des Beobachters.

5.6.1.5 Etherpad

Das Etherpad diente bei der Durchführung der Gruppendiskussion als digitale Notizensammlung, welche von allen Teilnehmenden bearbeitbar und ersichtlich war. Das Etherpad ist ein digitaler Texteditor zur kollaborativen Bearbeitung von Texten. Mit dem Etherpad können mehrere Personen gleichzeitig ein Textdokument bearbeiten, wobei alle Änderungen sofort bei allen teilnehmenden Personen sichtbar werden. Der webbasierte Texteditor wurde von der Moderatorin vorgängig erstellt und der Zugangslink dazu, schriftlich allen teilnehmenden Personen per E-Mail verschickt. Während der Gruppendiskussion wurde das Etherpad jeweils vor der mündlichen Beantwortung der Fragen eingesetzt. Nach den einzelnen Fragestellungen wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, ihre Gedanken zur Frage stichwortartig auf dem Etherpad zu protokollieren. Diese Stichworte dienten später der Formulierung. Die Stichwortsammlung wurde für die Auswertung der Daten abgespeichert.

5.6.2 Durchführung der E-Mail-Interviews

Die E-Mail-Interviews wurden, wie im Kapitel 5.5 *E-Mail-Interview* beschrieben, asynchron durchgeführt (Misoch, 2019, S. 184f.). Die Interviews orientieren sich an einem zuvor erstellten Leitfaden. Der Leitfaden dient der theoretischen Umrahmung, welche eine angemessene Vergleichbarkeit der Daten begünstigt, sowie der Strukturierung des Kommunikationsprozesses (Misoch, 2019, S. 65f.). Der Leitfaden für die schriftlichen E-Mail-Interviews ist im Anhang 4 ersichtlich. Die Fragen wurden per E-Mail den Teilnehmenden zugeschickt. Diese beantworteten die Fragen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes und sendeten die Antworten per E-Mail an die Forschende zurück. Die Mailanfrage für die schriftlichen E-Mail-Interviews sind im Anhang 3 zu finden.

5.7 Transkription

Die Aussagen der Gruppendiskussion werden mittels Transkription, der Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, aufbereitet. Somit liegen die Antworten für die Auswertung in einer verschriftlichten Form vor. Dies erleichtert die Auswertung. Durch die Transkription werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse nutzbar (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Beim Prozess der Transkription handelt es sich um einen ausschlaggebenden Bestandteil für die Sicherung der Qualität der Daten (Misoch, 2019, S. 265). Die Transkription wird nach Roos und Leutwyler (2017, S. 240ff.) geglättet notiert. Dies bedeutet, dass grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben wird, allerdings werden abgebrochene Sätze, Seufzer und Ähnliches ausgebessert. Die Gruppendiskussion wurde in Standardsprache abgehalten, was eine Transkription vereinfacht. Die Transkripte wurden erst nach der Fertigstellung anonymisiert und mit einem Transkriptionskopf ergänzt. Bei der Anonymisierung wurden alle sensiblen Informationen weggelassen, damit Rückschlüsse auf konkrete Personen nicht möglich sind (Kuckartz, 2016, S. 171). Genannte Namen werden mit der gebrauchten Nummerierung ersetzt und Arbeitsorte weggelassen. Die Interviewerin wird mit der Abkürzung I gekennzeichnet und alle befragten Personen mit B1 bis B12 durchnummeriert. Die Transkripte des Etherpad, der Gruppendiskussion und der Interviews sind im Anhang 5 bis 13 ersichtlich.

5.8 Auswertung der Daten

Um das vorhandene Textmaterial auszuwerten, wird mit der QDA-Software MAXQDA, sowie der Methode «Qualitative Inhaltsanalyse» nach Kuckartz (2018) gearbeitet. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt für Kuckartz eine Form der Auswertung dar, bei welcher die Interpretation eine zentrale Rolle spielt, da die Klassifikationen, sowie die Textcodierungen mit menschlichen Verstehens- und Interpretationsleistungen geknüpft sind (S. 27). Wiederholung ähnlicher Handlungen und die Reflexion der Schritte einer stufenweisen Annäherung an das Forschungsziel erfolgt durch die qualitative Inhaltsanalyse. Die untenstehende Abbildung 3 stellt den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse grafisch dar.

Als Kernpunkt der qualitativen Inhaltsanalyse bezeichnet Kuckartz (2016) die Formulierung der Forschungsfrage. Nach der Arbeit an den Texten und dem sorgfältigen Lesen des Datenmaterials, steht die Bildung von Hauptkategorien und Subkategorien im Fokus. Bei dieser Methode können die Kategorien sowohl deduktiv (formuliert unabhängig vom erhobenen Datenmaterial), als auch induktiv (formuliert anhand der empirischen Daten) gebildet werden. Die Kategorienbildung und Codierung des Datenmaterials erfolgten in einem mehrstufigen Verfahren. Das gesamte Material wird vollständig codiert und für den Forschungsbericht aufbereitet. Die zuvor gebildeten Kategorien geben eine Struktur für die Inhaltsanalyse vor. Durch Vergleichen und Differenzieren der kategorisierten Daten lassen sich abschliessend die Ergebnisse darstellen.

Abbildung 3. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Aus Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung von U. Kuckartz (2018). Weinheim und Basel: Beltz Juventa. Nachstehend werden die einzelnen Schritte der Inhaltsanalyse für die vorliegende Arbeit ausgearbeitet. Vorausgehend wird das Textmaterial sorgfältig durchgelesen und versucht, den Inhalt und die einzelnen Aussagen zu verstehen.

5.8.1 Case Summary

Nach dem ersten Durcharbeiten der Texte wird eine Fallzusammenfassung, in der vorliegenden Arbeit «Case Summary» genannt, geschrieben. Bei der Case Summary handelt es sich, um eine systematisch geordnete Zusammenfassung des Einzelfalls (Kuckartz, 2016, S. 58ff.). Die Aussagen der teilnehmenden Personen werden einzeln und gezielt aus der Perspektive der Forschungsfragen zusammengefasst. Im Anhang 14 bis 25 sind die Case Summaries dieser Arbeit aufgeführt.

5.8.2 Kategoriensystem

Für die qualitative Inhaltsanalyse ist das Entwickeln eines Kategoriensystems ein elementarer Prozess. Eine Kategorie ist die Schlussfolgerung der Einteilung von Einheiten (Kuckartz, 2016, S. 31). Die Gesamtheit aller Kategorien bezeichnet man als Kategoriensystem. Das Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit ist hierarchisch organisiert. Das bedeutet, es besteht aus Hauptkategorien und Subkategorien.

Die Kategorienbildung erfolgt auf der Grundlage der Forschungsfrage am Material, dies bedeutet das Kategoriensystem wird mittels induktiven Vorgehens ermittelt. In der ersten Phase wird entlang von Hauptkategorien codiert, die aus dem bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden stammen. In der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und differenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschliessend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, kategorienbasiert ausgewertet und für die Zusammenstellung der Ergebnisse aufbereitet. Die Kategoriendefinitionen werden in einem Codier Leitfaden festgehalten (Kuckartz, 2016, S. 39f.). Darin werden die Kategorien inhaltlich und in der Anwendung beschrieben und dokumentiert. Das Kategoriensystem wird mittels einer Tabelle genau definiert und mit Ankerbeispielen verdeutlicht. Es ist im Anhang 26 zu finden.

5.8.3 Codierung

Beim Begriff «Codieren» ist grundsätzlich die Zuordnung von Kategorien zu wichtigen Textstellen gemeint. Unter Codier Einheiten werden Textstellen verstanden, welche mit einer Kategorie oder einem bestimmten Inhalt verbunden sind (Kuckartz, 2016, S. 41). Die Codier Einheit besteht aus einem Wort im Minimum und kann sich ausdehnen bis zu einem ganzen Aussagenabschnitt. Der Codier Prozess erfolgt mehrstufig. Beim ersten Codieren erfolgt die Zuordnung der thematischen Kategorien in dem betreffenden Textabschnitt. Textpassagen, welche für die Forschungsfrage irrelevant sind, bleiben uncodiert (Kuckartz, 2016, S. 102). Werden in einem Textabschnitt mehrere Themen angesprochen, können entsprechende Kategorien mehrfach für die gleiche Textstelle zugeordnet werden. Im Verlauf des ersten Codier Prozesses wird sämtliches Material codiert.

Beim zweiten und dritten Durchgang werden die codierten Segmente den Subkategorien zugeordnet.

5.8.4 Analyse

Nach der Strukturierung und Codierung des Materials können mit Hilfe des computerbasierten Programms MAXQDA Matrizen erstellt werden, indem man die einzelnen Kategorien auswertet und in einem zweiten Schritt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien untersucht werden.

Die hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung relevanten Aussagen und Beobachtungen jeder einzelnen Lehrperson werden zusammenfassend festgehalten. Sie dienen gemeinsam mit den Textstellen, welche denselben Kategorien zugeordnet wurden, als Ausgangspunkte für die kategorienbasierte Analyse. Entlang der Haupt- und Subkategorien werden für die Beantwortung der Fragestellung wichtige Informationen zusammengefasst. Anhand der gewonnenen Ergebnisse wird dann die Beantwortung der Fragestellung vorbereitet. In der anschliessenden Diskussion der Ergebnisse werden die Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund der aktuellen Fachliteratur diskutiert, sowie kritisch reflektiert.

6 Darstellung der Daten und Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, welche sich auf die Fragestellung der Masterarbeit beziehen. Die Ergebnisse werden kategorienbasiert beschrieben und mit Zitaten aus der Gruppendiskussion oder den schriftlichen Interviews ergänzt. Die Zitate enthalten die Interviewnummern, die Absatznummer und die Abkürzung der befragten Person.

6.1 Teilnehmende Lehrpersonen

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse zu den einzelnen befragten Lehrpersonen präsentiert. Dabei werden die, für die Beantwortung der Fragestellung wichtigen Inhalte beschrieben. Bei den Lehrpersonen B1, B2, B3, B4 und B5 werden Aussagen von der Gruppendiskussion und notierte Gedanken auf dem Etherpad berücksichtigt. Die Zusammenstellung der Lehrpersonen von B6 bis und mit B12 erfolgt aus den Antworten der einzelnen schriftlichen E-Mail-Interviews. Die zusammengefassten Codiereinheiten zu den teilnehmenden Personen B1 bis B5 sind im Anhang 27 bis 31 ersichtlich.

6.1.1 Lehrperson B1

B1 nennt in den Aussagen keine Unterschiede zwischen Kinder mit und ohne LRS. Schwierigkeiten von Kindern mit LRS sieht die Lehrperson beim Schreiben von Wörtern oder Tests. Des Weiteren erkennt die befragte Person Parallelen in den Schwierigkeiten der Schulsprache Deutsch und der Fremdsprache Italienisch. Stärken der lese- und rechtschreibschwachen Kinder sieht B1 im mündlichen Bereich der Fremdsprache Italienisch. Zusätzlich erachtet die Person das Verständnis der italienischen Sprache bei LRS-Kindern als hoch.

Die Lehrperson unterstützt Kinder mit LRS in ihrem Unterricht, indem sie die betroffenen Kinder weniger Wörter lernen lässt. Zusätzlich baut die Person in ihrem Unterricht viele Hörübungen ein, dies vor allem im Anfangsunterricht um Ausspracheproblemen auszuweichen. Die Lehrperson findet es wichtig, dass ein sprachlicher Input von der Lehrperson oder den Unterrichtsmaterialien erfolgt, bevor die Schülerinnen und Schüler die Sprache selber anwenden und produzieren müssen. Der Fremdsprachenunterricht von B1 verändert sich durch LRS-Kinder kaum, ausser, dass vermehrt Lernstrategien mit den Kindern besprochen werden. Zudem bietet L1 viel Höranlässe während des Fremdsprachenunterrichts Italienisch.

Viele Wiederholungsmöglichkeiten und die Reduktion von Unterrichtsinhalten erachtete die befragte Person als nötige Massnahmen für den Unterricht mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern. Die Lehrperson arbeitet im Unterricht mit dem obligatorischen Lehrmittel für die Fremdsprache Italienisch. B1 würde sich wünschen, dass die in den tieferen Klassen gelernten Wörter immer wieder wiederholend in den Lehrmitteln gebraucht würden. Ergänzend steht er dem schnellen Verlangen nach Sprechansätzen der Schülerinnen und Schüler kritisch gegenüber.

Zudem erwähnt die Lehrperson, dass sie in der Fremdsprache Italienisch nicht so streng bewertet. Aus dem Grund, weil Italienisch an der Schulgemeinde nicht die übertrittsrelevante Sprache ist.

6.1.2 Lehrperson B2

Die Lehrperson B2 sieht einen Unterschied zwischen Kinder mit und ohne LRS im Fremdsprachenunterricht. Kinder mit LRS können sich das Schriftbild von italienischen Wörtern besser einprägen. Zudem erwähnt B2, dass Kinder mit LRS sehr fleissig seien. Dies sind zwei Stärken, welche die Lehrperson bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern im Fremdsprachenunterricht Italienisch beobachten konnte. Jedoch

lässt sich, in den Augen der Lehrperson, bei den betroffenen Kindern eine grosse Speicherschwäche erkennen. Lese- und rechtschreibschwache Kinder vergessen oft wieder gelernte Wörter und Inhalte.

Der Unterricht von B2 verändert sich nicht stark, wenn Kinder mit LRS daran teilnehmen. Die Lehrperson korrigiert toleranter die fehlerhafte Rechtschreibung. Dies macht B2 in der Fremdsprache Italienisch, wie auch in der Schulsprache Deutsch. Einerseits wendet die Befragte dies für LRS-Kinder, wie auch für andere Kinder aus der Klasse mit dem Ziel, Freude an der Fremdsprache Italienisch zu erhalten. Eine spezifische Förderung für LRS-Kinder sieht B2 kritisch entgegen, da eine optimale Förderung schwierig in der Umsetzung ist. Nichtsdestotrotz befürwortet die befragte Person eine Reduktion der Lernwörter pro Unterrichtseinheit und binnendifferenzierte Anpassungen im Fremdsprachenunterricht, aus ihrer Sicht sind dies erfolgsversprechende Massnahmen für eine Förderung mit LRS-Kindern.

Nötige Massnahmen für die Unterrichtsgestaltung mit Kindern mit LRS nennt B2 Visualisierungen von Wörtern und Lektionsinhalte. Zudem erwähnt die Lehrperson, dass alle Sprachbereiche der Fremdsprache Italienisch bewusst behandelt und geprüft werden sollen.

6.1.3 Lehrperson B3

Die beteiligte Person B3 erwähnt, dass Kinder mit LRS in der Fremdsprache Italienisch Schwierigkeiten beim Wörter Lernen zeigen. Nicht nur lese- und rechtschreibschwache Kinder zeigen Mühe mit den Ausspracheregeln der italienischen Sprache, sondern auch alle anderen Kinder. Oft gebrauchte Ausspracheregeln werden immer wieder falsch gebraucht. Anzeichen der LRS zeigen Parallelen in der Schulsprache Deutsch L1, der ersten Fremdsprache Italienisch L2, sowie der zweiten Fremdsprache Englisch L3.

Beobachtete Schwierigkeiten bei Kindern mit LRS zeigen sich laut B3 beim Wörterlernen, bei der Rechtschreibung und dem Lesen. Lese- und rechtschreibschwache Kinder haben Mühe bei der Konjugation der Verben und beim Bilden einfacher Satzkonstruktionen. Weiter kann die Lehrperson eine deutliche Überforderung der LRS-Kinder in den Fremdsprachen Italienisch und Englisch erkennen. Viele Kinder zeigen nebst der LRS noch andere Schwächen und Begleiterscheinungen. Obwohl die befragte Person es schwierig findet, Stärken von Kindern mit LRS aufzuzählen, sieht die Lehrperson die Stärken dieser Kinder im mündlichen Bereich. Die betroffenen Kinder beteiligen sich aktiv im mündlichen Bereich. Fremdsprachliche Schriftbilder sind Kindern mit LRS neu und deshalb können sie italienische Wörter besser abspeichern und lernen, im Vergleich zu den deutschen Wörtern.

Die befragte Person ändert den Fremdsprachenunterricht Italienisch für Kinder mit LRS nicht planmässig. Individuelle situationsbezogene, spontane Hilfestellungen finden für die LRS-Kinder bei Bedarf im Unterricht statt. Der Fremdsprachenunterricht richtet sich an den Ansprüchen der gesamten Klasse. Die Lehrperson arbeitet situationsbedingt mit einigen Schülerinnen und Schülern im 1:1-Setting, damit die Kinder, welche Mühe mit der Rechtschreibung oder dem Lesen zeigen, eine grössere Chance erhalten, im mündlichen Bereich besser mitmachen können und sich aktiver beteiligen können. Stärkere Kinder setzt die Lehrperson als Hilfe für schwächere Kinder ein. Des Weiteren definiert B3 weniger Wörter als Lerneinheit, um die lernschwachen Kinder zu unterstützen. Die Reduktion der Übungen ist eine weitere Massnahme, welche die Person B3 in ihrem Unterricht einsetzt. Als Unterstützungsmassnahmen setzt die Lehrende zu Beginn jeder Lerneinheit eine Hörübung im Zusammenhang mit wiederholendem Lesen ein. Genug Zeit für spielerische Anwendungen der Lerneinheiten wären als Grundvoraussetzung im Fremdsprachenunterricht Italienisch gegeben.

B3 sieht den immersiven Fremdsprachenunterricht als perfekte Variante für das Sprachenlernen. Die Lehrperson betont, dass Englisch, der italienischen Sprache zu bevorzugen sei. In diesem Zusammenhang erwähnt die Lehrperson, dass die Kinder grössere Interessen am Englischunterricht zeigen. Da Englisch als Niveaufach eingestuft ist, sei diese Sprache wichtiger zu gewichten als die Fremdsprache Italienisch.

Das obligatorische Lehrmittel kritisiert B3 in mehreren Punkten: das Lehrmittel ist nicht Lehrplan 21 konform und weist viele Mankos auf. Die Lernportionen sind zu gross. Die Lehrperson wünscht sich, dass die Lernportionen kleiner aufgeteilt wären. Grundsätzlich findet B3 das Lehrmittel zu schwierig. Einen positiven Aspekt sieht die befragte Person bei dem Vorhandensein ausreichender Zeit, um die einzelnen Lerneinheiten zu bearbeiten. Eigene, speziell vorbereitete Unterrichtsmaterialien setzt die befragte Lehrperson nicht ein.

Optimale Rahmenbedingungen wären für B3 Halbklassenunterricht oder Lernen in Kleingruppen, welche aus weniger als 10 Kindern bestehen. Eine zweite Lehrperson in der Fremdsprache Italienisch wäre wünschenswert. Dies könne eine SHP oder eine andere Lehrperson in der Funktion des Teamteachings sein. B3 wünscht sich, dass der Kanton oder die Gemeinde mehr Finanzen für SHP oder Assistenzen spricht.

6.1.4 Lehrperson B4

Die interviewte Person B4 beobachtet in ihrem Unterricht, dass viele Kinder mit LRS im Schulalltag überladen sind. Die Leistungsanforderungen sind hoch und die Kinder zeigen Schwierigkeiten im genauen Lernen in der Schulsprache Deutsch, wie auch in den Fremdsprachen Englisch und Italienisch. Des Weiteren fällt B4 auf, dass sich lese- und rechtschreibschwache Kinder im Unterricht zurückziehen, da sie in einer grossen Klasse einen kleinen Sprechanteil erhalten und im allgemeinen Unterricht viele andere, zusätzliche Anforderungen leisten müssen. Als erkennbare Schwierigkeiten der LRS-Kinder nennt B4 die Wortdiktate, welche trotz intensiven Übungsmöglichkeiten in der Schule und zu Hause, nicht zufriedenstellend ausfallen. Kinder mit LRS sind nach den Aussagen der Lehrperson oft auch schwach in der Mathematik. Diese Kinder wechseln nach der Primarschule oft sehr frustriert in die Oberstufe. Sie können dem Leistungsdruck nicht standhalten und kommen demotiviert aus dem Unterricht.

Als Stärken der LRS-Kinder sieht B4, dass die Kinder sehr engagiert und interessiert sind, vorausgesetzt das Unterrichtsthema ist bedeutend für die Kinder.

B4 unterrichtet zurzeit keine Fremdsprachen und hat dementsprechend wenig Einblick in die heutigen Italienisch- oder Englischlektionen. B4 vertritt die Meinung, dass zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu viel sind. Die Unterrichtsinhalte seien überladen und belasten vor allem die schwachen Lernenden. Die Leistungsschere der Kinder ist sehr gross. Auf die Lehrpersonen lasten zudem hohe Anforderungen. Diese sollen allen Schülerinnen und Schülern einen individuellen Unterricht bieten, was die Unterrichtssituation der Lehrpersonen erschwert. Trotz allem ist für die befragte Person die modellierende Lehrersprache im Unterricht wichtig. Sie bietet den Kindern Hilfestellungen und Struktur. In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht, erwähnt B4, dass bei vielen Lehrpersonen die sprachliche Kompetenz mangelhaft sei und dementsprechend keine guten, lösungsorientierten Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler zulasse.

Nach Angaben von B4 ziehen sich die Kinder mit LRS im Fremdsprachenunterricht zurück, da sie einen kleinen Sprechanteil während des Unterrichts erhalten. Die betroffenen Kinder lernen im Unterricht einige Sachen, trotzdem sind sie grösstenteils stark überfordert. Lese- und rechtschreibschwache Kinder zeigen Schwierigkeiten im genauen Lernen in der Schulsprache Deutsch und in den Fremdsprachen Italienisch

und Englisch. B4 erwähnt, dass die Kinder mit den Leistungsanforderungen der Schule überladen sind. Trotz intensiven Übungsmöglichkeiten schaffen es LRS-Kinder nicht, Wortdiktate erfolgreich zu schreiben. Die befragte Person gibt an, dass Kinder mit LRS oft frustriert durch die Lernmisserfolge auf die Oberstufe wechseln. Zudem fügt die Person an, dass Kinder mit LRS oft auch schwach in der Mathematik sind.

Im Sprachunterricht weist die Rechtschreibung einen hohen Stellenwert für die Lehrperson auf. Unterstützungsmöglichkeiten für lernschwache Kinder sieht B4 in der Reduktion der zu lernenden Wörter. Ausserdem setzt die Person oft stärkere Kinder als Hilfestellung für schwächere Kinder ein. Eselbrücken werden mit LRS-Kindern gesucht, um Wörter richtig schreiben zu können. An die Leistungsfähigkeit angepasste Wortspiele unterstützen die Kinder mit LRS beim Wortschatzaufbau. Die Lehrperson möchte mit den Kindern zusammenarbeiten, nach dem Motto: «Wir erreichen das miteinander!» (Zitatangabe). Die Lehrmittel spielen für den Unterricht eine wichtige Rolle. Die befragte Person wünscht sich, dass die Themenbereiche der Lehrmittel kindgerechter sind.

Als notwendige Massnahmen für Kinder mit LRS im Fremdsprachenunterricht Italienisch sieht B4 die Befreiung von Noten und die Reduktion der Lernmenge. Als optimale Rahmenbedingungen für das Fach Italienisch als Fremdsprache nennt die befragte Person den immersiven Unterricht mit gut ausgebildeten Lehrpersonen für die Fremdsprache Italienisch. Des Weiteren sind interessante und für die Schüler lebensnahe Lerninhalte und stufengerechte Wörter Voraussetzung für einen erfolgsversprechenden Unterricht.

6.1.5 Lehrperson B5

Die Lehrperson B5 gibt bei der Gruppendiskussion an, dass Kinder mit LRS sehr vom Italienischunterricht profitieren. Als Stärken derjenigen Kinder gibt B5 an, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder oft sehr fleissige Lernende sind. Abgesehen von der Rechtschreibung können Kinder mit LRS gut dem Unterricht Italienisch als Fremdsprache folgen. Sie lesen deutlich und können einfache Satzkonstruktionen mündlich wiedergeben. Im Unterschied haben Kinder mit LRS, im Vergleich zu Kindern ohne LRS, Schwierigkeiten beim Wörter lernen. Bei einem Unterrichtsbesuch seien die LRS-betroffenen Kinder jedoch nicht direkt ersichtlich und ausweisbar.

Die Lehrperson versucht im Fremdsprachenunterricht Italienisch alle Sprachbereiche gleichermassen zu berücksichtigen und anhand von Rollenspielen und italienischen Liedern die Sprache zu üben. B5 selektioniert die zu lernenden Wörter und portioniert sie für lese- und rechtschreibschwache Kinder, wie auch für alle Kinder im Unterricht. Zudem versucht die befragte Person aus anderen Sprachen bekannte Wörter als Hilfestellung für das Ableiten der Wörter zu nehmen. Sogenannte Parallelwörter sollen das Sprachverständnis unterstützen. Trotz den genannten Unterstützungsmassnahmen im Unterricht, findet B5 eine gezielte Förderung von LRS-Kindern im Italienisch als Fremdsprache schwierig. Die Lehrperson gibt an, dass sie den Unterricht für die lese- und rechtschreibschwachen Kinder nicht gross verändert.

Bei den Massnahmen für eine optimale Förderung für Kinder mit LRS unterscheidet B5 drei Unterrichtsfaktoren. Einerseits sind aus Sicht der befragten Lehrpersonen Anpassungen an die LRS-Kinder notwendig. Darunter versteht sie Anpassungen an den Umfang des Lerninhaltes, Anpassungen der Prüfungssituation oder Lernzielanpassungen für LRS-Kinder. Eine andere erforderliche Massnahme sieht B5 in der Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen. B5 findet es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts einen hohen Sprechanteil erhalten. Der Höranteil soll für den Fremdsprachenunterricht Italie-

nisch ebenfalls hoch ausfallen. Wünschenswert wäre ein Unterricht, welcher unabhängig von einem Lehrmittel wäre. Als letztes Stichwort in diesem Bereich nennt B5, dass der Fremdsprachenunterricht Italienisch handlungsorientiert gelehrt werden sollte. Den dritten Verbesserungsfaktor bildet für B5 die Einstellung der Lehrperson zur Sprache Italienisch. B5 erachtet es als wichtig, dass die unterrichtende Lehrperson Freude an der fremdsprachlichen Sprache und eine positive Einstellung gegenüber der italienischen Sprache zeigt.

6.1.6 Lehrperson B6

Die Lehrperson B6 sieht, dass Kinder mit LRS, im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, einen erheblichen Mehraufwand für das Erlangen der Grundfertigkeiten im Fremdspracherwerb betreiben. B6 beobachtet vielfältige Schwierigkeiten, welche im Zusammenhang mit LRS-Kindern im Fremdsprachenunterricht Italienisch stehen. Die Kinder zeigen Schwierigkeiten beim Erlernen und der Merkfähigkeit des Wortschatzes. Das Erkennen von sprachlichen Regelmässigkeiten, der Rechtschreibung und das Anwenden von grammatischen Strukturen bereiten den lese- und rechtschreibschwachen Kindern Mühe. Zudem fällt es ihnen schwer, Texte genau zu lesen und die korrekte Schreibweise der italienischen Wörter anzuwenden. Die befragte Lehrperson gibt weiter an, dass bei Kindern mit LRS das Vernetzen von verschiedenen Sprachen erschwert sei. Schwierigkeiten in Bezug auf die Teilleistungsschwäche zeigen sich in der Unterrichtssprache Deutsch, sowie auch im Fremdsprachenunterricht. Des Weiteren gibt B6 an, dass Kinder mit LRS, Schwierigkeiten beim Hören und Verstehen haben. Die Person ergänzt die Aussage jedoch, dass dies nicht zwingend mit einer LRS gekoppelt sein muss. Stärken der LRS-Kinder sieht die Lehrperson vor allem in der Anwendung von besprochenen Sprachanwendungsstrategien. Die Vermittlung solcher Strategien erachtet B6 als wichtige Lernvoraussetzungen für das Fremdsprachenlernen.

B6 setzt vielfältige Lehrformen als Unterstützung für LRS-Kinder im Fremdsprachenunterricht ein. Die Lehrperson achtet auf eine unterstützende Lehrersprache mit einem hohen Anteil an L2-Sprache während des Unterrichts. Zusatzerklärungen und den Einbezug der Körpersprache sollen den Schülerinnen und Schülern zusätzliche Hilfestellungen bieten. B6 setzt in seinem Unterricht die Total-Physical-Response-Methode (TPR) ein. TPR ist eine ganzheitliche Sprachlehrmethode. Die Methode nimmt an, dass sich das Lernen einer zweiten oder weiteren Fremdsprache am Erlernen der Erstsprache L1 orientiert. Bevor ein Sprachlernender die Sprache selbst produziert, geht eine lange Phase für die Entwicklung des Hörverstehens voraus. Die Lernenden reagieren mit Körperbewegungen auf sprachliche Befehle und internalisieren so Elemente der Fremdsprache (Teymoortash, 2010, S. 153 ff.). Zusätzlich wendet die Lehrperson Scaffolding-Methoden, Visualisierungen des Wortschatzes durch Bilder und spielerische Lerntrainings an. Scaffolding bezeichnet die Unterstützung des Lernprozesses durch Bereitstellung von Anleitungen, Denkanstössen und anderen Hilfestellungen (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 24ff.). Geführte Schreib- und Lese-Trainings mit Betonung der Unregelmässigkeiten der Wörter, Portionierung des Lerninhaltes, Abgabe von Wörterlisten mit deutschen Wörtern als Hilfestellung bei italienischen Texten und schriftliche Texte als Hilfestellung bei Hörübungen unterstützen alle Fremdsprachlernenden. Der Einbezug der Eltern stellt für B6 eine erfolgsversprechende Massnahme dar. Die Lehrperson erachtet zudem den Erhalt der Sprachlernmotivation als wichtig und versucht Lernerfolge der Lernenden sichtbar zu machen. Durch die Anwesenheit der Lehrperson während des Unterrichts, versucht B6 den Kindern mit LRS als Unterstützung zu dienen und löst einzelne Aufgaben gemeinsam mit den lese- und rechtschreibschwachen Kindern. Genaues Beobachten und eine enge und tolerante Begleitung der Kinder mit LRS erachtet die befragte Lehrperson als wichtig. Nichtsdestotrotz gibt B6 an, dass der Fremdsprachenunterricht durch Teilnahme von Kindern mit

LRS gleichbleibt. Die befragte Person ist jedoch überzeugt, dass von den bereits von ihr angewendeten Unterrichtsmethoden alle Kinder im Fremdsprachenunterricht profitieren. Die Lehrperson versucht ausserdem verschiedene Lernniveaus anzubieten, was ihr nicht immer gelingt. Als Unterstützungsmassnahmen setzt B6 zudem starke Kinder im Unterricht als Tutoren ein.

Als notwendige Massnahmen für die Unterstützung von Kindern mit LRS im Fremdsprachenunterricht sieht B6 vor allem Hilfeleistungen, welche auch der ganzen Regelklasse helfen. Wichtig erachtet die Lehrperson, dass die Kinder ihren Lerntyp kennen und wissen, wie sie am besten lernen. Dazu ist die Kooperation mit einer Lehrperson der Schulischen Heilpädagogik zentral. B6 fordert die Anwesenheit einer SHP im Fremdsprachenunterricht, damit diese mit den Kindern Lernstrategien erlernen und üben kann und diese Erfolge erzielen können. Des Weiteren wäre das Erstellen von Zusatzmaterial zum obligatorischen Lehrmittel wünschenswert, um LRS-Kindern optimale Hilfestellungen anbieten zu können.

6.1.7 Lehrperson B7

Die Lehrperson B7 zeigt wenig Erfahrung mit Kindern mit LRS im Fremdsprachenunterricht Italienisch. Die Person beobachtet jedoch, dass es Kindern mit LRS im Vergleich zu anderen Sprachlernenden schwerer fällt, sich neues Vokabular anzueignen. Der Erwerb einer Fremdsprache stellt für die lese- und rechtschreibschwachen Kinder eine zusätzliche Herausforderung dar. Ihnen fällt das Fremdsprachenlernen schwer, das sie bereits in der Schulsprache Deutsch erhebliche Schwierigkeiten aufzeigen. Zudem konnte B7 feststellen, dass teilleistungsschwache Kinder oft langsamer eine Fremdsprache lernen als die Klassenkameraden.

Schwierigkeiten sieht B7 vor allem, beim Internalisieren von neuen Wörtern, beim falschen Schreiben der Wörter, beim ungenauen Lesen und nicht Verstehen des Gelesenen. Die befragte Person beobachtet, dass Kinder mit LRS mehr, als auch während einer längeren Zeitspanne Aussprachfehler beim Sprechen und Lesen machen als gleichaltrige Kinder. Die fremdsprachliche Laut-Buchstaben-Zuordnung stellt zusätzliche Schwierigkeiten für LRS-Kinder dar. B7 erkennt Parallelen in der Symptomatik zwischen der Erstsprache L1 und der Fremdsprache Italienisch. Stärken der Kinder mit LRS sieht die befragte Person vor allem im mündlichen Bereich.

Die Lehrperson ändert ihre Unterrichtsgestaltung bei Anwesenheit von LRS-Kindern nicht. Als Unterstützungsmassnahmen setzt sie mündliche Aufgaben im Unterricht vermehrt ein und korrigiert toleranter deren Rechtschreibfehler. Des Weiteren liest sie lese- und rechtschreibschwachen Kindern gewisse Texte vor. Spezifisch auf Kinder mit LRS ausgerichtete Arbeitsmaterialien hat die Lehrperson nicht. Das obligatorische Lehrmittel bietet kein Zusatzmaterial an.

B7 erachtet eine gute Ausbildung der Lehrperson wichtig für den Umgang mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern. Die Auseinandersetzung mit der Teilleistungsschwäche und das Aneignen von Wissen über die Förderungsmöglichkeiten für LRS, sieht die befragte Person als zentrale Gelingensfaktoren. Den Lehrpersonen fehlt oft das nötige Wissen darüber. Des Weiteren wäre für B7 die Unterstützung durch die SHP im Fremdspracherwerb (Italienisch, wie auch Englisch) wünschenswert.

6.1.8 Lehrperson B8

Die Lehrperson B8 spricht von einer massiven Überforderung für Kinder mit LRS. Den Grund dafür sieht sie vor allem in der hohen Sprachkonzentration auf der fünften und sechsten Klasse. Kinder mit LRS benötigen oft in der Schulsprache Deutsch Lernzielanpassungen. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zeigen sich parallel zur L1 auch in den Fremdsprachen Italienisch und Englisch. B8 fügt an, dass vereinzelt Kinder in der Klasse LRS haben, dass dies jedoch regelmässig vorkomme. Die Lehrperson beobachtet, dass der Anteil der Kinder mit LRS gleich verteilt ist auf Schweizer und ausländische Kinder.

Die befragte Person gibt an, dass das Lehrmittel *Amici d`Italia* sehr anspruchsvoll und für den Unterricht mit Kindern mit LRS ungeeignet ist. Die lese- und rechtschreibschwachen Kinder zeigen Mühe bei der Aussprache von italienischen Lauten. Die italienische Phonem-Graphem-Zuordnung ist nicht immer transparent, dadurch sind Rechtschreibfehler bei Kindern mit LRS vorprogrammiert. Zudem zeigen Kinder mit LRS Mühe dem regulären Italienischunterricht zu folgen. Selbständiges Lernen und Lesen der Aufgaben ist bei diesen Kindern erschwert. B8 beobachtet, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder oft ungenügende Leistungen bei schriftlichen Prüfungssituationen zeigen. Die Familien von Kindern von LRS können ausserdem oft wenige Unterstützungsmöglichkeiten bieten, da keine Italienischkenntnisse vorhanden sind. Die befragte Person kann keine Stärken in Verbindung mit einer LRS verallgemeinert nennen, da jedes Kind individuelle Stärken aufzeigt.

Die Person B8 ist um erlebnisorientiertes Fremdsprachenlernen bemüht. Sie setzt italienische Lieder genauso wie gemeinsames Zubereiten von Speisen mit italienischen Rezepten oder Anleitungen als Hilfestellung im Italienisch als Fremdsprache ein. Ferner werden Spielformen eingesetzt, um vor allem das Hörverständnis zu trainieren. Für B8 ist es von grosser Bedeutung die Motivation für das Sprachenlernen zu erhalten und Spass am Unterricht zu haben. Der Fremdsprachenunterricht verändert sich durch Kinder mit LRS in einigen Bereichen. Die Lehrperson arbeitet in Niveaugruppen auf mehreren Schwierigkeitsgraden und Inhalten. Sie reduziert Vokabeln und die Kinder lernen vermehrt sinnvolle Sätze. Zudem prüft die Person B8 individuelle Lösungen für die lernschwachen Kinder. Nebst Toleranz und Verständnis, versucht die befragte Person keinen Druck im Unterricht zu erzeugen, damit die Freude an der Sprache geweckt und erhalten bleibt. Hierfür setzt B8 vielfältige Methoden im Fremdsprachenunterricht Italienisch ein. Das Erarbeiten von Lernstrategien ist für Kinder mit LRS besonders wichtig. Hilfsmittel, wie das Anlegen eines Karteikästchens für das Vokabellernen oder der digitale Einsatz eines Lernprogramms, wie Quizlet, werden im Unterricht eingesetzt. Die Lernmenge bei LRS-Kindern wird reduziert. Prüfungen werden individualisiert und, wie für den Rest der Klasse, durch Multiple-Choice-Aufgaben vereinfacht. Der Fremdsprachenunterricht wird mit allen Sinnen gelernt. Überdies wird das lautgetreue Schreiben von Wörtern zugelassen und die Lehrperson zeigt eine grosse Toleranz bei den Rechtschreibfehlern. Für die Förderung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern setzt die befragte Lehrperson Spielmaterialien, vereinfachtes, zum Teil selbst erstelltes Bilder- und Tonmaterial ein. Die Unterrichtsmaterialien sollen allen Schülerinnen und Schülern als Hilfestellung dienen. LRS-spezifische Unterrichtsmaterialien für die Fremdsprache Italienisch sind B8 nicht bekannt.

Als optimale Rahmenbedingungen für das Fach Italienisch als Fremdsprache sieht die befragte Person die Unterrichtsgestaltung durch die Lehrperson. Abwechslungsreicher Unterricht, welcher alle Sinne anspricht,

Reduktion der Lernmenge und eine gute Portionierung erachtet B8 als ebenso wichtig, wie die Fehlertoleranz der Lehrperson. Rechtschreibfehler sollten für die befragte Lehrperson nicht immer bewertet werden. Sowohl die Individualisierung der Prüfungen, als auch die Vermittlung von Lernstrategien, sieht B8 als bedeutsame Massnahmen für eine erfolgreiche Förderung. Die Begleitung durch eine SHP mit der Sprachkompetenz Italienisch sollte eine zusätzliche Unterstützung für Kinder mit LRS und Klassenlehrpersonen darstellen.

6.1.9 Lehrperson B9

Die befragte Lehrperson gibt an, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten in der Schulsprache Deutsch zeigen, diese Schwierigkeiten weisen die Kinder auch in den Fremdsprachen Italienisch und Deutsch auf. Dies sei für die betroffenen Kinder frustrierend, da Erfolgserlebnisse im Sprachenlernen ausbleiben. Im Vergleich zu Kindern, die keine LRS haben, zeigen lese- und rechtschreibschwache Kinder mehr Schwierigkeiten beim Erlernen der Fremdsprache Italienisch. Die Kinder haben es zudem schwerer in der Schule als die anderen Kinder, denn die Sprache steht in fast jedem Fach im Zentrum. B9 nennt das genaue Lesen von neuen Wörtern, das Schreiben, vor allem die Rechtschreibung, der neu erlernten Wörter und die korrekte Anwendung von Grammatikregeln als auftretende Schwierigkeiten für LRS-Kinder. Sie zeigen Mühe beim Einprägen von Wortbildern und eine korrekte Wiedergabe beim Schreiben ist für die betroffenen Kinder nur mit grossem Aufwand möglich. Die Kinder mit LRS benötigen viel Zeit für das Lernen neuer Wörter.

Die Lehrperson B9 kann keine Stärken bei Kindern mit LRS benennen.

Die befragte Lehrperson verändert den Unterricht Italienisch als Fremdsprache nicht, wenn Kinder mit LRS den Unterricht besuchen. B9 setzt die im Nachteilsausgleich fixierten Massnahmen vor allem bei Prüfungen um. Des Weiteren wendet B9 keine speziellen Lehrformen zur Unterstützung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern an. Als Grund dafür erwähnt die Lehrperson das Fehlen von zeitlichen Ressourcen für das Erstellen von Spezialprogrammen und die Abwesenheit der SHP in der Fremdsprache Italienisch. Zusätzlich gibt B9 fehlendes Wissen über die Fördermöglichkeiten bei Kindern mit LRS an.

Als nötige Massnahmen für das Fach Italienisch als Fremdsprache in Verbindung mit Kindern mit LRS begrüsst die Lehrperson B9 die Befreiung der Notenpflicht für das Fach Italienisch. Dies vor allem, um Frust bei den betroffenen Kindern zu vermeiden. Die Unterstützung einer SHP, welche über eine gute Italienischkompetenz verfügt, sieht B9 als notwendige Massnahme, um Kinder mit LRS in der Fremdsprache Italienisch optimal fördern zu können.

6.1.10 Lehrperson B10

Kinder mit LRS fallen der befragten Lehrperson B10 vor allem mit vielen Fehlern bei Wörtertests mit Einbezug der Rechtschreibung auf. Zusätzlich zeigen Kinder mit LRS grosse Motivationsprobleme, da die Schriftlichkeit einen hohen Stellenwert beim Fremdspracherwerb einnimmt. Kinder mit LRS unterscheiden sich von Kindern ohne LRS oftmals durch die früh nachlassende Motivation für das Erlernen der italienischen Sprache. Zudem haben sie grosse Schwierigkeiten die Schriftbilder richtig zu merken.

B10 sieht die Schwierigkeiten von Kindern mit LRS in der Fremdsprache Italienisch vor allem im schriftlichen Bereich. Die Kinder zeigen nach ihren Angaben Mühe, die Schriftbilder richtig zu merken. Durch die vielen schriftlichen Tests wird ihre Motivation für das Lernen gedämpft und die Freude am Sprachenlernen

geht verloren. Oftmals sind die Kinder der Meinung, dass sie keine Fremdsprache lernen können. Im mündlichen Teil des Unterrichts können die Kinder ihre Stärken ausspielen. B10 berichtet, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder gerne italienisch sprechen und aktiv am mündlichen Unterricht teilnehmen.

Die Lehrperson B10 setzt in ihrem Unterricht die Birkenbihl-Methode ein. Neue Texte werden gemeinsam erarbeitet, danach werden diese mehrmals aktiv und passiv gehört, in der Schlussphase dieser Methode werden die Arbeitsmaterialien im obligatorischen Lehrmittel erarbeitet. Mit dieser Methode wird der italienische Wortschatz auf eine andere Art erarbeitet. Die Rechtschreibung und Grammatik rücken in den Hintergrund. Die Lernmethode nach Birkenbihl gilt als hirngerechte Sprachlernmethode. B10 hat mit dieser Sprachlernmethode bisher gute Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht Italienisch mit allen Lernenden gesammelt. Dadurch gibt es keine grosse Veränderung des Unterrichtes, wenn Kinder mit LRS in der Klasse sind. Durch das Einsetzen dieser Sprachlernmethode kann die befragte Lehrperson insbesondere die Kinder mit LRS besser abholen. Die betroffenen Kinder zeigen im Vergleich zu anderen Lernmethoden mehr Freude am (Sprachen)Lernen und die Motivation für den Spracherwerb bleibt bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern erhalten. Durch die Anwendung der Birkenbihl-Methode benötigt die befragte Lehrperson keine zusätzlichen Unterrichtsmaterialien, welche speziell auf die Bedürfnisse der Kinder mit LRS zugeschnitten sind.

Als notwendige Bedingungen für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht Italienisch für Kinder mit LRS gibt B10 an, das Arbeiten mit kleinen Gruppen oder Halbklassenunterricht am geeignetsten sind. Mehr unterstützendes Arbeitsmaterial für die Unterrichtsgestaltung, sowie personelle Unterstützung durch eine SHP wären wünschenswert. Zudem könnte die Notenbefreiung für LRS-Kinder den Druck reduzieren.

6.1.11 Lehrperson B11

Die Kinder mit LRS haben, laut Beobachtungen und Unterrichtserfahrungen der Lehrperson B11 grosse Mühe, den fremdsprachlichen Wortschatz aufzubauen und zu internalisieren. Lese- und rechtschreibschwache Kinder benötigen Unterrichtsmethoden, welche verschiedene Sinneskanäle ansprechen. Erst dann können die Kinder die Wörter besser lernen und speichern. Die befragte Lehrperson sieht den Unterschied zwischen Kinder mit LRS und jenen, die keine LRS haben, im erschwerten Erlernen des Wortschatzes. Kinder mit Teilleistungsschwächen benötigen mehr Zeit und Wiederholungen, neue Wörter oder Äusserungen speichern zu können. Die betroffenen Kinder zeigen Defizite im sprachlichen Kurzzeitspeicher.

Als grösste Schwierigkeiten für Lernende mit LRS in der Fremdsprache Italienisch benennt die Lehrperson die Phonem-Graphem-Zuordnung. Die betroffenen Kinder machen viel mehr und öfters Fehler bei der Laut-Buchstaben-Zuordnung in der ihnen fremden italienischen Sprache. Dies geschieht vor allem im schriftlichen Bereich. Zusätzlich zeigen die Kinder mit LRS Schwierigkeiten, einen Wortschatz in der Fremdsprache aufzubauen und zu speichern. Bei Prüfungen können die betroffenen Kinder die gelernten Wörter oft nicht abrufen. Dies führt zu Frusterlebnissen bei den LRS-Kindern. Ihre Motivation für das Sprachenlernen verringert sich.

Als Stärken der Kinder mit LRS gibt die Lehrperson B11 an, dass Kinder mit LRS lernen wollen. Zudem wollen die Kinder gute Resultate erzielen. Ihre Lernbemühungen sind zudem sehr hoch.

Als Unterstützungsmassnahmen für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht Italienisch setzt die befragte Lehrperson verschiedene Spielformen und Bewegungsübungen ein. Ein vielfältig geplanter Unterricht mit abwechslungsreichen Übungen, die verschiedene Sinneskanäle ansprechen, nutzt die Lehrperson. Diese Lehrformen sollen die ganze Klasse unterstützen. B11 gibt an, dass die Unterstützungsgestaltung sich bei Vorhandensein von Kindern mit LRS in der Klasse nicht gross ändern. Falls doch, biete die Lehrperson zusätzliche Übungsmöglichkeiten oder Hilfen an. Ansonsten bleiben die Arbeitsmaterialien, wie die Unterrichtsgestaltung gleich wie für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse. Die Lehrperson B11 kennt keine speziellen Unterrichtsmaterialien für Kinder mit LRS. Aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen verzichtet B11 auf die Herstellung speziell auf LRS-Kinder ausgerichtete Unterrichtsmaterialien.

Wichtige Gelingensbedingungen für den erfolgreichen Fremdsprachenunterricht Italienisch sieht B11 in der Unterstützung der Lehrperson. Die Lehrperson soll mithelfen, dass die Motivation für das Sprachenlernen erhalten bleibt. Es sollen Erfolgserlebnisse für Kinder mit LRS ermöglicht werden. Dies kann mit einem angepassten Wortschatz bewirkt werden. Weniger zu lernende Wörter, welche in kleinere Lernportionen angeboten werden, sind wirksame Unterstützungsangebote. Des Weiteren sind Hilfestellungen bei Prüfungen mit Vorbereitungen für zu Hause gute Möglichkeiten der Förderung.

Als Massnahmen, welche aus Sicht von B11 im Fach Italienisch als Fremdsprache getroffen werden sollten, um LRS Kinder in diesem Fach zu fördern, gibt B11 ein reduziertes Wörterangebot, verschiedene Übungsmöglichkeiten und mehr Zeit für das Lernen an. Weiter findet die Lehrperson erstrebenswert, dass die Kinder mit LRS die Möglichkeit erhalten, an ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Zusätzlich erachtet die befragte Lehrperson die Unterstützung im Unterricht durch eine SHP mit fundiertem Wissen über LRS als optimalste Rahmenbedingung. Zudem sollte die Fremdsprachlehrperson genügend gut ausgebildet für den Umgang mit LRS-Kindern sein.

6.1.12 Lehrperson B12

Die Lehrperson B12 hat wenig Erfahrung mit stark betroffenen Kindern mit LRS. Bisher hatte die Lehrkraft Kinder mit LRS mit einer leichten Ausprägung. Bei diesen Kindern konnte die Person beobachten, dass Kinder grösseren Aufwand betreiben beim Lesen, beim korrekten Schreiben von Wörtern oder bei der Gestaltung von Rollenspielen. Die grössten Unterschiede der Kinder mit LRS zu jenen, die keine LRS haben, sieht B12 im schriftlichen Bereich und in der Motivation in der Fremdsprache Italienisch. Der schriftliche Bereich ist für Kinder mit LRS viel anstrengender und sie zeigen trotz grosser Bemühungen mässige Leistungen. Durch diese Frusterlebnisse vermindert sich die Motivation der betroffenen Kinder. Im mündlichen Unterricht und in Spielsituationen lassen sich für B12 keine Unterschiede zwischen den Kindern feststellen.

Schwierigkeiten im Umgang mit Kindern mit LRS sieht die befragte Person vor allem in der Einschätzung, wie viel Wörter geübt werden sollen und welche Lerneinheiten weggelassen werden können. Auch die Frage der Lernziele ist ein schwieriges Thema, in welchem sich die befragte Lehrperson unsicher im Umgang mit Kindern mit LRS fühlt.

Schwächen der Kinder mit LRS sieht B12 im Erlesen und Verstehen von Texten, im korrekten Schreiben von Wörtern und in der Gestaltung von Rollenspielen mit kurzen Übungsphasen. Zudem fügt die befragte Lehrperson an, dass Kinder mit LRS sich im mündlichen Unterricht oft zaghaft beteiligen. Sie vermeiden Wortmeldungen vor der ganzen Klasse. Parallel zu den Schwierigkeiten in der Schulsprache Deutsch

konnte die Lehrperson beobachten, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder oft Angst vor dem Vorlesen im Klassenverband zeigen.

Die Kinder mit LRS zeigen individuelle Stärken. Die Stärken sind nicht spezifisch an die LRS gekoppelt.

Die Lehrperson B12 setzt im Unterricht kooperative Lernformen zur Unterstützung ein. Eine spielerische Gestaltung des Unterrichts unterstützt zudem das Fremdsprachenlernen. Darüber hinaus reduziert B12 die zu erlernende Wörtermenge und bietet spielerische Möglichkeiten an, den Wortschatz zu üben. Hierfür nimmt sie digitale Lernprogramme, wie Quizlet, zur Hilfe. Als weitere Unterstützungsangebote erwähnt die befragte Lehrperson, dass sie insbesondere bei Kindern mit LRS lautgerechtes Schreiben von Wörtern toleriere. Im nächsten Schuljahr erwägt die Lehrperson, ob ein separates Fremdsprachenprogramm für LRS-Kinder im Unterricht eingesetzt werden soll.

Grundsätzlich verändert sich der Unterricht Italienisch als Fremdsprache von B12 nicht, wenn sich in der Klasse Kinder mit LRS befinden. Die befragte Lehrperson kann auf keine zusätzlichen Unterrichtsmaterialien für LRS-Kinder zurückgreifen, da ihr diesbezüglich keine bekannt sind.

Für die Lehrperson B12 ist es wichtig, dass das Wörterlernen für Kinder mit LRS keine Belastung darstellen soll. Die Freude an einer Fremdsprache und am Sprechen soll im Italienisch als Fremdsprache geweckt und erhalten werden.

Halbklassenunterricht könnte die Sprechzeit der Fremdsprache Italienisch für jedes einzelne Kind erhöhen. Dies erachtet die befragte Lehrperson als wichtige Rahmenbedingung für eine optimale Förderung für lese- und rechtschreibschwache Kinder.

6.2 Kategorienbasierte Auswertung

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse kategorienbasiert ausgewertet und dargestellt. Es werden in beschreibender Form Angaben zur Häufigkeit gemacht (*zwei von fünf Lehrpersonen*). Für eine bessere Leserlichkeit werden nachfolgend Aussagen, welche während der Gruppendiskussion gemacht werden, mit der Abkürzung *G* benannt. Die aus den schriftlichen E-Mail-Interviews gewonnenen Informationen werden mit dem Kürzel *SI* abgekürzt. Angaben aus dem Etherpad werden mit *E* angegeben. Die Ziffer gibt jeweils den durchnummerierten Abschnitt des Interviews oder der Gruppendiskussion an. Im Anhang 32 bis 38 befinden sich die Aussagen, welche kategorienbasiert codiert sind.

6.2.1 Wahrnehmung Kinder mit LRS in der Fremdsprache Italienisch

Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse zu der Wahrnehmung der Kinder mit LRS in der Fremdsprache Italienisch der befragten Lehrpersonen genauer beschrieben. Dabei werden die Aussagen in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Die Schilderungen werden in beobachtbare Unterschiede zwischen Kindern mit LRS und Kindern ohne LRS, Schwierigkeiten und Stärken der Kinder mit LRS differenziert. Bei den Schwierigkeiten von Kindern mit LRS, welche die Lehrpersonen beobachteten, werden Unterscheidungen in einzelnen sprachwissenschaftlichen Bereichen und Begleiterscheinungen dazu vorgenommen. Der vierte Bereich in diesem Kapitel zieht einen Vergleich zu den anderen Sprachen. Dazu gehören die Schulsprache Deutsch (L1) und die zweite Fremdsprache Englisch (L3).

- **Unterschiede Kinder mit LRS und Kinder ohne LRS**

Kinder mit LRS werden unterschiedlich im Unterricht wahrgenommen. Lehrperson B5 merkt an, dass Kinder mit LRS im Regelklassenunterricht nicht auffallen und dem Unterricht sehr gut folgen können (G, 22).

Lehrperson B2 erwähnt, dass eine lese- und rechtschreibschwache Schülerin im Fremdsprachenunterricht Italienisch im Allgemeinen sehr gut partizipieren kann (G, 19). Auch Lehrperson B12 sieht im mündlichen Unterricht oder bei mündlichen Spielaktivitäten keine Unterschiede zwischen Kindern mit oder ohne LRS (SI, 11-12). Diesen Aussagen widerspricht B8 mit der Anmerkung, dass Kinder mit LRS dem regulären Italienischunterricht als Fremdsprache nicht folgen können (SI, 17). Zwei befragte Personen erwähnen ungenügende Leistungen von teilleistungsschwachen Kindern im Italienisch als Fremdsprache, vor allem im schriftlichen Bereich, insbesondere mit dem Fokus auf die Rechtschreibung (SI B8, 17; SI B10, 8).

Neun von zwölf Lehrpersonen registrieren Schwierigkeiten beim Fremdspracherwerb Italienisch bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern (B2; B3; B4; B6; B7; B9; B10; B11; B12). Die Lehrpersonen B2 (G 26; Etherpad, 12), B7 (SI, 8), B8 (SI, 14) und B11 (SI, 8) beobachten Speicherschwächen bei Kindern mit LRS. Die Speicherung umfasst die Schwierigkeit, neues fremdsprachliches Vokabular zu lernen, die Speicherung der neuen Wörter und das Abrufen des gelernten Vokabulars. Die Lehrperson B6 erwähnt eine erhöhte Schwierigkeit beim Erlernen des Wortschatzes, jedoch ohne die Speicherschwäche explizit zu erwähnen (SI, 6). Zusätzlich umschreibt B9 die Schwierigkeit von lese- und rechtschreibschwachen Kindern bei der korrekten Anwendung von Grammatikregeln. Als Beispiel wird das Konjugieren von Verben angegeben (SI, 14).

Sechs von zwölf Lehrpersonen erwähnen, dass Kinder mit LRS das Erlernen von Italienisch als Fremdsprache mit Frust oder Überforderung verbinden (B4, B5, B9, B10, B11, B12). Drei Lehrpersonen geben an, dass die betroffenen Kinder die Motivation für das Sprachenlernen bereits auf der 5./6. Primarklasse verlieren (B10, B11, B12). Den LRS-Kindern fehlen Erfolgserlebnisse, dies erwähnt B9 (SI, 6). B7 (SI, 6) fügt an, dass Kinder mit LRS die Fremdsprache Italienisch langsamer als die Klassenkameraden lernen. B1 (G, 14) gibt an, dass die betroffenen Kinder viel Zeit in das Wörterlernen investieren. Schwierigkeiten in der Phonem-Graphem- Zuordnung mit mehr und häufigeren Fehlern im Vergleich zu den gleichaltrigen Kindern, erwähnt B 11 (SI, 10).

- **Stärken der Kinder mit LRS**

Für sechs von zwölf Lehrpersonen ist es schwierig, Stärken von Kindern mit LRS zu benennen (B2, B3, B5, B8, B9, B12). Die befragten Personen B5, B8 und B12 geben an, dass die Stärken der betroffenen Kinder sehr individuell ausgeprägt sind, wie bei allen anderen Kindern auch.

B5 ist der Ansicht, dass Kinder mit LRS dem Fremdsprachenunterricht Italienisch sehr gut folgen und partizipieren können (G, 22). Die aktive Teilnahme am Unterricht im mündlichen Bereich beschreiben B3 (G, 12) und B10 (SI, 12) als Stärken der LRS-Kinder. B10 präzisiert in seinen Aussagen, dass die Kinder mit einer Teilleistungsschwäche zudem gerne Italienisch sprechen (ebd.) B1 gibt an, dass das Verständnis der italienischen Sprache bei den Kindern mit LRS sehr hoch ist (G, 14).

Die Lehrperson B1 erwähnt zudem, dass sich lese- und rechtschreibschwache Kinder viel Zeit für das Lernen, insbesondere für das Erlernen neuer Wörter nehmen (G, 14). Dies bestätigen auch B5 (G, 25) und B11 (SI, 12) in ihren Ausführungen, dass gewisse Kinder mit LRS sich sehr bemühen und sehr fleissig sind. B6 sieht das systemische Anwenden von Lernstrategien, sofern diese zuvor im Unterricht besprochen wurden, als Stärken der Kinder mit LRS an (SI, 12).

- **Schwierigkeiten der Kinder mit LRS**

Die befragten Lehrpersonen geben vielfältige Schwierigkeiten der Kinder mit LRS im Fremdsprachenunterricht Italienisch an. Nachfolgend werden die Schwierigkeiten gesammelt und thematisch gebündelt beschrieben. Hierfür werden die Beeinträchtigungen des linguistischen Bereiches in die Sprachkernegebiete Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Leseverständnis, Schreiben, Semantik, Syntax, Grammatik und Phonologie unterschieden. Des Weiteren werden Aussagen zu den Begleiterscheinungen, den Schwierigkeiten in der Organisation und der Befindlichkeit der Kinder mit LRS dargestellt.

Sprechen

Die Lehrperson B12 beschreibt im Interview, dass Kinder mit LRS sich weniger im Unterricht mündlich melden. Die befragte Lehrperson beobachtet, dass die betroffenen Kinder Präsentationen oder Vorlesesituationen vor der ganzen Klasse vermeiden (SI, 18). Dies bestätigt B4 in ihrer Aussage, dass Kinder sich vielfach im Italienisch als Fremdsprache zurückziehen und im Unterricht wenig sprechen (G, 14). Die Lehrperson B12 erwähnt, dass Kinder mit LRS beim Gestalten von Rollenspielen mit kurzen Übungsphasen teilweise einen viel grösseren Aufwand betreiben müssen oder es den Kindern schwerer fällt als anderen Kindern (SI, 6-9).

Hörverstehen

Die befragte Person B6 berichtet, dass vereinzelte Schwierigkeiten beim Hören und Verstehen bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern auftauchen können (SI, 14). Die Person fügt an, dass diese Schwierigkeiten nicht zwangsläufig mit einer LRS einhergehen müssen. Die Lehrperson B5 erzählt von einem Kind mit LRS, welches grosse Schwierigkeiten im Hörverständnis in der Fremdsprache Italienisch zeigt (G, B5). Beeinträchtigungen im Verstehen und Lesen hängen für die befragte Person B1 nicht direkt zusammen (G, 14). B1 verdeutlicht auf dem Etherpad ihre Aussage. Die Person ist der Ansicht, dass Kinder mit LRS weniger Schwierigkeiten im Sprechen und Verstehen zeigen, als im Bereich des Schreibens (E, 14).

Lesen und Leseverständnis

Zwei Lehrpersonen geben an, dass Kinder mit LRS gut lesen (G B5, 22) oder teilweise mit weniger Fehler lesen als in der Schulsprache Deutsch (E B3, 13).

Drei Lehrpersonen beschreiben Schwierigkeiten von lese- und rechtschreibschwachen Kindern beim Lesen von italienischem Textmaterial (B6, B7, B9). Die Lehrperson B6 (SI, 10) erwähnt, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten beim genauen Lesen von Texten zeigen. B9 bestärkt diese Aussage mit dem Erwähnen von Problemen beim genauen Lesen von neuen Wörtern (SI, 10). Eine Präzisierung für die Schwierigkeiten des genauen Lesens fehlt bei den befragten Personen. Die Lehrperson B12 umschreibt, dass LRS-Kinder grössere Angst haben, im Fremdsprachenunterricht Italienisch vorzulesen (SI, 18).

Schreiben

Elf von zwölf Lehrpersonen geben an, dass Kinder mit LRS Mühe bis sehr grosse Schwierigkeiten beim Schreiben von italienischen Wörtern oder kurzen italienischen Texten zeigen. Einzig die Lehrperson B2 beschreibt, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder das italienische Schriftbild im Vergleich zu den deutschen Schriftbildern besser einprägen können und weniger Schreibfehler als in der deutschen Sprache produzieren (G B2, 17). Als Hauptschwierigkeiten beim Schreiben werden die Phonem-Graphem-Zuordnung der italienischen Sprache im Unterschied zu der deutschen Sprache angegeben (SI B8, 13; SI B11, 10). Ausserdem werden Schwierigkeiten beim Einprägen der Wortbilder genannt (SI B9, 10; SI B10, 8). Bei den Aussagen über die Schwierigkeiten im Schreiben für Kinder mit LRS, benennen sieben Lehrpersonen

Mühe beim Schreiben von neuen Wörtern (G B1, 14; G B3, 24; G B4, 27; SI B6, 10; SI B7, 14; SI B9 14; SI B12, 6-9). Drei Lehrpersonen bezeugen, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder insbesondere bei Lernstandserfassungen oder Prüfungen Schwierigkeiten im schriftlichen Bereich zeigen (G B1, 14; G B3, 28; SI B10, 14), wenn die Rechtschreibung stark gewichtet wird.

Semantik

Sieben von zwölf Lehrpersonen erwähnen Schwierigkeiten bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern beim Aufbau des Wortschatzes in der Fremdsprache Italienisch (B2, B4, B5, B6, B7, B8, B11). Die Lehrperson B11 nennt grosse Probleme beim Erlernen des italienischen Wortschatzes. Mühen bei der Speicherung von Wörtern und Sätzen bedingen viele Wiederholungen und mehr Zeit. Zusätzlich benötigen Kinder mit LRS viel Hilfestellungen und die Berücksichtigung verschiedener Sinneskanäle, um den Wortschatz besser speichern zu können (SI B11, 6-8, 14-15). Das Verknüpfen mit neuen Inhalten ist schwierig, wenn die Kinder den Wortschatz jeweils vergessen. Dies bereitet zusätzliche Schwierigkeiten, den Inhalt neu aufzugreifen und zu speichern (G B2, 26). Vier Lehrpersonen erwähnen Schwierigkeiten beim Lernen des neuen Wortschatzes (G B5, 22; SI B6, 10; SI B7, 8; SI B11, 6,8). Fünf Lehrpersonen bezeugen, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten haben, den neuen Wortschatz abzuspeichern (G B2, 26; SI B6, 10; SI B7, 8; SI B8, 14; SI, B11, 6). Die Lehrperson B1 fügt an, dass Kinder mit LRS diese bei einer kleinen Anzahl neu zu lernenden Wörter oft gut merken und auch schreiben können (E, 15).

Syntax

Während B5 (G, 22) erwähnt, dass Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache einfache Satzkonstruktionen mündlich gut wiedergeben können, gibt B1 (E, 18) an, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder vorgefertigte Sätze sicher anwenden. Drei Lehrpersonen beobachten Schwierigkeiten beim Bilden einfacher italienischer Sätze bei Kindern mit LRS (B1, B3, B6). Die Lehrperson B6 (SI, 10) präzisiert, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder Mühe haben, die Vokabeln in einen Kontext zu setzen.

Grammatik

Die Lehrperson B6 gibt Schwierigkeiten von Kindern mit LRS beim Erkennen von grammatischen Strukturen an (SI, 6). Drei Lehrpersonen erwähnen Mühe bei der korrekten Anwendung von Grammatikregeln, insbesondere der Konjugation der Verben (G B3, 24; SI B6, 10; SI B9, 14).

Phonologie

Lehrperson B2 (E, 12) gibt an, dass die LRS bei Kindern keinen Einfluss auf die Aussprache der italienischen Wörter habe. Dies widerspricht den Aussagen von vier anderen Lehrpersonen, welche Schwierigkeiten in der Aussprache von italischem Wortmaterial bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern Schwierigkeiten beobachten können (G B3, 20; E B5,9; SI B7, 10; SI B8, 12). Lehrperson B3 präzisiert, dass nicht nur Kinder mit LRS bei den Ausspracheregeln der italienischen Sprache Mühe haben, sondern auch Kinder ohne LRS (G B3, 20). Die Lehrpersonen B5 (E, 9) und B8 (SI, 12) erläutern, dass die sich von der deutschen Sprache unterscheidende Aussprache in der italienischen Sprache, zu zusätzlichen Schwierigkeiten im Fremdspracherwerb führt. Die Lehrperson B7 beobachtet, dass die Kinder mit LRS länger Aussprachefehler beim Sprechen und Lesen in der Fremdsprache Italienisch machen, als Kinder ohne LRS (SI, 10).

Begleiterscheinungen

Zwei von zwölf Lehrpersonen bekunden in ihren Ausführungen, dass Kinder mit LRS oft auch andere Lernschwierigkeiten zeigen. So führt B3 (G, 24) aus, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder oft zusätzliche Defizite in anderen Bereichen zeigen. Die Lehrperson stellt die Vermutung auf, dass eine LRS nicht isoliert von anderen Lernschwächen vorkommen kann. B4 stellt fest, dass Kinder mit LRS in der Regel auch mathematische Schwierigkeiten zeigen (G, 33).

Als negative Begleiterscheinungen werden von der Lehrperson folgende aufgezählt: zusätzliche Herausforderung bis hin zur Überforderung, das Fehlen von Erfolgserlebnissen, Motivationsverlust, Frust, Angst, ungenügende Leistungen bis hin zu dem Unterricht nicht folgen zu können. Zwei Lehrpersonen bezeichnen den Erwerb des Italienisch als Fremdsprache als zusätzliche Herausforderung für Kinder mit LRS (SI B7, 6; SI B12, 11). Zwei Lehrpersonen registrieren, dass Kinder mit LRS Erfolgserlebnisse fehlen (SI B9, 6; SI B10, 10). Die Person B10 (SI, 6,8 & 10) fügt an, dass daraus die Sprachenlernmotivation verringert wird. Dies bestätigt B12 in ihren Aussagen (SI, 11). Drei Lehrpersonen sprechen in Bezug auf Kinder mit LRS und dem Fremdspracherwerb Italienisch von einer Überforderung für die Kinder (G B3, 12; G B4, 13; E B4, 10; E B5, 9). Vier Lehrpersonen erleben Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache oft gefrustet (G B4, 27; SI B9, 6; SI 11, 14-15; SI B12, 11). Eine Lehrperson berichtet von Kindern mit LRS, welche Angst haben italienische Texte laut vorzulesen (SI B12, 18). Zwei Lehrpersonen geben an, dass Kinder mit LRS ungenügende Leistungen erzielen (SI B8, 17; SI B10, 8). Eine Lehrperson gibt an, dass Kinder mit LRS dem Fremdsprachenunterricht nicht folgen können (SI B10, 17).

Benötigte Organisation

Die Lehrperson B5 (G, 22) umschreibt Kinder mit LRS als sehr fleissige Lernende. Lehrperson B6 (SI, 8) sieht, dass LRS-Kinder einen viel grösseren Aufwand für den Spracherwerb Italienisch betreiben müssen. Lehrperson B4 (G, 13) spricht von Schwierigkeiten bei der Ausführung der Hausaufgaben. Eine benötigte, engere Begleitung der LRS-Lernenden durch die Lehrperson, umschreibt die befragte Person B6 (SI, 8). Zusätzlich erwähnt B6, dass die Kinder mit LRS, klare und funktionierende Strategien zum Fremdspracherwerb benötigen und diesbezüglich einen erheblichen Mehraufwand für das Erlangen der Grundfertigkeiten aufwenden (SI, 6).

- **Sprachenvergleich**

Die Hälfte der befragten Lehrpersonen erwähnen, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten in der Schulsprache Deutsch, sowie in der Fremdsprache Italienisch zeigen (G B1, 4; G B3, 12, 28; G B4, 15; SI B6, 14; SI B7, 6, 14; SI B8, 8; SI B12, 18). Lediglich zwei Lehrpersonen widersprechen diesen Aussagen. Die Person B2 gibt auf dem Etherpad (11), sowie während der Gruppendiskussion (17) an, dass Kinder mit LRS im Vergleich zur Schulsprache Deutsch die Schriftbilder besser einprägen können. Dadurch schreiben die Kinder italienische Wörter mit weniger Fehlern. Zustimmung erhält B2 von Lehrperson B3 (G, 20; E, 13). Die Lehrperson B3 weitet diese Beobachtung auch auf das Lesen aus: «Manchmal scheint es, als würden sie [die Kinder mit LRS] auf Italienisch besser, mit weniger Fehlern lesen als in Deutsch» (E B3, 13).

Die befragte Lehrperson B4 gibt an, dass die lese- und rechtschreibschwachen Kinder Mühe in allen Sprachen (L1, L2 und L3) zeigen (G, 13). Die Lehrperson B9 (SI, 6) ist der Ansicht, dass das Erlernen einer, beziehungsweise zweier Fremdsprachen eine zusätzliche Schwierigkeit zu den bereits bestehenden Schwierigkeiten in der Schulsprache Deutsch für LRS-Kinder bedeutet. «Die Kinder sind im Allgemeinen mit der hohen Sprachenkonzentration in der 5./6. Klasse massiv überfordert», beschreibt B8 (SI, 8). Diese

Aussage bestätigt B4 (G, 13) mit: «und in der Summe ist es für diese Kinder eigentlich leider Gottes des Guten zu viel.» Drei weitere Personen sehen eine Überforderung durch die zwei Fremdsprachen Italienisch und Englisch auf Primarschulstufe für Kinder mit LRS (G B3, 12; E B4, 19; E B5, 9). Die befragte Person B3 fügt an, dass Kinder mit LRS mehr Motivation für das Englisch als Fremdsprache zeigen (G B3, 12).

Die Lehrpersonen B1 (G, 59), B3 (G, 50, 60) und B5 (G, 61) erwähnen, dass die Fremdsprache Englisch die übertrittsrelevante Sprache für die Oberstufe ist. Dadurch kann man im Fremdsprachenunterricht Italienisch «nicht ganz so streng» (G B1, 59) sein und darf es «ein wenig weniger wichtig nehmen» (G B3, 60). B5 empfindet dies entlastend, da Italienisch als Fremdsprache kein Niveaufach für die Oberstufe darstellt (G, 61).

6.2.2 Angewendete Massnahmen der Lehrpersonen

Nachfolgend werden die genannten Massnahmen, welche im Unterricht Italienisch als Fremdsprache für Kinder mit LRS getroffen werden, beschrieben. Die Darstellung der Massnahmen werden anlehnend an den Schwerpunkten des Kapitels 3.12 *Förderung von Kindern mit LRS beim Fremdsprachlernen* gegliedert. Es werden Massnahmen zur Lernatmosphäre, zum Feedback, der Unterrichtsgestaltung, den Lernstrategien und der Metakognition, sowie dem Sprachverhalten der Lehrperson aufgegriffen. Am Schluss werden Massnahmen im Rahmen einer Kooperation mit SHP, Eltern und Gleichaltrigen (Peers) dargestellt.

Elf von zwölf Lehrpersonen geben an, dass sie keine spezielle Förderung für lese- und rechtschreibschwache Kinder im Italienisch als Fremdsprache einsetzen (G B1, 38; G B2, 37; G B3, 34; E B4, 10; G B5, 31; SI B6, 23; SI B7, 20; SI B9, 16; SI B10, 21; SI B11, 21-22; SI B12, 20-21, 25). Zwei Lehrpersonen (SI B6, 23; SI B10, 21) erwähnen, dass von ihrer Unterrichtsgestaltung alle Kinder profitieren können, unabhängig ob sie lese- oder rechtschreibschwach sind oder nicht.

- **Lernatmosphäre**

Die Angaben zur Lernatmosphäre beinhalten Aussagen zum Spassfaktor am Fremdsprachenerwerb, dem Erhalt der Freude an der Sprache Italienisch, der Motivation am Sprachenlernen und das Schaffen von Erfolgserlebnissen.

Drei Lehrpersonen erwähnen, dass sie ihren Unterricht so gestalten, dass die Kinder Spass am Fremdspracherwerb Italienisch haben (E B5, 34; SI B8, 28,31; SI B12, 29-31). B12 sagt: «Deshalb sollte die neue Sprache Italienisch den Kindern vor allem Spass machen und sie nicht zusätzlich belasten» (SI, 31). Zwei Lehrpersonen wollen mit ihrer Unterrichtsgestaltung bei den Kindern die Freude an der Sprache Italienisch erhalten (G B2, 37; SI B10, 21). So äussert sich B2 zu ihrer Unterrichtsgestaltung, dass sie «... die Freude an der Sprache den Kindern nicht verderben» will (G, 37).

Zu der Motivation am Sprachenlernen äussern sich drei Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Unterrichtsgestaltung. B11 (SI, 12) gibt an, dass die Lehrpersonen den Unterricht so gestalten müssen, dass die Motivation bei den Kindern mit LRS erhalten bleibt. B5 betont die Wichtigkeit der Motivation für den Spracherwerb Italienisch (E B5, 34). B12 reflektiert ihre Unterrichtsmethoden und stellt fest, dass kooperative und spielerische Lernformen die Kinder mit LRS motivieren, sich am Unterricht zu beteiligen (SI, 21).

Eine Lehrperson achtet bei der Unterrichtsgestaltung darauf, dass sie mit den vereinfachten Prüfungsbedingungen für alle Kinder Erfolgserlebnisse schafft (SI B8, 26).

- **Feedback**

Einer befragten Person ist es wichtig, die Lernerfolge der Kinder sichtbar zu machen, damit die Motivation erhalten bleibt (SI, B6, 17).

- **Unterrichtsgestaltung**

Bei der Analyse der Aussagen kann bei angewendeten Massnahmen in der Unterrichtsgestaltung zwischen drei Schwerpunkten unterschieden werden. Die Lehrpersonen wenden Massnahmen beim Aufbau und der Strukturierung der Lerneinheiten an. Des Weiteren setzen die Lehrkräfte sprachliche Schwerpunkte, sowie passen sie die Korrekturanwendungen an. Nachfolgend werden die Massnahmen dargestellt.

Aufbau und Strukturierung der Lerneinheiten

Die Lehrperson B1 (E, 31) schreibt auf dem Etherpad, dass eine klare Aufgabenstellung und Lernzielformulierung eine wichtige angewendete Massnahme im Fremdsprachenunterricht Italienisch darstellt. Vier Lehrpersonen erachten diese Aussage als notwendige Unterrichtsgestaltung im Kontext mit Kindern mit LRS. Viele Wiederholungsmöglichkeiten für lese- und rechtschreibschwache Kinder erwähnt B3 (E, 23) als angepasste schulische Massnahmen. Dabei wird die Lehrperson von drei weiteren befragten Lehrpersonen der Gruppendiskussion unterstützt.

Die Individualisierung des Unterrichts und die Binnendifferenzierung werden von vier Befragten als Unterrichtsmassnahmen angegeben (G B3, 34; E B5, 39; SI B6, 23; SI B8, 30, 32). Alle fünf Lehrpersonen der Gruppendiskussion erachten die Binnendifferenzierung als dringend notwendigen Bestandteil der Unterrichtsgestaltung für Kinder mit LRS (E B5, 39).

Die Lehrperson B6 flechtet in ihren Unterricht immer wieder Zusatzerklärungen für die lese- und rechtschreibschwachen Kinder als Hilfestellung ein (SI, 20).

Sprachliche Schwerpunkte

Eine Lehrperson setzt auf die Fremdsprachenlernmethode nach Vera F. Birkenbihl für alle Kinder. «Einige Schülerinnen und Schüler bewerten vor allem die Sprachlernmethode nach Vera F. Birkenbihl als gute Methode, erfolgreich und weitgehend frustfrei die Fremdsprache Italienisch zu lernen» (SI B10, 16-17) Durch das gemeinsame Erlesen italienischer Texte und dem mehrmaligen aktiven und passiven Hören dieser Lerneinheiten, rücken die Rechtschreibung und Grammatik in den Hintergrund. Dies ist für viele Kinder (mit und ohne LRS) eine geschätzte Sprachlernmethode (ebd.).

Eine Lehrperson arbeitet mit Kindern mit LRS vermehrt mündlich und liest als Hilfestellung italienische Texte den Kindern mit LRS vor (SI B7, 16). Zwei Lehrpersonen versuchen für Kinder mit LRS mehr italienischsprachige Hörübungen im Unterricht einzusetzen (G B1, 38; G B3, 39). Die Lehrperson B3 (G, 39) koppelt das Hören der italienischen Spracheinheiten mit dem Lesen derselben Spracheinheiten.

Die befragte Lehrperson B6 setzt geführtes Lesen und Schreiben im Unterricht als Unterstützungsmassnahme ein. Zu einem italienischen Text erhalten die Kinder eine deutsche Wörterliste als Verständnishilfe (SI B6, 20-21). Die Lehrperson wiederholt mehrmalig die Schwierigkeiten der Wörter beim Lesen und Schreiben und macht auf die Unregelmässigkeiten der italienischen Sprache aufmerksam (SI B6, 16). Die Lehrperson B3 bespricht die Besonderheiten der italienischen Sprache mit den Kindern und benennt diese sprachlichen Regeln im Unterricht (E B3, 29).

B4 ist eine gute Einführung in die fremdsprachliche Rechtschreibung sehr wichtig (G B4, 21).

Korrekturanwendungen

Vier Lehrpersonen geben an, dass sie bei Korrekturen von Geschriebenem oder bei Lernstandserfassungen toleranter korrigieren (G B2, 37; G B3, 34; SI B7, 16; SI B8, 23, 31). B2 erwähnt während der Gruppendiskussion:

«Ich denke, ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass man wirklich bei der Rechtschreibung nicht hinschaut wie im Deutsch, dass das alles korrekt geschrieben sein muss. Sondern dass man da wirklich auch Punkte gibt für das Wissen des Wortes. Ob es jetzt richtig geschrieben ist oder nicht» (G, 37).

- **Anpassung der Lektionseinheiten**

Die Lehrperson B10 erwähnt, dass sie mit Kindern mit LRS kleinschrittiger arbeitet. Die Übungen werden in kleinere Einheiten unterteilt (SI B10, 19).

- **Reduktion**

Acht Lehrpersonen geben an, dass sie für Kinder mit LRS eine Reduktion der Lerninhalte als sinnvoll erachten (E B1, 15; G B1, 38; E B2, 28, 38; G B2, 37; G B3, 34; G B4, 33; E B5, 16, 36; SI B8, 32; SI B11, 19; SI B12, 14). Die befragte Lehrperson B8 fügt an: «Weiter setzte ich Schwerpunkte: weniger ist mehr. Das heisst, die Kinder müssen weniger Vokabeln lernen. Sinnvolle Sätze ziehe ich den Vokabeln vor» (SI, 32).

- **Multisensorische Förderung**

Zwei befragte Personen erwähnen die Anpassung des Unterrichts durch multisensorische Förderung. Die Lehrperson B8 schreibt: «Ich baue oft erlebnisorientiertes Lernen ein. Beispielsweise singen wir gemeinsam italienische Lieder oder wir bereiten gemeinsame Speisen zu» (SI, 28). Die Lehrperson B11 erwähnt: «Es ist sehr wichtig, dass Schüler und Schülerinnen mit LRS, Methoden und Möglichkeiten erhalten, auf möglichst verschiedenen Sinneskanälen lernen zu können» (SI, 17).

- **Visualisierung**

Visualisierung als Unterstützung für den Wortschatzaufbau setzen zwei Lehrpersonen im Unterricht als Hilfestellung für Kinder mit LRS ein (E B2, 22; SI B6, 16).

- **Parallelwörter**

Zwei Lehrpersonen arbeiten mit Parallelwörtern und einem Sprachenvergleich als Unterstützung für den Wortschatzaufbau für Kinder mit LRS (E B3, 30; G B5, 32).

- **Spielerisches Lernen**

Die Hälfte der befragten Lehrpersonen geben an, dass sie als Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit LRS spielerische Lernformen im Fremdsprachenunterricht Italienisch einbauen (E B4, 35; E B5, 26, 34; G B5, 32; SI B6, 17; SI B8, 28; SI B11, 17; SI B12, 20-21, 29-31). Viele der spielerischen Lernformen beziehen sich auf den Wortschatzaufbau und die Schreibweise des Wortschatzes. So sagt die Lehrperson B12: «Wenn, dann soll es spielerisch geschehen. Ich habe dafür auf Quizlet das Vocabulario so eingerichtet, dass die Kinder digital und abwechslungsreich die Wörter auf spielerische Art üben können» (SI, 29-31).

Andere Spielformen fördern das Hörverständnis der Fremdsprache Italienisch: «Zusätzlich versuche ich viel Spielformen im Unterricht einzusetzen. Bei diesen Spielformen wird dann das Hörverständnis auf Italienisch trainiert. Zusätzlich macht es den Kindern mehr Spass in dieser Form zu lernen und die Motivation am Sprachenlernen bleibt erhalten» (SI B8, 28).

Kooperative Lernformen, wie Rollenspiele in Partnerarbeiten oder kleinen Gruppen werden von zwei Lehrpersonen als Unterstützungsmassnahmen angeboten (G B5, 32; SI B12, 20-21).

- **Lernstrategien/ Metakognition**

Eine Lehrperson spricht mit den Kindern mit LRS darüber, wie sie Wörter im Fremdsprachenunterricht Italienisch lernen können und welche Sprachlernmethode die geeignetste Methode darstellt (E B1, 32; G B1, 38).

- **Arbeitsmaterial**

Während der Gruppendiskussion wird keine Aussage über das Erstellen von zusätzlichen Arbeitsmaterialien für den Fremdsprachenunterricht Italienisch gemacht. Bei den schriftlichen E-Mail-Interviews erwähnt die Lehrperson B11, dass die Arbeitsmaterialien im Italienisch als Fremdsprache für alle Kinder die gleichen sind (SI B11, 21-22). Die Lehrperson B6 erstellt zusätzlich deutsche Wörterlisten zu italienischen Texten als Verständnishilfe (SI B6, 20-21). Die befragte Person B8 setzt vorhandene Spielmaterialien, zusätzliche Bilder und Tonmaterialien und vereinfachte, selbst erstellte Lehrmittel für den Italienischunterricht ein (SI B8, 34). Eine Lehrperson betont, dass sie keine speziellen Unterrichtsmaterialien hergestellt hat. Es fehlt ihr an zeitlichen Ressourcen (SI B11, 22, 24).

Acht Lehrpersonen geben an, dass ihnen keine spezifischen Unterrichtsmaterialien für Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache zur Verfügung stehen (SI B6, 25; SI B7, 22; SI B8, 34; SI B9, 22; SI B10, 23; SI B11, 24; SI B12, 27). Fünf befragte Personen ergänzen, dass Zusatzmaterialien für lese- und rechtschreibschwache Lernende bei dem obligatorischen Lehrmittel für Italienisch fehlen (SI B6, 32; SI B7, 22,27; SI B9, 22; SI B11, 24; SI B12, 27).

- **Nachteilsausgleich**

Die Lehrperson B8 individualisiert die Lernstandserfassungen und setzt Lernschwerpunkte individuell (SI B8, 23-26, 32). Die befragte Person B9 passt Prüfungen für Kinder mit LRS mit Nachteilsausgleich nach den festgelegten Massnahmen an (SI B9, 18).

- **Sprachverhalten Lehrperson**

Die Lehrperson B6 arbeitet im Italienisch als Fremdsprache viel mit der Total-Physical-Response und der Scaffolding Methode (SI, 16). Nebst den Erklärungen, welche mit Gestik unterstützt werden, spricht die befragte Person B6 so viel wie möglich Italienisch im Fremdsprachenunterricht Italienisch. Nur in notwendigen Situationen spricht die Lehrperson deutsch (SI, B6, 20-21).

- **Peer-Lernen**

Zwei Lehrpersonen binden gleichaltrige Kinder, sogenannte Peers, beim Lernen der Fremdsprache Italienisch als Tutoren ein. B6 setzt stärkere Kinder als «Supporter» (SI, 23) für Kinder mit Unklarheiten oder Schwierigkeiten ein. Die Person B12 wendet kooperative Lernformen an, damit Kinder mit Lernschwächen von anderen Kindern unterstützt werden (SI B12, 20-21).

- **Kooperation mit SHP**

Die Lehrperson B9 erwähnt die fehlende Unterstützung durch eine SHP-Lehrperson im Italienisch als Fremdsprache (SI B9,16). Lediglich eine Lehrperson erwähnt die Zusammenarbeit mit einer SHP im Italienisch als Fremdsprache: «Ich habe einen Schüler, dessen Lernziel angepasst ist, weshalb meine SHP auch im Italienisch in meiner Klasse ist und da gibt es vielleicht mal Momente, wo sie nebst dem mL-Kind, auch die LRS-Schüler zu sich nimmt» (G B5, 32).

- **Zusammenarbeit Eltern**

Eine befragte Person betont die Wichtigkeit des Einbezugs der Eltern im Sprachlernprozess. Die Lehrperson B6 gibt an, dass die Zeit für das Erlernen der Fremdsprache Italienisch in der Schule sehr knapp ist. Aus diesem Grund benötigt er die Unterstützung der Eltern. Gemeinsam wird der zu lernende Inhalt portioniert und geübt (SI B6, 17).

6.2.3 Auserwählte Angaben zur aktuellen Unterrichtssituation

Nachstehend werden Aussagen zu vier, für die Thematik LRS und Fremdsprachenunterricht Italienisch, relevante Angaben zur aktuellen Unterrichtssituation zusammengefasst. Die vier Aspekte umfassen die sprachlichen Fähigkeiten der Lehrperson, die Ausbildung derjenigen mit dem Schwerpunkt der LRS, die vorhandenen zeitlichen Ressourcen, sowie Aussagen zu den Lehrmitteln für die Fremdsprache Italienisch. Die nachfolgenden Angaben haben wenig Einfluss auf das Beantworten der Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Dennoch erachtet die Autorin die Ausführungen als wichtig, damit die Rahmenbedingungen der Thematik Fremdsprachenunterricht Italienisch und LRS besser verstanden und nachfolgende Aussagen eingeordnet werden können.

- **Sprachliche Fähigkeiten der Lehrperson**

Die Lehrperson B4 betont, dass die sprachliche Kompetenz eine grosse Rolle für die Fremdsprache Italienisch spielt. Die befragte Person vervollständigt ihre Aussage, dass es zu wenige ausgebildete Italienisch-Lehrpersonen gibt und der Sprachunterricht Italienisch sehr unterschiedlich in der sprachlichen Qualität ausfällt (G B4, 52).

- **Ausbildung im Bereich LRS**

Die Lehrperson B7 erwähnt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema LRS für Lehrpersonen wichtig ist. Sie erwähnt, dass es oft am nötigen Wissen um die Teilleistungsschwäche fehlt. Dementsprechend mangelt es den Lehrkräften an Förderung und Unterstützung für Kinder mit LRS (SI B7, 24, 26). Die Lehrperson B12 erwähnt eine Unsicherheit im Umgang mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern: «Es ist für mich als Lehrperson manchmal schwierig zu entscheiden, wie viele Wörter soll ich für die lese- und rechtschreibschwachen Kinder weglassen bzw. lernen lassen. Ich bin mir unsicher...» (SI B12, 14).

- **Zeitliche Ressource**

Eine Lehrperson berichtet über Zeitmangel im Fremdsprachenunterricht Italienisch (G B4, 15). Dies bestätigt die Person mit der Aussage: «Die Zeit in der Schule für das Erlernen der Fremdsprache ist sehr knapp ...» (SI B6, 17).

Zwei von zwölf Lehrpersonen berichten über das Fehlen von zeitlichen Ressourcen im Schulalltag für die Zusammenstellung eines Spezialprogramms für Kinder mit LRS (SI B9, 16; SI B11, 21-22).

- **Lehrmittel**

Das Fehlen von spezifischem Fördermaterial für Kinder mit LRS beim obligatorischen Lehrmittel für die Fremdsprache Italienisch wurde im Kapitel 6.2.2 *Angewendete Massnahmen der Lehrpersonen* unter dem Unterkapitel *Arbeitsmaterial* ausgewertet. Nachfolgend werden Aussagen zum obligatorischen Lehrmittel für die Fremdsprache Italienisch gemacht.

Die Lehrperson B4 findet den Einfluss des Lehrmittels auf das Fremdsprachenlernen von Kindern mit LRS gross (G B4, 35). Vier Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Themeninhalte im obligatorischen Lehrmittel teilweise sehr anspruchsvoll für Kinder mit LRS sind (G B1, 46; G B3, 28; G B4, 35; SI B8, 11). Eine

Lehrperson findet, dass das Lehrmittel für lese- und rechtschreibschwache Kinder ungeeignet ist (SI B8,11). Zwei der befragten Personen erachten das Italienischlehrmittel als nicht Lehrplan 21 konform (G B3, 28; G B5, 54).

6.2.4 Geforderte Massnahmen für Kinder mit LRS

In diesem Abschnitt werden die geforderten Massnahmen für den Fremdsprachenunterricht Italienisch für Kinder mit LRS aus Sicht der befragten Lehrpersonen dargestellt. Die Aussagen der Lehrkräfte werden in vier Bereiche gegliedert. Die Bereiche umfassen Aspekte im Zusammenhang mit der Lehrperson, mit den didaktischen Massnahmen, dem Lehrmittel und den strukturellen Massnahmen.

- **Lehrperson**

In diesem Abschnitt werden Massnahmen angegeben, welche die Lehrperson für das Italienisch als Fremdsprache treffen sollten, damit Kinder mit LRS optimal Italienisch lernen können. Bei den lehrpersonen-zentrierten Vorgehensweisen wird zwischen dem sprachlichen und LRS bezogenen Wissen und der Fehlertoleranz unterschieden.

Wissen

Die Lehrperson B11 fordert, dass Kinder von gut ausgebildeten Lehrpersonen unterrichtet werden sollen (SI, 28). Eine befragte Person findet, dass ein immersiv stattfindender Fremdsprachenunterricht Italienisch anzustreben ist. Hierzu ist es notwendig, dass die Lehrperson eine hohe sprachliche Qualifikation ausweist (G B3, 55). B5 findet es essenziell, dass die unterrichtende Lehrperson motiviert ist und Freude an der Fremdsprache Italienisch zeigt. (G, 54).

Die Lehrpersonen sollen über ein fundiertes Wissen verfügen, wie man Kinder mit LRS unterstützen kann (SI B7, 26-27, SI B11, 28). Dazu ist die Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit dem Thema LRS besonders wichtig (SI B7, 24). Des Weiteren sollten die Lehrpersonen eine vertiefte Diagnostik der Schwierigkeiten der Kinder mit LRS vornehmen können (SI B6, 28).

Toleranz

Eine befragte Person findet eine hohe Fehlertoleranz der Lehrkräfte im Umgang mit Kindern mit LRS fundamental. Lautgetreues Schreiben soll zugelassen werden und Rechtschreibfehler sollen von den Lehrpersonen nicht immer bewertet werden (SI B8, 26-38).

- **Didaktische Massnahmen**

Die befragten Personen haben eine Vielzahl von Veränderungen didaktischer Massnahmen gefordert. Nachfolgend werden die notwendigen didaktischen Massnahmen einzeln beschrieben.

Freude an Sprache

Das Wecken und Erhalten der Freude an der italienischen Fremdsprache und dem Sprechen sollte das Ziel des Fremdsprachenunterrichts sein (SI B12, 29-31). Dazu ist es wichtig, dass die Kinder positiv zur italienischen Sprache stehen (G B5, 54).

Selbstvertrauen stärken

Im Fremdsprachenunterricht Italienisch soll am Selbstvertrauen der Kinder gearbeitet werden (SI B12, 29-31). Dabei ist es wichtig, dass die Lehrpersonen den Kindern (mit LRS) Mut machen und ihnen aufzeigen, dass man es als Team schafft, eine Fremdsprache zu lernen (G B4, 44).

Individualisierung

Wichtig für einen optimalen Unterricht ist, dass Hilfsmittel je nach Ausprägung der LRS eingesetzt werden (SI B7, 24). Alle Lehrpersonen aus der Gruppendiskussion fordern einen binnendifferenzierten Fremdsprachenunterricht für eine optimale Förderung von Kindern mit LRS (E B1, 48, von B2 – B5 bestätigt; G B2, 48; G B3, 45). Zusätzlich fordert eine Lehrperson die Individualisierung der Prüfungen für lese- und rechtschreibschwache Kinder (SI B8, 36-38).

Reduktion der Lernmenge

Vier Lehrpersonen sehen die Reduktion der Lernmenge als wichtige Massnahme im Zusammenhang mit Kindern mit LRS (E B1, 46; G B1, 46; G B4, 49; G B5, 43; SI B8, 36-38). Drei befragte Personen befürworten ein reduziertes Wörterangebot als grundlegende Massnahme für eine optimale Förderung von lese- und rechtschreibschwache Kinder (E B5, 42; G B5, 54; SI B11, 26, 28). Eine Lehrperson fordert die Portionierung der Lernmengen (SI B8, 36-38).

Des Weiteren werden das Lernen von stufengerechten Wörtern (E B4, 41) und viele Wiederholungsmöglichkeiten, wobei die Grundlagen vertieft (G B1, 46; E B1, 45) werden können, als umzusetzende Hilfestellungen für Kinder mit LRS genannt.

Mehr Zeit fürs Lernen

Zwei befragte Personen finden es wichtig, dass Kinder mit LRS in ihrem Lerntempo arbeiten können. Zusätzlich sollen die lese- und rechtschreibschwachen Kinder mehr Zeit fürs Lernen erhalten (E B1, 47; SI B11, 26, 28).

Erhöhung der Mündlichkeit im Unterricht

Zwei Lehrpersonen verlangen, dass im Italienisch als Fremdsprache mit den Kindern mehr im mündlichen Bereich gearbeitet wird (SI B10, 25, 27; SI B12, 33). Die Lehrperson B10 fordert, dass für Kinder mit LRS Lerninhalte mündlich abgefragt und Lernstandserfassungen mündlich durchgeführt werden (SI B10, 25, 27).

Multisensorisches Lernen

Die Lehrperson B11 erachtet unterschiedliche Übungsmöglichkeiten für lese- und rechtschreibschwache Kinder als zwingend: «Beispielsweise die Wörter gross mit Wasserfarbe auf ein A2-Blatt schreiben» (SI B11, 26). Die befragte Person B12 fordert, dass mit den Kindern spielerisch gelernt wird (SI, 29-31).

Peer-Lernen

B3 wünscht sich, dass vermehrt stärkere Kinder als Hilfen und Tutoren im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden (G, 45).

Lerntypen und Lernstrategien

Zwei Lehrpersonen finden es wichtig, dass mit Kindern mit LRS Strategien fürs optimale Lernen behandelt werden. (SI B6, 30-32; SI B8, 36-38)

Sprachaustausch

Die Lehrperson B5 fügt an, dass ein Sprachaustausch mit anderen Klassen aus den Sprachregionen Italienisch eine wertvolle Erfahrung und Lernsituation ist (G, 54).

- **Lehrmittel**

Zwei Lehrpersonen finden zusätzliche Arbeitsmaterialien ergänzend zum obligatorischen Lehrmittel als wünschenswert und notwendig (SI B6, 30-32; SI B7, 26-27). Eine Lehrperson wünscht sich speziell für

lernschwache Kinder ergänzende Arbeitsmaterialien für den Fremdsprachenunterricht Italienisch. (SI B10, 27-30). Die Lehrperson B5 findet es bedeutend, wenn sich der Fremdsprachenunterricht vom obligatorischen Lehrmittel mehr lösen könnte (G, 54).

Vier Personen aus der Gruppendiskussion erachten eine interessante Themenwahl im Lehrmittel als notwendig (E B4, 41 + 3 weitere Personen aus der Gruppendiskussion). B4 findet stufengerechte Wörter für Kinder mit LRS bedeutsam (G, 44).

Die Person B1 ist der Meinung, dass Wiederholungen (E B1, 45; G B1, 46) dringend notwendig sind, um die sprachlichen Grundlagen vertiefen zu können. Alle Lehrpersonen der Gruppendiskussion stimmen dieser Aussage zu (E B1, 44).

- **Strukturelle Massnahmen**

Bei den strukturellen Massnahmen werden drei Bereiche für eine optimale Förderung von Kindern mit LRS von den befragten Personen genannt. Nachfolgend werden die Daten zu Gruppengrösse, Benotung und Unterstützung durch eine Zweitperson im Fremdsprachenunterricht Italienisch ausgeführt.

Gruppengrösse

Vier Lehrpersonen erwähnen, dass der Fremdsprachenunterricht in kleineren Gruppen abgehalten werden soll. Dafür werden Halbklassenunterricht oder Unterricht in kleinen Gruppen genannt (G B3, 45; E B5, 43; G B5, 54; SI B10, 27-30; SI B12, 33).

Noten

Drei Lehrpersonen finden die Notenbefreiung eine dringend notwendige Massnahme für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht Italienisch (G B4, 49; E B5, 42; SI B9, 26). Die befragte Lehrkraft B5 ist der Ansicht, dass der Prüfungsmodus für Kinder mit LRS verändert werden muss (G B5, 43).

Personelle Unterstützung

Als meistgenannte Massnahme für eine optimale Hilfeleistung für lese- und rechtschreibschwache Kinder wird die Unterstützung durch eine SHP genannt. Acht befragte Personen würden die Anwesenheit der SHP im Fremdsprachenunterricht Italienisch begrüssen (G B3, 45, 50; E B5, 43; SI B6, 28, 30; SI B7, 24, 26-27; SI B8, 40; SI B9, 24, 29; SI B10 27-30; SI B11, 28). Zwei Lehrpersonen fügen an, dass die SHP über die entsprechende sprachliche Kompetenz verfügen müsste (SI B9, 24; SI B10, 26).

Eine Lehrperson findet den Einsatz einer Klassenassistentin im Fremdsprachenunterricht Italienisch für lese- und rechtschreibschwache Kinder sinnvoll (E B5, 43). Zusätzlich wird das Teamteaching mit einer weiteren Lehrperson als geeignete Hilfestellung für Kinder mit LRS angesehen (G B3, 45, 50).

7 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Lehrpersonen an deutschsprachigen Primarschulen des Kantons Graubünden im Fach Italienisch als Fremdsprache, Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit wahrnehmen. Des Weiteren werden die, von den Lehrpersonen im Unterricht, angewendeten Massnahmen für das Fremdsprachenlernen der LRS-Kinder gesammelt und zusätzliche notwendige Massnahmen für den Unterricht aufgezeigt.

7.1 Wahrnehmung der Kinder mit LRS

In diesem Unterkapitel wird der Frage nachgegangen, wie die Lehrpersonen, Kinder mit LRS im Fremdsprachenunterricht Italienisch wahrnehmen.

Im Italienisch als Fremdsprache fallen lese- und rechtschreibschwache Kinder, im Vergleich zu Kindern ohne LRS, einzelnen Lehrpersonen nicht gross auf. Andere Lehrpersonen widersprechen dieser Meinung mit deutlichen Aussagen der auftretenden Schwierigkeiten bis hin zu einem einzelnen Bericht, der besagt, dass Kinder mit LRS nicht in der Lage sind dem Unterricht zu folgen. Der grösste Teil der Lehrpersonen beobachten Schwierigkeiten beim Fremdspracherwerb Italienisch. Schwierigkeiten beim Erlernen des Wortschatzes und dessen Speicherung werden am häufigsten genannt. Die lese- und rechtschreibschwachen Kinder fallen im Italienischunterricht oftmals durch Motivationsverlust, Frust, Überforderung bis hin zu Angst vor der Partizipation auf. Des Weiteren erwähnen die Lehrpersonen, dass Kinder mit LRS die Fremdsprache langsamer als die Klassenkameraden lernen.

Der zeitliche Mehraufwand, welche Kinder mit LRS beim Fremdspracherwerb zeigen und leisten, werden von einzelnen Lehrpersonen als Stärke bezeichnet. Die aktive Teilnahme am mündlichen Unterricht wird bei wenigen Lehrpersonen als Stärke angesehen. Im Allgemeinen haben die Lehrpersonen jedoch Mühe, Stärken von LRS-Kindern zu formulieren. Ein Teil der Lehrkräfte ist der Ansicht, dass die Stärken individuell ausgeprägt sind und sich nicht an der Teilleistungsschwäche LRS ausmachen lassen.

Bei den Schwierigkeiten der Kinder mit LRS geben die Lehrpersonen differenzierte Rückmeldungen. Beim mündlichen Bereich lassen sich einzelne Schwierigkeiten beim Präsentieren vor der Klasse und bei Vorlesesituationen ausmachen. Im Bereich des Verstehens der Fremdsprache sind die Lehrpersonen unsicher, ob ein Zusammenhang mit der Teilleistungsschwäche LRS feststellbar ist, da gleichaltrige Kinder ähnliche Verständnisschwierigkeiten zeigen wie Kinder mit LRS.

Beim Lesen und Leseverständnis beschreiben einige Lehrpersonen Schwierigkeiten beim genauen Lesen von Wörtern und Texten in der Fremdsprache. Ausserdem zeigen einige LRS-Kinder Angst im Fremdsprachenunterricht, Italienisch vorzulesen.

Im Bereich des Schreibens nehmen die Lehrpersonen die grössten Schwierigkeiten der lese- und rechtschreibschwachen Kinder wahr. Einzig eine befragte Person beobachtet, dass Kinder mit LRS weniger Mühe im Schreiben der Fremdsprache, im Vergleich zu der Erstsprache, zeigen. Als Hauptschwierigkeiten im Bereich des Schreibens werden die Phonem-Graphem-Zuordnung im Unterschied zu der deutschen Sprache angegeben. Das Einprägen der Wortbilder wird von einzelnen Lehrkräften genannt. Insbesondere bei Lernstandserfassungen oder benoteten Situationen beobachtet ein Teil der Lehrpersonen Schwierigkeiten bei Kindern mit LRS.

Ein Grossteil der Lehrpersonen lokalisiert Schwierigkeiten beim Aufbau des fremdsprachlichen Wortschatzes. Vor allem bei der Speicherung der Wörter und Sätze benötigen Kinder mit LRS viele Wiederholungen und mehr Zeit als gleichaltrige Kinder. Zusätzlich brauchen die Kinder dafür mehr Hilfestellungen. Diese Schwierigkeiten zeigen sich laut den Lehrpersonen in der Speicherung des neuen Wortschatzes, sowie dem Abrufen des bereits vorhandenen Wortschatzes.

Bei der Herstellung einfacher Satzkonstruktionen, dem Erkennen von grammatischen Strukturen und der korrekten Anwendung von Grammatikregeln erwähnen einzelne Lehrpersonen, Schwierigkeiten für Kinder mit LRS.

Ein Teil der befragten Personen geben an, dass Kinder mit LRS Mühe bei Ausspracheregeln der italienischen Sprache zeigen. Insbesondere produzieren sie während einer längeren Zeitspanne Aussprachefehler beim Sprechen und Lesen, als Kinder ohne LRS.

Die befragten Lehrpersonen sprechen im Zusammenhang mit Kindern mit LRS von Begleiterscheinungen, wie anderen Lernschwächen, Überforderung, Fehlen von Erfolgserlebnissen, Motivationsverlust, Frust, Angst, ungenügende Leistungen bis hin zum Zustand nicht in der Lage zu sein, dem Unterricht zu folgen. Einzelne Lehrpersonen sehen den Erwerb des Italienisch als Fremdsprache als zusätzliche Herausforderung für Kinder mit LRS.

Ein Teil der Lehrpersonen stellt einen grösseren Aufwand für Kinder mit LRS beim Fremdspracherwerb Italienisch und beim Aufbau von funktionierenden Strategien für den Fremdspracherwerb fest.

Die Hälfte der befragten Lehrpersonen erwähnen, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten in der Schulsprache Deutsch, sowie in der Fremdsprache Italienisch aufweisen. Weiter fügen einzelne Personen an, dass Englisch als Fremdsprache die Sprachsituation für Kinder mit LRS zusätzlich erschwert oder diese teilweise sogar überfordert, obwohl die Sprachlernmotivation fürs Englisch hoch ist.

7.2 Angewendete Massnahmen als Unterstützung im Unterricht

In diesem Unterkapitel soll der Frage nachgegangen werden, wie die Lehrpersonen Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache unterstützen.

Hinsichtlich angewendeter Massnahmen als Unterstützung im Unterricht zeigt sich folgendes Bild: nahezu alle Lehrkräfte geben bei der Befragung an, dass sie keine spezielle Förderung für lese- und rechtschreibschwache Kinder im Italienisch als Fremdsprache berücksichtigen. Einzelne Lehrpersonen geben an, dass von ihrer Unterrichtsgestaltung alle Kinder profitieren können.

Entgegengesetzt der obgenannten Aussage erwähnen die Lehrpersonen in der Datenerhebung dennoch, vereinzelte und unterstützende Massnahmen und Hilfsmittel für Kinder mit LRS einzusetzen.

Einzelne Lehrpersonen sind bestrebt, den Unterricht Italienisch als Fremdsprache spannend und lustvoll zu gestalten. Der Erhalt der Freude an der Sprache Italienisch und der Sprachlernmotivation stehen dabei im Vordergrund. Zudem soll mit der Transparenz der Lernerfolge die Lernmotivation der Kinder erhalten bleiben.

Im Bereich der Unterrichtsgestaltung geben die Lehrpersonen Unterstützungsmöglichkeiten zu überfachlichen Kompetenzen, zu sprachlichen Schwerpunkten, sowie zu didaktischen Classroom-Management-Angeboten an. Die genannten Punkte werden jeweils von einzelnen Lehrpersonen genannt.

Beim Aufbau und der Strukturierung der Lerneinheiten werden klare Aufgabenstellungen und Lernzielformulierungen, wie auch viele Wiederholungsmöglichkeiten als angewendete Massnahmen angegeben. Die Individualisierung des Unterrichts und die Binnendifferenzierung erachtet ein Viertel der befragten Personen als wichtig. Zusatzerklärungen für lese- und rechtschreibschwache Kinder werden ausserdem dokumentiert.

Bei den sprachlichen Schwerpunkten werden unterschiedliche Massnahmen sichtbar. Eine Lehrperson wendet die Fremdsprachlernmethode nach Vera F. Birkenbihl als Erleichterung für lese- und rechtschreibschwache Kinder an. Eine andere Lehrperson arbeitet vermehrt mündlich und liest als Hilfestellung italienische Texte den Kindern mit LRS vor. Weitere Lehrpersonen setzen mehr italienischsprachige Hörübungen im Unterricht ein und koppeln das Hören mit dem Lesen von fremdsprachlichen Texten.

Geführtes Lesen und Schreiben, das Besprechen sprachlicher Regeln und das Aufzeigen der Schwierigkeiten der fremdsprachlichen Wörter beim Lesen und Schreiben werden gelegentlich als Hilfestellungen eingesetzt.

Ein Drittel der befragten Personen geben an, dass sie Korrekturen bei Kindern mit LRS toleranter vornehmen.

Während ein Grossteil der Lehrpersonen die Lerninhalte für Kinder mit LRS, vor allem beim Umfang der zu lernenden Vokabeln, reduziert, setzen einige wenige Lehrpersonen die multisensorische Förderung, Visualisierung als Unterstützung für den Wortschatzaufbau und den Sprachenvergleich mit den Parallelwörtern als Hilfestellungen ein. Die Hälfte der Lehrpersonen bauen spielerische Lernformen als Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit LRS ein. Die spielerischen Lernangebote erstrecken sich von kooperativen Spielformen, bereits vorhandenen Spielen, bis hin zu digitalen Spielformen.

Das Besprechen der Lernstrategien mit den Kindern (mit LRS) wird von wenigen Lehrpersonen vorgenommen.

Dem grössten Teil der Lehrpersonen stehen keine spezifischen Unterrichtsmaterialien für Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache zur Verfügung. Einzelne Lehrkräfte stellen zusätzliche deutsche Wörterlisten zu italienischen Texten als Verständnishilfe oder eigene einfache Lehrmaterialien für den Fremdsprachenunterricht Italienisch her.

Falls ein Nachteilsausgleich für Kinder mit LRS vorhanden ist, setzen die Lehrpersonen, die darin festgelegten Massnahmen für die Prüfungen im Fremdsprachenunterricht Italienisch um.

Auf das eigene Sprachverhalten, als Lehrperson im Fach Italienisch als Fremdsprache achten wenige befragte Lehrkräfte. Es werden vereinzelt Methoden, wie Scaffolding und Total-Physical-Response eingesetzt. Ausserdem verwenden die Lehrkräfte ab und an zusätzliche Erklärungen und Gestik als Unterstützungshilfen. Der häufige Gebrauch der italienischen Sprache wird von einer einzelnen Person angegeben. Gleichaltrige Kinder als Unterstützungsmassnahme im Unterricht für lese- und rechtschreibschwache Kinder werden in kooperativen Lernformen, sowie Peer-Learning gelegentlich eingesetzt.

Die Kooperation mit der SHP fehlt meist, da die SHP-Lehrperson oft im Fremdsprachenunterricht nicht anwesend ist. Die Einbindung der Eltern als Unterstützung für Kinder mit LRS findet sporadisch statt.

7.3 Notwendige Massnahmen

Im nachfolgenden Abschnitt wird auf die Frage der von den Lehrpersonen geforderten Massnahmen für Kinder mit LRS eingegangen.

Die befragten Lehrpersonen fordern Massnahmenergreifung in vier unterschiedlichen Bereichen. Die Bereiche umfassen Aspekte im Zusammenhang mit den Lehrpersonen, didaktische Massnahmen, Lehrmittel für die Fremdsprache Italienisch und strukturelle Massnahmen.

Die Ausbildung der Fremdsprachlehrpersonen fordern manche befragte Personen. Eine hohe sprachliche Qualifikation ist, genauso wie ein fundiertes Wissen über die Teilleistungsschwäche LRS, wichtig. Eine erhöhte Fehlertoleranz im Umgang mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern wünschen sich einzelne Lehrkräfte. Ferner soll die unterrichtende Lehrperson Motivation und Freude an der Fremdsprache Italienisch zeigen.

Bei den didaktischen Massnahmen werden viele Bereiche des Lernens angesprochen. Die Individualisierung der Unterrichtseinheiten und der Unterrichtsmaterialien priorisieren die Hälfte der befragten Personen als notwendige Massnahmen für Kinder mit LRS. Ein Grossteil der Lehrpersonen befürwortet die Reduktion der Lernmenge für teilleistungsschwache Kinder, wobei damit eine Reduktion des zu lernenden Vokabulars gemeint ist. Die Portionierung der Lernmengen, der Einsatz stufengerechter Wörter und viele Wiederholungsmöglichkeiten für die Grundlagenvertiefung werden im Zusammenhang mit der Verminderung der Lernmenge genannt. Vereinzelt wird mehr Zeit für das Fremdsprachenlernen für lese- und rechtschreibschwache Kinder gefordert. Für die Unterrichtsgestaltung wünschen sich wenige befragte Personen die Erhöhung der Mündlichkeit im Unterricht. Multisensorisches und spielerisches Lernen werden, wie das Erarbeiten von Lernstrategien und Sprachtausch, mit italienischen Sprachregionen gelegentlich von den Lehrkräften genannt.

Das obligatorische Lehrmittel verfügt derzeit über keine ergänzenden Materialien für Kinder mit LRS. Mehrere Lehrpersonen finden zusätzliche Arbeitsmaterialien hierzu wünschenswert und notwendig. Interessante Themenwahl, stufengerechte Wörter für Kinder mit LRS, spiralcurricularer Aufbau mit Wiederholungen werden als bedeutsam angegeben.

Bei den strukturellen Massnahmen werden vor allem die Verkleinerung der Gruppengrösse der Lernenden, die Benotung des Faches und die Unterstützung durch Zweitpersonen im Fremdsprachenunterricht Italienisch angegeben. Ein Drittel der Lehrpersonen wünscht sich kleinere Gruppen oder Halbklassenunterricht für das Fremdsprachenlernen. Ein Viertel der Lehrpersonen spricht sich für eine Notenbefreiung oder Veränderung des Prüfungsmodus im Zusammenhang mit Kindern mit LRS aus. Als meistgenannte Massnahme für eine optimale Hilfeleistung für lese- und rechtschreibschwache Kinder wird die Unterstützung durch eine SHP genannt. Der Einsatz einer Klassenassistentin oder Teamteaching mit einer weiteren Lehrperson werden mitunter gefordert.

8 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Nach der Darstellung der Ergebnisse stehen die Interpretation und Diskussion der Forschungsergebnisse im Fokus. In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse gedeutet und mithilfe der aktuellen Fachliteratur besprochen, sowie kritisch untersucht.

8.1 Interpretation und Diskussion der Wahrnehmung der Kinder mit LRS

Um die Hauptfrage beantworten zu können, wurde der Frage nachgegangen, wie die Lehrpersonen an deutschsprachigen Primarschulen des Kantons Graubünden im Fach Italienisch als Fremdsprache Kinder mit einer LRS wahrnehmen. Aus den vorliegenden Daten wird, im Hinblick auf die Wahrnehmung der Kinder mit LRS im Italienisch als Fremdsprache durch die Lehrpersonen grösstenteils ersichtlich, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder bei der Mehrheit der befragten Lehrpersonen, durch Schwierigkeiten oder teilweise bis hin zu fehlender Partizipation im Fremdsprachenunterricht Italienisch auffallen. Die Hälfte der befragten Personen bestätigen, dass die Kinder mit LRS mit schwachen Lese- und Rechtschreibleistungen in der Erstsprache grösstenteils auch in der Fremdsprache Italienisch, sowie zusätzlich auch in der zweiten Fremdsprache Englisch, schwächere Leistungen in gewissen Teilbereichen der Sprache, im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern vorweisen. Suchodoletz (2007, S. 128) gibt an, dass gerade die laut- und schriftsprachlichen Fähigkeiten der Erstsprache die wichtigsten Prädikatoren für den Erfolg im Fremdsprachenunterricht sind. Vereinzelt werden Kinder mit LRS unterschiedlich wahrgenommen. Ob dies an der

geringen Unterrichtserfahrung der befragten Lehrpersonen (vgl. B2) oder an der Tatsache liegt, dass die einzelnen persönlichen Profile der Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben und den zusammenhängenden Fertigkeiten sehr heterogen ausfallen können (Klicpera et al., 2017, S. 165), lässt sich abschliessend nicht ermitteln.

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die befragten Lehrpersonen Mühe haben, Stärken von LRS-Kindern zu formulieren. Es kann daraus interpretiert werden, dass sich die Lehrpersonen eher auf die Schwächen der Kinder im Unterricht konzentrieren.

Kinder mit LRS müssen mehr Aufwand leisten als Nichtbetroffene, um ihre Schwierigkeiten im Fremdspracherwerb kompensieren zu können (Sellin, 2004, S. 16). Besagtes bestätigen einzelne Lehrpersonen und bezeichnen dies sogar als Stärke von lese- und rechtschreibschwachen Kindern. Diese Aussage soll kritisch bewertet werden, da die aktuelle Forschung die Wichtigkeit anderer Faktoren, wie der individuellen Sprachlernmotivation, der Gestaltung und Qualität des Unterrichts und der Dauer und Kontinuität des Lernens, vorzieht (Engelen, 2016, S. 239).

Lese- und rechtschreibschwache Kinder zeigen sich oftmals, trotz grossem Lerneinsatz überfordert. Das Lerntempo erscheint ihnen zu schnell und der Lernstoff ist zu umfangreich (Romonath, 2006, S. 27). Dies bestätigen eine grosse Anzahl der befragten Lehrpersonen. Sie sprechen von Überforderung, Fehlen von Erfolgserlebnissen, Motivationsverlust und berichten ausserdem von ängstlichen und gefrusteten Kindern. Gerade der Aspekt mangelnder Lernmotivation spielt bei Lernenden mit LRS im Unterricht und in der wissenschaftlichen Literatur eine grosse Rolle (Romonath, 2006, S. 25). Kinder mit LRS verlieren schnell die Lust am Sprachenlernen. Misserfolge im Unterricht wirken demotivierend (Sellin, 2004, S. 31). Zu einer Steigerung der Lernmotivation trägt die erfolgreiche Anwendung von Lernstrategien bei. Daher sollen Vermittlung und Einsatz von wichtigen Lernstrategien im Rahmen individueller Förderung ausdrücklich besprochen werden (Rybarczyk, 2015, S. 206). Ein Teil der befragten Lehrkräfte erkennt den grösseren Aufwand für Kinder mit LRS und den damit verbundenem Aufbau funktionierender Strategien für den Fremdspracherwerb Italienisch.

Bei den Schwierigkeiten von lese- und rechtschreibschwachen Kindern geben die befragten Personen sehr differenzierte Kommentare, welche mit den Erkenntnissen der aktuellen Forschung kohärieren. So werden Schwierigkeiten im Bereich des Lesens und des Leseverständnisses verzeichnet. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass es wirksam ist, wenn Kinder über einen grundlegenden Wortschatz verfügen, den sie sicher und automatisiert lesen und schreiben können. Das Ziel des Übens sollte daher sein, die Grundwörter schnell benennen zu können, um die Lesegeschwindigkeit und somit auch deren Verständnis zu erhöhen (Gerlach, 2019, S. 48- 64). Die vorliegenden Daten lassen vermuten, dass die Lehrpersonen mehr Gewicht auf den Bereich des Schreibens im Fremdsprachenunterricht Italienisch legen. Schwierigkeiten im Bereich des Schreibens werden am häufigsten erwähnt. Als Hauptschwierigkeiten werden die Phonem-Graphem-Zuordnung im Unterschied zu der deutschen Sprache angegeben. Weiter zeigen Kinder mit LRS Mühe, Wortbilder einzuprägen. Besonders in Prüfungssituationen zeigen sich Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit der Phonem-Graphem-Korrespondenz beim Schreiben lässt sich durch lautgetreues Wortmaterial begegnen. Dies ist in der Fremdsprache Italienisch einfach, da die Orthographie nahezu transparent ist (Gerlach, 2019, S. 67f.). Trotzdem können diese Übungsmöglichkeiten den Kindern mit LRS Mühe bereiten.

Der Wortschatzaufbau strengt die LRS-Kinder an, denn sie benötigen laut Angaben der Fremdsprachlehrpersonen zusätzliche Wiederholungen und mehr Zeit als gleichaltrige Kinder. Um eine Verknüpfung der gelernten Wörter besser herzustellen, soll vor allem in Zusammenhängen gelernt werden. Mehrere Wörter sollen in semantischen Wortfeldern, kleinen Netzwerken von bedeutungsgleichen Wörtern oder Mindmaps dargestellt werden (Gerlach, 2010, S. 77). Die vorliegenden Aussagen lassen vermuten, dass der Wortschatzaufbau durch umfangreiches Übersetzen des isolierten deutschen Wortmaterials in die Fremdsprache Italienisch erfolgt. Eine solche Wortschatzarbeit kann bei Kindern mit LRS kaum funktionieren (Weskamp, 2001, S. 110). Abgesehen davon, ist das Vokabellistenlernen der Schulbücher für lese- und rechtschreibschwache Kinder aufgrund der fehlenden Einbettung in einen Sinnzusammenhang ungeeignet (Gerlach, 2010).

Nebst den Schwierigkeiten in gewissen Anwendungsbereichen der Syntax und der Grammatik, geben die Befragten an, dass Kinder mit LRS Mühe bei Ausspracheregeln der italienischen Sprache zeigen. Aus den Äusserungen der Lehrpersonen lässt sich schliessen, dass Hör-, Segmentierungs- und Artikulationsübungen selten oder vereinzelt im Unterricht trainiert werden. Romonath (2006, S. 28f.) erklärt, dass ein solches Training die Speicherung der geübten Wortformen im Langzeitgedächtnis begünstigen würde.

Weder bei den Teilnehmenden der Gruppendiskussion, noch bei den schriftlichen E-Mail-Interviews wurden Schwierigkeiten der Konzentration oder der Aufmerksamkeitssteuerung bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern erwähnt. Sellin (2004, S. 30) erwähnt solche bei der Fokussierung auf Arbeitsaufgaben.

8.2 Interpretation und Diskussion zu den angewendeten Massnahmen

Romonath (2006, S. 27), wie auch Rybarczyk (2015, S. 204) beschreiben, dass eine Förderung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern in der Erstsprache gleichermassen auch im Fremdsprachenunterricht erfolgen soll. Je besser der Fremdsprachenunterricht an die Lernmöglichkeiten und den individuellen Stärken und Schwächen der betroffenen Kinder angepasst wird, desto wahrscheinlicher ist der Lernerfolg. Aus den gewonnenen Daten wird ersichtlich, dass der grösste Teil der befragten Personen keine spezielle Förderung für Kinder mit LRS bewusst und strukturiert einsetzt.

Klippel (2016, S. 317ff) beschreibt, dass der Fremdsprachenunterricht lernerorientiert und adressatengerecht gestaltet werden soll. Jedes Kind hat den Anspruch auf Differenzierung, wie auch auf individuelle Förderung (Rybarczyk, 2015, S. 199f.) Lernbedürfnisse, unterschiedliche Lernbiografien und bevorzugte Lernstile sind zu berücksichtigen. Einerseits sollen geeignete Lernarrangements geschaffen und andererseits zusätzlich ausgewählte Unterstützungsmassnahmen angewendet werden.

Obwohl ein Viertel der Lehrpersonen betreffend des Aufbaus und der Strukturierung der Lerneinheiten angeben, einen individualisierten, binnendifferenzierten Fremdsprachenunterricht anzubieten, gestehen sie, keine spezifische, für LRS-Kinder ausgerichtete Förderung vorzubereiten und anzuwenden. Diese fehlende Förderung steht eindeutig im Widerspruch zu der zuvor genannten Individualisierung und Binnendifferenzierung. Eine solche Förderung setzt jedoch seitens der Lehrpersonen hohe Kompetenzen im Umgang mit Individualisierung voraus, zuzüglich gute Kenntnisse über Lernschwierigkeiten. Wie gut angeeignet diese Kompetenzen bei den befragten Lehrpersonen sind, ist aus den Befragungssituationen schwierig zu beurteilen. Romonath (2006, S. 27) betont zudem, dass es wichtig ist, den Fremdsprachlernprozess

rechtzeitig zu unterstützen, damit Folgeprobleme wie Fremdsprachlernängste, mangelnde Motivation und Misserfolgserwartungen verhindert werden können.

Erstaunlich zeigt sich jedoch, dass trotz der fehlenden angegebenen LRS-Förderung, die befragten Personen viele unterschiedliche Massnahmen in ihrem Unterricht als Unterstützung für Kinder (mit LRS) anbieten. Die Freude an der Fremdsprache und der Erhalt der Lernmotivation werden von einzelnen Lehrpersonen angestrebt. Csizér et al. (2010, S. 472) berichten aus der Forschung, dass Motivation und Selbstwahrnehmung der Kinder mit LRS mit dem Sprachlernerfolg übereinstimmen.

Wenige Lehrpersonen besprechen mit den Kindern mit LRS Lernstrategien. Der Aufbau von Lernstrategien, wie zum Beispiel Memorierungstechniken, Führen von Vokabelheften, Vokabelkarteien oder Hinweise für das Lernen zu Hause sind wichtig. Sie fördern zudem die Eigenkontrolle, die Fähigkeit selber lernen zu können und stärken die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden (Romonath, 2006, S. 29). Das Erlernen der Lernstrategien ist von grosser Bedeutung in jedem Schulfach. Es ist davon auszugehen, dass die Akzentuierung der Lernstrategien im Unterricht bei den teilnehmenden Lehrkräften ausbaubar ist.

Hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung fällt auf, dass die Lehrpersonen oftmals den Aufbau des Wortschatzes mit Wörterlernen verbinden und diesen für den Fremdsprachenunterricht in den Fokus stellen. Fraglich ist, ob aktuelle Ansätze der Fremdsprachendidaktik aufbauend auf die fünfstufige Förderung nach Roche (2020, S. 333ff.) in den Schulzimmern Einzug gehalten haben. Ausschliesslich aufgrund der Aussagen der befragten Lehrpersonen ist schwierig zu erkennen, ob Kernelemente des nachhaltigen Lernens mit interaktiven, handlungsbezogenen Unterrichtsangeboten (Roche, 2020) vorbereitet und durchgeführt werden. Beim Wortschatz gilt anzumerken, dass Kinder betreffend Auswahl und Repräsentation des Wortschatzes einen gut organisierten und differenzierten Wortschatz aufbauen können (Romonath, 2006, S. 29).

Für die Unterrichtsgestaltung mit Kindern mit LRS sind differenzierte Fördermassnahmen in jedem Sprachbereich bedeutsam. Hör-, Segmentierungs- und Artikulationsübungen werden wenig bis kaum angewendet, obwohl insbesondere solche Übungen vollständige, klar durchgegliederte und schnell abrufbare Wortformen im Langzeitgedächtnis speichern lassen (Romonath, 2006, S. 28f.). Leseförderung mit dem Ziel der Steigerung der Leseflüssigkeit, werden ebenso wenig im Fremdsprachenunterricht angewendet, wie geführtes Schreiben. Einzelne Lehrkräfte besprechen grammatikalische Regeln und machen die Kinder mit LRS auf diesbezügliche Schwierigkeiten aufmerksam. Gerlach (2015, S. 159) befürwortet ein solches Vorgehen. Die Regelmäßigkeiten sollen vermittelt werden, doch benötigen die Kinder mit LRS meist deutlich mehr Wiederholungen, Übungen und Beispiele, um die Ausnahme fassen zu können.

Ein Grossteil der Lehrpersonen reduziert den Umfang der zu lernenden Vokabeln bei lese- und rechtschreibschwachen Kindern. Es ist davon auszugehen, dass die Lehrpersonen sich unbewusst im Klaren sind, dass Kinder mit LRS mehr Zeit für die sprachliche Informationsverarbeitung und für die Verinnerlichung fremdsprachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten (Romonath, 2006, S. 30) benötigen. Die Fachliteratur geht vielmehr von dem langsameren Lerntempo und der dazugehörigen Zeitzugabe für die betroffenen Kinder aus, als von der Reduktion der Lernmenge. In diesem Zusammenhang lässt sich festmachen, dass das Reduzieren der Wörter im Schulalltag einfacher handzuhaben ist, als die Zugabe der Lernzeit. Dies würde ein weitaus heterogeneres Lernarrangement zur Folge haben, welches für die Lehrpersonen unübersichtlicher wäre.

Die Hälfte der Lehrpersonen baut spielerische Lernformen als Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit LRS ein. Einerseits soll damit sicherlich die Freude an der Sprache und dem Sprachgebrauch erhalten werden, andererseits dient die Massnahme auch der multisensorischen Förderung. Durch die Integration von Hören, Sehen, Sprechen und Schreiben erfolgt die Abspeicherung von Wörtern und Spracheinbettungen durch verschiedenartige Sinneskanäle. Die Vernetzung der Artikulation, dem orthographischen Wortbild, der Bedeutung und des Lautbildes werden dabei unterstützt (Romonath, 2006, S. 28).

Wenige Lehrkräfte achten auf ihr eigenes Sprachverhalten als Fremdsprachlehrperson. So empfehlen Reber und Schönauer-Schneider (2018) eine klare, lautreine, nicht zu schnelle Artikulation. Wiederholungen und Akzentuierungen von Wörtern und Satzteilen sollen im Unterricht einfließen. Komplexe Äusserungen sollen auf ein Minimum reduziert und auf Sprechpausen soll geachtet werden. Differenzierte, unterstützende Aufgaben sollen im Unterricht angewendet werden (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 24ff.). Des Weiteren soll ein klares und kontinuierliches Feedbacksystem über den Leistungsstand der einzelnen Kinder angewendet werden, damit die betroffenen Kinder ihre Stärken und die auszugleichenden Schwächen für die weitere Förderung kennen (Rybarczyk, 2015, S. 207). Laut der Studie von Hattie (2017) stellt ein Feedback einen entscheidenden Einflussfaktor für den Lernerfolg dar. Keine befragte Lehrperson gab bei der Befragung ein differenziertes Feedback als unterstützende Massnahme für Kinder mit LRS.

Die fehlende oder geringe Kooperation mit SHP als Unterstützungsmassnahme, sowie die Gestaltung der Arbeitsmaterialien werden im nachfolgenden Kapitel interpretiert.

8.3 Interpretation und Diskussion zu den erforderlichen Massnahmen

Hinsichtlich der geforderten Massnahmen für eine optimale Unterstützung für Kinder mit LRS im Fach Italienisch als Fremdsprache korrespondieren die Aussagen weitgehend mit den Empfehlungen der Fachliteratur.

Als erste Massnahme nennen die befragten Personen die Ausbildung der Fremdsprachlehrpersonen. Eine hohe sprachliche Qualifikation wird ebenso gefordert, wie ein fundiertes Wissen über Lernschwierigkeiten. Motivation für den Fremdsprachenunterricht und Freude an der Fremdsprache Italienisch sind gleichsam bedeutsam. Laut der Studie von Gregori und Todisco (2003) wurde die Sprachkompetenz der Lehrkräfte für Italienisch als Fremdsprache in mehreren Fällen zum damaligen Zeitpunkt der Studiendurchführung als eher tief bis ungenügend beurteilt. Die Lehrkräfte fühlten sich unsicher. Aufgrund der Empfehlungen der Studie wurde daraufhin ein Weiterbildungskonzept für die Fremdsprachlehrkräfte Italienisch entwickelt. Dieses sah vor, dass ein Sprachkompetenznachweis in der Zielsprache Italienisch auf Niveau C1 mittels einer Fortbildung in Sprachkursen und eines Aufenthaltes im italienischsprachigen Gebiet vorgesehen war. Demnach ist davon auszugehen, dass die Fremdsprachlehrpersonen zum aktuellen Zeitpunkt über eine ausreichende Sprachkompetenz verfügen. Nichtsdestotrotz muss angefügt werden, dass den Fremdsprachlehrkräften oft das Wissen über Lernschwierigkeiten fehlt und wie sie damit im Unterricht umgehen sollen (Rybarczyk, 2014, S. 138ff.). Demnach darf vermutet werden, dass die Lehrpersonen über unzureichendes Verständnis für LRS und anderen Lernschwierigkeiten verfügen. Folglich fehlt ihnen der Einblick für unterstützende Massnahmen. Dieser Umstand könnte zur Interpretation führen, dass die Lehrpersonen intuitiv geeignete Unterstützungsmassnahmen einsetzen und fordern, die allen Kindern im Unterricht zu Lernerfolg verhelfen und nicht nur ausgerichtet sind auf lese- und rechtschreibschwache Kinder. Eine unzureichende

oder fehlende Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen ist für Kinder mit LRS erheblich erschwerend (Gerlach, 2014, S. 22).

Als weitere erforderliche Massnahmen bekunden die Hälfte der teilnehmenden Lehrkräfte die Individualisierung der Unterrichtsmaterialien. Interessante Themenwahl in den Lehrmitteln und stufengerechte Wörter werden im Zusammenhang mit Kindern mit LRS genannt. Keine Angaben machen die Lehrpersonen über eine geforderte Gestaltung der Arbeitsmaterialien, welche für lese- und rechtschreibschwache Kinder zentral sind. So fügen Sellin (2004) und Gerlach (2010; 2015) in ihren Ausführungen an, dass die Lehrmittel für Kinder mit LRS meist zu bunt und unstrukturiert sind. Sie enthalten zu viele Abbildungen, welche keine inhaltliche Funktion haben und lenken die Lernenden unnötig vom wesentlichen Lerninhalt ab. Einige Lehrpersonen erwähnen das Fehlen von zeitlichen Ressourcen für die Herstellung individueller Unterrichtsmaterialien. Das obligatorische Lehrmittel verfügt derzeit über keine ergänzenden Materialien die eigens für Kinder mit LRS entwickelt wurden. Mehrere Befragte finden zusätzliche Arbeitsmaterialien wünschenswert und notwendig.

Als meistgenannte Massnahme für eine optimale Hilfestellung für lese- und rechtschreibschwache Kinder wird die Unterstützung durch eine SHP genannt. Die SHP könne ihr Fachwissen beim Beobachten und Erfassen des Lernstandes und des Verhaltens zur Verfügung stellen, angepasste Lernziele und geeignete Lernwege, sowie dafür nötige Unterstützungsangebote zusammen mit der Lehrperson erarbeiten (Frigerio Sayilir, 2011, S. 97). Die zuweilen fehlenden kantonalen Richtlinien für die Unterstützung im Fremdspracherwerb für teilleistungsschwache Kinder verunmöglichen meist eine solche Mitwirkung der SHP.

8.4 Interpretation und Diskussion der Zusammenhänge

Festzuhalten gilt, dass die Symptomatik der LRS in der Fremdsprache Italienisch bei den Lehrkräften noch wenig bekannt ist. Sie kennen sie aus der Schulpraxis, weniger aus der Ausbildung. Es kann vermutet werden, dass die Fremdsprachlehrkräfte in ihrer Ausbildung oftmals nicht auf diese Schulrealität vorbereitet werden (Rybarczyk, 2015, S. 208). Die Wichtigkeit eines differenzierten Repertoires an Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit lese- und rechtschreibschwachen Kindern in der Fremdsprache Italienisch sind gegeben und wirken sich massgebend auf den Lernerfolg von Kindern mit LRS aus. Was in den letzten Jahren für den Unterricht oft als lernförderlich gefordert wurde, trifft für die Integration der lese- und rechtschreibschwachen Kinder in besonderem Masse zu (Reimann, 2014, S. 10).

Erst durch das Grundwissen über LRS und Beobachtungen der Sprachlernenden können Lehrpersonen Grundlagen für erfolgreiche Unterstützungsmassnahmen einsetzen. Unterstützungsmöglichkeiten sollen schrittweise erarbeitet werden und stets auf Erfolge abzielen (Kohlmann, 2017, 47). Zudem sollen die passenden Fördermethoden im Fremdsprachenunterricht auf die Symptome der LRS ansetzen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 102). Eine stressfreie Lernatmosphäre ist ausserdem bedeutend. Die Kooperation ist laut Aussagen der befragten Lehrkräfte noch ausbaubar. Der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, sowie sonderpädagogischen Lehrkräften fällt eine wesentliche Rolle im Unterstützen des Lernprozesses von Kindern mit Lernschwierigkeiten zu (Romonath, 2006, S. 30).

Aufgrund der Äusserungen der befragten Personen lässt sich ausserdem erahnen, dass der Fremdsprachenunterricht Italienisch noch traditionell beeinflusst ist. Es ist wichtig, dass der Sprachunterricht moderne Spracherwerbsansätze beachtet, welche lese- und rechtschreibschwache Kinder in ungleichartigen Lerngruppen einbindet und fördert (Engelen, 2016, S. 250).

8.5 Interpretation und Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens

Qualitative Forschungsarbeiten lenken auf das Verständnis von Sichtweisen, Problemen oder Verbesserungsvorschlägen, wenn diese von einzelnen Personen hervorgebracht und begründet wurden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191). Anhand einer vorgängig zurechtgelegten Auswahlstrategie wurden die Stichprobe gewählt und zwei verschiedene Befragungen mit unterschiedlich vielen beteiligten Personen durchgeführt. Die angemessene Auswahl der geeigneten Methoden ist eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg des Forschungsprojektes (Misoch, 2019, S. 279).

Durch die audiovisuelle Online-Kommunikation geführte Gruppendiskussion und die leitfadenbasierten, schriftlichen E-Mail-Interviews konnten die Forschungsfragen zielführend beantwortet werden. Die theoretischen Erkenntnisse und empirisch gewonnenen Daten haben sich mehrfach bestätigt und ergänzt, teilweise auch widersprochen. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Durchführung der Gruppendiskussion und die schriftlichen E-Mail-Interviews kritisch reflektiert.

8.5.1 Durchführung der Gruppendiskussion

Für die Durchführung der Gruppendiskussion wurde vorgängig eine Stichprobengrösse von sechs bis acht Lehrpersonen festgelegt. Anhand eines Informationsschreibens, gerichtet an deutschsprachige Schulen im Kanton, wurden freiwillige Anmeldungen von Lehrkräften erzielt und ausgewählt. Für die Durchführung der Gruppendiskussion wurde eine ausgewogene Anzahl an weiblichen und männlichen Lehrpersonen mit unterschiedlich grossem Erfahrungsschatz in Bezug auf Kinder mit LRS gesucht. Dies konnte mit den freiwilligen Anmeldungen berücksichtigt werden. Insgesamt sieben Lehrpersonen haben sich für die Datenerhebung angemeldet. Aufgrund der ausserordentlichen Weltgesundheitslage (Covid-19) musste die Durchführung vorerst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sowie anschliessend auf eine Onlinedurchführung angepasst werden. Infolge der Verschiebung und Veränderung der Durchführungsbedingungen konnten nur noch fünf Lehrpersonen an der audiovisuellen Online-Kommunikation geführten Gruppendiskussion teilnehmen. Die veränderten Kommunikationsbedingungen erschwerten die Datenerhebung. Die Kommunikation per Videotelefonie bedingte angepasste Gesprächsregeln, welche alle Beteiligten schliesslich als anstrengend und ermüdend empfanden. Die ursprünglichen gedachten Audioaufnahmen wurden durch Videoaufnahmen ersetzt. Die per Videotelefonie übertragene Mimik und Gestik der gesprächsteilnehmenden Personen wurde auf die jeweilige Gesichtspartie und den Oberkörper beschränkt. Wichtige Körpersignale konnten dadurch für den Beobachter nicht verzeichnet werden und fehlten mehrheitlich in der Datenerhebung. Zudem wirkte sich die Aufrechterhaltung eines natürlichen Diskussionsflusses nachteilig auf die Gewinnung des Datenmaterials aus. Aus diesem Grund wurde nach der Transkription und ersten Sichtung des Datenmaterials entschieden, zusätzliche E-Mail-Interviews einzuholen.

8.5.2 Durchführung der schriftlichen E-Mail-Interviews

Bedingt durch Covid-19 wurde auf persönliche Leitfadeninterviews verzichtet. Für die schriftlichen E-Mail-Interviews wurden diverse Lehrpersonen angefragt. Schliesslich wurden sieben E-Mail-Interviews durchgeführt. Wie bereits bei der Gruppendiskussion wurde darauf geachtet, dass die Anzahl an beteiligten Lehrpersonen ausgewogen in der Geschlechterverteilung und den bereits gesammelten Unterrichtserfahrungen ist.

Die digitale Durchführung der qualitativen Interviews brachte viele Vorteile, jedoch auch Nachteile mit sich. Als Vorteile können benannt werden, dass durch die Methode die befragten Personen orts- und zeitunabhängig problemlos erreicht werden konnten. Durch die Digitalisierung der Kommunikation lagen die erhobenen Daten bereits in elektronischer Form verschriftlicht vor und konnten weiterverarbeitet werden. Des Weiteren wurden in Bezug auf die Fragestellungen die Antworten meist konkreter kundgetan, da sich die befragten Personen mehr Zeit für das Beantworten nahmen und reflektierte, auf die Relevanz komprimierte Antworten gaben (Misoch, 2019, 192).

Nachteilig wirkte sich die digitale Form der asynchronen Durchführung vor allem im Verlust der Spontaneität der Antworten aus. Weiter konnte kein Kommunikationsfluss zwischen Interviewenden und interviewten Personen entstehen. Die Antworten der interviewten Personen fielen teilweise sehr kurz und knapp aus. Durch diese Situation konnten, im Gegensatz zu den persönlichen Interviews, nicht mehrere Fragen zugleich gestellt werden. Auch die Möglichkeit nachzufragen bei Unklarheiten verringerte sich deutlich.

Bei den Leitfragen führten ähnlich formulierte Fragestellungen zu beinahe identischen oder sich wiederholenden Antworten. Dies beeinträchtigte das spätere Zuordnen der Antworten. Die Äusserungen konnten nicht immer eindeutig einer spezifischen Frage zugeordnet werden. Auf einen Pretest für die leitfadenbasierten E-Mail-Interviews wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Vermutlich hätte ein Pretest vor allem in Bezug auf den erarbeiteten Leitfaden angezeigt, dass die vorbereiteten Fragen zu überschneidenden und redundanten Antworten geführt haben.

Festzuhalten gilt, dass durch die schriftlichen E-Mail-Interviews wichtige Ergänzungen zu den Gruppendiskussionsdaten und neue Äusserungen für die Beantwortung der Fragestellung gewonnen werden konnten.

8.5.3 Inhaltsanalyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse stand die Software MAXQDA zur Verfügung. Die Software MAXQDA war eine grosse Entlastung für die Kategorienbildung und Kategorienauswertung. Obwohl die Einarbeitung in die Handhabung der Software viel Zeit und Übung beanspruchte, bestand der Vorteil der MAXQDA darin, dass im Unterschied zum Arbeiten mit Papier und Stift, die erzeugten Codes in einem gesonderten Codesystem festgehalten werden konnten und trotzdem mit dem Datenmaterial verbunden blieben. Die einzelnen Codes konnten verglichen, geordnet und zusammengefasst werden (Kuckartz, 2018, S. 178). Die komplexen Forschungsfragen und die gewonnenen Daten galt es sinnvoll abzugrenzen. Die Vielschichtigkeit der Forschungsfragen wurde als grosse Herausforderung wahrgenommen. Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wurde mit Hilfe des Leitfadens nach Kuckartz (2018) Schritt für Schritt durchgeführt. Im Nachhinein ist festzuhalten, dass die Kategorien trennscharfer und abgegrenzter hätten formuliert werden können. Das anschliessende Datenmaterial wäre differenzierter und exakter definiert und zugeordnet worden. An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass das Codieren der Daten eine grosse Herausforderung im Forschungsprozess war. Während viele Aussagen mehrheitlich klar zugeordnet werden konnten, waren andere Äusserungen schwer zuzuordnen.

9 Schlusswort

Im letzten Kapitel erfolgt ein Fazit aus den gesammelten Erkenntnissen. Der letzte Abschnitt beinhaltet einen Ausblick in Bezug auf die Berufspraxis als Schulische Heilpädagogin.

9.1 Fazit

Nach der Auseinandersetzung mit der Teilleistungsstörung lässt sich festhalten, dass LRS eine vielschichtige Lernschwierigkeit ist. Es ist für die Sprachlehrpersonen kein einfaches Unterfangen, lese- und rechtschreibschwache Lernende im integrativen Fremdsprachenunterricht Italienisch optimal zu fördern.

Gleichwohl ist die Rolle der Fremdsprachlehrperson ein bedeutsam zu erachtendes Element für den Lernerfolg von teilleistungsschwachen Kindern. Die Lehrperson leitet Lernprozesse an und auch bei der Steuerung dieser, ist sie, nebst den Kindern selbst, von grosser Bedeutung. Die italienische Fremdsprache soll mit Spass und Freude geübt werden, was einen motivierenden und frustfreien Sprachunterricht voraussetzt. In der heutigen Praxis werden Kinder mit LRS oft überfordert und sie erleben den Fremdsprachenunterricht nach einigen gemachten Erfahrungen als frustrierend.

Eine bessere Aus- und Fortbildung der Fremdsprachlehrkräfte hätte zur Folge, dass die vorhersagbaren Schwierigkeiten im Fremdspracherwerb bei Kindern mit LRS frühzeitig durch gezielte und evidente Unterstützungsangebote durch die Lehrpersonen aufgefangen werden könnten. Dies würde dazu führen, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder weitgehend frustfrei Italienisch lernen könnten und längere Zeit motiviert wären.

Die meisten vorgestellten Fördermassnahmen für Kinder mit LRS dienen als Methoden, welche mit dem gesamten Klassenverband durchgeführt werden können und alle Kinder im Fremdspracherwerb unterstützend. Ein kommunikativer und kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht, der binnendifferenziert angelegt ist, stellt sowohl für lernschwache als auch für gleichaltrige Kinder die beste Form der Unterstützung dar.

Damit die Lehrpersonen ihre zeitlich knappen Ressourcen besser einteilen können, wäre es sicherlich wünschenswert, dass eine speziell auf lernschwache Kinder ausgerichtete Lehrmittelergänzung entwickelt würde. Mit einer Entwicklung von Förderkonzepten und Fördermaterialien für die Fremdsprache Italienisch hätten Fremdsprachlehrpersonen mehr Zeit für die didaktische Unterrichtsplanung und Durchführung zur Verfügung.

Zusätzlich wären Kooperationsmöglichkeiten mit ausgebildeten heilpädagogischen Lehrpersonen nötig, um eine optimale Unterrichtsgestaltung für Kinder mit LRS und anderen lernschwachen Kindern zu ermöglichen.

9.2 Ausblick bezüglich Berufspraxis

Der Anstieg an Publikationen und Forschungsprojekten, welche sich spezifischer mit fremdsprachlichem Unterricht und Lernschwierigkeiten beschäftigen, stimmt optimistisch. Begleitende Schulthemen wie Motivation und Angst spielen weiterhin eine wichtige Rolle in der Forschung und Unterrichtspraxis. Ein verstärkter Fokus soll in Zukunft auf die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte gelegt werden. Integrative Schulformen sollen auch im Fremdsprachenunterricht, noch stärker als bisher, den Fokus auf Individualisierung, Lernerorientierung und individuelle Lernschwierigkeiten legen. Individualisierbares Material fehlt derzeit im Fremdsprachenunterricht Italienisch und den Lehrpersonen fehlen oft zeitliche Ressourcen, um diese herzustellen. Förderkonzepte für Kinder mit LRS sind in der Schulsprache Deutsch etliche vorhanden. In den Fremdsprachen, insbesondere der Italienischen, zeigt sich ein grosser Nachholbedarf. So gibt es bereits viele Förderkonzepte für die Fremdsprachen Englisch und Französisch, für Italienisch fehlen diese.

Ferner müssen unter bildungspolitischen Gesichtspunkten entsprechende Weichen gestellt werden, welche ein besseres Betreuungsverhältnis von Lernenden und Lehrkräften vorsehen. Die Schulen müssen hinsichtlich der Unterrichtsräume, Unterrichtsmedien und sonderpädagogischen Lehrkräfte besser ausgestattet werden. Mehr Gelder müssen für die Unterstützung von Kindern mit besonderen Lernbedürfnissen gesprochen werden, damit heilpädagogische Lehrkräfte, Kinder auch im niederschweligen Bereich unterstützen können. Die vom Kanton Graubünden empfohlene Lektionszugabe von zwei Lektionen für Kinder mit LRS, werden von vielen Gemeinden in der Praxis leider nicht umgesetzt.

Zum Schluss, um auf das Anfangszitat von Federico Fellini zurückzukommen, soll angefügt werden, dass eine andere Sprache durchaus eine andere Sicht auf das Leben zeigen kann. Bei den Kindern mit LRS wäre wünschenswert, wenn sie diese andere, neue Sprache motiviert, bestmöglich unterstützt und ohne Überforderung lernen könnten.

10 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Übersichtsgrafik der EDK der ersten obligatorischen Fremdsprache. Aus EDK. (2019). <i>Fremdsprachen: Sprache, Beginn</i> . Visualisierungen. Verfügbar unter: https://www.edk.ch/dyn/15180.php	12
<i>Abbildung 2.</i> Übersichtsgrafik der EDK der zweiten obligatorischen Fremdsprache. Aus EDK. (2019). <i>Fremdsprachen: Sprache, Beginn</i> . Visualisierungen. Verfügbar unter: https://www.edk.ch/dyn/15180.php	12
<i>Abbildung 3.</i> Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Aus <i>Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung</i> von U. Kuckartz (2018). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.	45

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 <i>Schultypen des Kantons Graubünden</i>	13
Tabelle 2 <i>Übersicht der Stichprobe der Gruppendiskussion</i>	39
Tabelle 3 <i>Übersicht der Stichprobe der schriftlichen E-Mail-Interviews</i>	41

12 Literaturverzeichnis

- APA (American Psychiatric Association). (2013). *DSM 5*. Washington DC: American Psychiatric Association.
- Bleyhl, W. (2007). Bedingungen für einen optimalen Fremdsprachenunterricht: ein Kriterienkatalog für erfolgreiche Lernarrangements im Fremdsprachenunterricht. *Erziehung und Unterricht*, (3-4), 174–183.
- Braun, C. (2015). Französisch lernen mit LRS. Tipps zum Schreibtraining und zum Vokabellernen. *Unterrichtspraxis*, 2015(5), 7-12. Verfügbar unter: www.praxis-fremdsprachenunterricht.de
- Bundesamt für Kultur BAK. (2015). Harmonisierung des Sprachenunterrichts. Bericht zuhanden der WBK-S. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/harmonisierung-sprachenunterricht-bericht-edi-wbk-s-2015-02-17-d.pdf>
- Bundesamt für Statistik. (2020). Sprachen. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html>
- Csizér, K. (2010). Diszlexia és nyelvtanulási motiváció. In J. Kormos, & K. Csizér (Hrsg.), *Idegennyelvelsajátítás és reszkepessegzavarok* (S. 94-124). Budapest: Elte Eötvös Kiado.
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. (Hrsg.) (2004/2005). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD 10, Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien*. Bern: Huber.
- Engelen, S. (2016). Zum Umgang mit Legasthenie im Fremdsprachenunterricht - Forschungsstand, theoretische Konzepte und Leitlinien für den Unterricht. *Zeitschrift für Fremdsprachenforschung*, 27(2), 227–253.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. 3. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Frigerio Sayilir, C. (2011). Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen Fremdsprachen. Ein heilpädagogischer Blick auf das Fremdsprachenlernen. *Babylonia*, (2), 92–97.
- Ganschow, L., Sparks, R. L., Javorsky, J., Pohlmann, J. & Bishop-Marburg, A. (1991). *Identifying language learning problems*. *Foreign Language Anals* 24, (S.383-398).
- Ganschow, L. & Sparks, R. L. (2001). *Learning difficulties and foreign learning. A review of research and instruction*. *Language Teaching* 34, (S. 79-98).
- Gerlach, D. (2010). *Legasthenie und LRS im Englischunterricht. Theoretische Befunde und praktische Einsichten*. Münster: Waxmann.
- Gerlach, D. (2014). Die Rolle von Lernschwierigkeiten in der Sprachlehr-/ Lernforschung: Standortbestimmung und Ausblick. In L. Ciepielewska-Kaczmarek & G. Gorąca-Sawczyk (Hrsg.), *Glottodidaktik früher, heute und morgen* (Nr. 26, S. 131–147). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- Gerlach, D. (2015). Fremdsprachenvermittlung im inklusiven Klassenraum bei LRS. In M. Michalak & R. Rybarczyk (Hrsg.), *Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen* (S. 140–167). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Gerlach, D. (2019). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) im Fremdsprachenunterricht*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Gregori, G.P. & Todisco, V. (2003). *Evaluation des Zweitsprachenunterrichts (ZSU) Italienisch in den Primarschulen des deutschsprachigen Teils des Kantons Graubünden. Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Graubünden*. Schlussbericht vom 31. Dezember 2003. Unveröffentlichtes Dokument. Chur: Pädagogische Hochschule Graubünden.
- Griesshaber, W. (2016). *Spracherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache. Eine Einführung*. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr OHG.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen, Ursachen, Diagnose, Intervention, Prävention*. 3. Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. 3. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heinrich, C., Lienhard, P. & Schriber, S. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich: HfH.
- Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jaworska, M. (2011). Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen: Aspekte einer problemorientierten Förderung. In A. Kałny & K. Lukas (Hrsg.), *Sprach- und Kulturkontakte aus interkultureller Sicht* (Bd. 25, S. 268–277). Gdańsk: Wyd. Univ. Gdańskiego.
- Kanton Graubünden. (1999). *Italienisch als Zweitsprache in den Primarschulen*. Medienmitteilung vom 14.Juni.1999. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/1999/Seiten/DE_13989.aspx
- Kanton Graubünden. (2006). *Sprachengesetz des Kantons Graubünden (SpG)*. Verfügbar unter: <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/dokumentation/Gesetze/Sprachengesetz.pdf>
- Kanton Graubünden. (2012a). *Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)*. Verfügbar unter: https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/421.000
- Kanton Graubünden. (2012b). *Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung)*. Verfügbar unter: https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/421.010
- Kanton Graubünden, Amt für Volksschule und Sport. (2013a). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AV_S_Richtlinien_de.pdf
- Kanton Graubünden, Amt für Volksschule und Sport. (2013b). *Richtlinien zum Nachteilsausgleich*. Verfügbar unter: www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Nachteilsausgleich_AV_S_Richtlinien_de.pdf
- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ* 311(7000), 299-302.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie – LRS*. 5. Auflage. München: Ernst Reinhardt.

- Klippel, F. (2016). Didaktische und methodische Prinzipien der Vermittlung. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C. Riemer, K.-R. Bausch & H.-J. Krumm (Hrsg.), *Handbuch Fremdsprachenunterricht* (S. 315-320). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kohlmann, Á. (2017). Wie können wir Legasthenikern im Fremdsprachenunterricht helfen? *Deutschunterricht für Ungarn (DUfU)*, 32–49. Verfügbar unter: http://www.udaf.hu/dufu/dufu1/DUfU_2017_ONLINE.4.pdf
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2005). *Gruppendiskussion. Theorie und Praxis*. 2. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Loos, P. & Schäffer, B. (2018). *Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung*. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
- Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. 3. Überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. 2. Auflage. Berlin/ Boston: Walter de Gruyter.
- Naegele, I. (2006). Exemplarische Selbstzeugnisse. LRS aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. In: B. Hofmann & A. Sasse (Hrsg.), *Legasthenie- Lese-Rechtschreibstörungen oder Lese-Rechtschreibschwierigkeit?* (S. 234-237). Berlin: DGLS.
- Naegele, I. (2014). *Praxisbuch LRS. Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen, vermeiden, überwinden*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I* (S. 8-26). Bern: Schulverlag plus.
- Nijakowska, J. (2010). *Dyslexia in the foreign language classroom*. Bristol: Multilingual Matters.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. Serie: Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik. Bd. 2*. München: E. Reinhardt.
- Reimann, D. (2014). Legasthenie im Französischunterricht. Symptomatik – Massnahmen – Perspektiven. *Praxis Fremdsprachenunterricht Französisch, 2014(2)*, 8-12.
- Roche, J. (2020). *Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik*. 4. Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto.

- Romonath, R. & Gregg, N. (2003). Muttersprachliche Fähigkeiten als Prädiktor für das Fremdsprachenlernen bei Legasthenie. In: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, M. V. (Hrsg.), *Abschlussbericht zum Forschungsprojekt (1999-2002) Optimierung von Lese-Rechtschreibfähigkeiten legasthener Schülerinnen und Schüler im mittleren und älteren Schulalter, Untersuchung der phonologischen und orthographischen Verarbeitungsfähigkeiten*. (S. 77-116). Greifswald: Panzig.
- Romonath, R. (2006). Fremdsprachen lernen bei Legasthenie. *Zeitschrift des BVL*, 2006(4), 21–31.
- Rybarczyk, R. (2015). Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Legasthenie im Fremdsprachenunterricht. *Glottodidactica*, 42(2), 199–211.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. 2. Auflage. Bern: Hogrefe.
- Sambanis, M. (2012). Fremdsprachenfrühbeginn bei LRS-Kindern. In G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie: Zum aktuellen Stand der Ursachenforschung, der diagnostischen Methoden und der Förderkonzepte*. (S. 209-221). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schönhagen, P. & Wagner, H. (2007). *Die Gruppendiskussion: Erschliessung kollektiver Erfahrungsräume*. Fribourg: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät.
- Schulinspektorat Graubünden. (2014). Praxishinweise zur Integrativen Förderung. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dokumentenliste%20Inspektorate/Praxishinweise_Integration_de.pdf
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/ Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, M. (2012). Quick and easy!? Fokusgruppen in der angewandten Sozialwissenschaft. In M. Schulz et al. (Hrsg.), *Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft* (S. 9-22). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (1999). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/1999/2556.pdf>
- Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement des Innern. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2003/4487.pdf>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2017). *Empfehlungen zum Fremdsprachenunterricht (Landessprachen und Englisch) in der obligatorischen Schule*. Verfügbar unter: <http://www.edk.ch/dyn/11911.php>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2018a). *Bestätigung des EDK-Sprachenmodells auch im Kanton Graubünden*. Medienmitteilung 23.9.2018. Verfügbar unter: <http://www.edk.ch/dyn/31926.php>

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2018b). *Faktenblatt. Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule*. Medienmitteilung 03.10.2018. Verfügbar unter: https://educadoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sprach_unterr/fttbl_sprachen_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2019). *Fremdsprachen: Sprache, Beginn*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/dyn/15180.php>
- Sellin, K. (2004). *Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen lernen*. München: Ernst Reinhardt.
- Sindelar, B. (2008). *Partielle Entwicklungsdefizite der Informationsverarbeitung: Teilleistungsschwächen als Ursache kindlicher Lern- und Verhaltensstörungen*. Wien: Verlag Austria Press.
- Suchodoletz, W. von. (2007). Lese-Rechtschreibstörung (LRS) im Sprachenvergleich und im Fremdsprachenunterricht. *Sprache- Stimme- Gehör*, 31(3), 126–131.
- Teymoortash, N. (2010). *Effizienz in der Wortschatzvermittlung. Eine vergleichende experimentelle Untersuchung zur Effektivität dreier Wortschatzvermittlungskonzepte für den Fremdsprachenunterricht: Suggestopädie, kommunikativ-bilinguale Methode, Total Physical Response*. Marburg: Tectum.
- Todisco, V. (2018). Der Italienischunterricht auf der Primarstufe im deutschsprachigen Teil des Kantons Graubünden – Eine Chronik. *Babylonia*, 01/2018, S. 95-99.
- Weskamp, R. (2001). *Methoden und Konzepte des fremdsprachlichen Unterrichts. Qualitätsentwicklung, Erfahrungsberichte, Praxis*. Hannover: Schroedel.
- World Health Organization (WHO). (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)*. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>. Verifiziert am 12. April 2020.